

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang: MA Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum

Eine Auswertung aktueller Ratgeberliteratur

eingereicht von: Julia Stamm

Begleitung: Andreas Eckert, Prof. Dr.

12. Mai 2024

Abstract

Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Verankerung der Inklusion seit der Ratifizierung der UN-BRK im Jahr 2014 und der damit einhergehenden wachsenden Anzahl von Kindern im Autismus-Spektrum in der Regelschule, gewinnt das Thema der inklusiven Bildung an Bedeutung. Lehrpersonen befinden sich vielfach in einem Spannungsfeld zwischen Separation und Inklusion und sehen sich mit Herausforderungen und teils fehlender Handlungskompetenz in der Begleitung von Kindern im Autismus-Spektrum konfrontiert.

Zahlreiche Ratgeber zum Thema Autismus und Inklusion versprechen praktische Tipps für Lehrpersonen zu geben. Diese werden unter der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit betrachtet: Welche Handlungsempfehlungen werden in der Ratgeberliteratur formuliert, um die Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum in der Regelschule zu gewährleisten? Das Ziel der Masterarbeit besteht darin, einen Überblick über die vorhandenen Handlungsempfehlungen zu geben, sie auf Gemeinsamkeiten hin zu verdichten und schlussendlich auf ihre theoretische Fundierung hin zu prüfen.

Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse werden ausgewählte Ratgeber analysiert. Dabei wird ein modifiziertes Kategoriensystem aus dem theoretischen Rahmen abgeleitet und zur systematischen Identifikation von Handlungsempfehlungen angewendet. Zentrale Aspekte finden sich dabei einerseits in der Anpassung der Lernumgebung durch den Abbau von Barrieren und andererseits im Aufbau von Kompetenzen bei den Lehrkräften und Kindern im Autismus-Spektrum. Die Auswertung der Handlungsempfehlungen zeigt, dass neben der Erweiterung von Handlungsoptionen, die Entwicklung eines autismussensiblen Blickes auf der Basis von Wissen über autismusspezifische Wahrnehmungs- und Verhaltensbesonderheiten essenziell ist.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Anmerkungen zur Sprache.....	2
2. Theoretischer Rahmen	6
2.1. Autismus.....	8
2.2. Inklusion.....	13
3. Der Forschungsgegenstand «Ratgeberliteratur für Fachpersonen»	17
3.1 Bedeutung von Ratgeberliteratur in der professionellen Praxis.....	17
3.2 Forschungsstand und Definition von Ratgeberliteratur.....	18
3.3 Kritik an der Ratgeberliteratur.....	21
4. Methodik	22
4.1 Die qualitative Inhaltsanalyse.....	22
4.2 Ablaufmodell bei der Durchführung der Inhaltsanalyse.....	23
4.3 Sampling und Auswahlkriterien für die Ratgeberliteratur.....	24
4.3.1 Brita Schirmer (2016). Schulratgeber Autismus-Spektrum: Ein Leitfaden für LehrerInnen.....	25
4.3.2 Leni Schütz (2023). Autismus-Spektrum-Störung in der Schule. Hintergrundinformationen. Praxisbeispiele-. Handlungsempfehlungen.....	25
4.3.3 Karoline Teufel & Sophie Soll (2021). Autismus-Spektrum-Störungen. Psychologie im Schulalltag...	26
4.3.4 Nicole Schuster (2020). <i>Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen</i> . Eine Innen- und Aussensicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern.....	27
4.3.5 Stephanie Meer-Walter (2021). Schüler/innen im Autismus-Spektrum verstehen.....	27
4.3.6 Gee Vero (2020). Das andere Kind in der Schule. Autismus im Klassenzimmer.....	28
4.4 Beschreibung der Kategorien.....	29
4.5 Darstellung des Analyseprozesses.....	31
4.6 Darstellung der Ergebnisse.....	33
4.6.1 Grobkatgorie Lernumgebung.....	33
4.6.2 Grobkatgorie Individualebene.....	37
4.6.3 Grobkatgorie Lehrperson.....	40
5. Diskussion der Ergebnisse	42
5.1 Interpretation der Ergebnisse in Bezug zum theoretischen Rahmen.....	42
5.2 Kritische Betrachtung der Handlungsempfehlungen.....	47
5. Fazit	49
6. Literaturverzeichnis	52
7. Anhang	57
7.1 Anhang: Analyseraster.....	57

1. Einleitung

«Gemeinsam müssen wir die Veränderung sein, die es braucht, um diese inklusive Schule wahr werden zu lassen. Eine Schule, die sich für autistische Schüler wirklich öffnet, wird nicht nur eine gute Schule für alle sein, sondern die beste Vorbereitung auf ein gutes Mitmenschsein bieten!» (Vero, 2020, S. 10)

Mit einem ersten Zitat von Gee Vero soll in diese Arbeit eingeleitet werden. Es folgen noch viele weitere Zitate von ihr und fünf anderen Autorinnen. Ihre Stimmen sind das Kernstück dieser Masterarbeit.

Das einleitende Zitat greift die Grundfragen auf, denen im Prozess dieser Arbeit nachgegangen wird: Welche Veränderungen braucht es, um die inklusive Schule wahr werden zu lassen? Wer sind die Akteur*innen und wer ist das WIR (im Zitat)? Was heisst es, eine Schule für autistische Schülerinnen und Schüler zu öffnen? Was brauchen diese Schülerinnen und Schüler, um teilhaben zu können? Und zu guter Letzt, welchen Einfluss hat die inklusive Schule auf ein gutes Zusammenleben?

Zusammengefasst ergeben diese Fragen die Forschungsfrage, die zu beantworten das Bestreben dieser Arbeit ist: Welche Handlungsempfehlungen werden in der Ratgeberliteratur formuliert, um die Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum in der Regelschule zu gewährleisten?

Vor dem Hintergrund zunehmender Bemühungen um eine inklusive Bildung und der wachsenden Zahl von Kindern im Autismus-Spektrum, die eine Regelschule besuchen möchten, gewinnt diese Frage besondere Relevanz. Der Perspektivenwechsel für eine inklusive Schule wurde mit der gesetzlichen Verankerung seit der Ratifizierung der UN-BRK im April 2014 (Humanrights, 2014; UN-Behindertenrechtskonvention) theoretisch vollzogen. In der Praxis stellt die Umsetzung einer inklusiven Beschulung nach wie vor eine bildungspolitische und vor allem pädagogische Herausforderung dar. Es bestehen Unsicherheiten darüber, wie diese inklusive Schule konkret aussehen soll und welche Kompetenzen dazu benötigt werden.

In dieser Arbeit soll im Besonderen die Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum betrachtet werden. Bedingt durch spezifische Wahrnehmungs- und Verhaltensbesonderheiten muss für die Arbeit mit diesen Kindern ein anderer, autismussensibler Blick eingenommen werden. In dieser Arbeit wird versucht, diesen Blick zu schärfen und entsprechende Handlungskompetenzen aufzuzeigen. Wie im Zitat von Vero jedoch betont wird, ist damit immer auch eine Inklusion von allen anderen Kindern mitgedacht. Eine inklusive Schule ist eine gute Schule für alle Kinder. Die Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems, das jedem Kind, auch einem autistischen, gerecht wird, erfordert jedoch nicht nur ein grundsätzliches Umdenken im Bildungssystem, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen und eine

praxisorientierte Unterstützung. Einerseits muss dabei eine Anpassung der Lernumgebung durch den Abbau von Barrieren vorgenommen werden, wobei die autismusspezifischen Besonderheiten in Wahrnehmung und Verhalten zu berücksichtigen sind. Andererseits bedarf es des Aufbaus von Kompetenzen sowohl bei den Lehrkräften als auch bei den Schülern im Autismus-Spektrum. Lehrpersonen benötigen einerseits spezifisches Wissen über Autismus als auch andererseits die Handlungskompetenz, um eine autismusfreundliche Lernumgebung zu gestalten. Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse relevanter Ratgeberliteratur werden in dieser Arbeit Handlungsempfehlungen identifiziert und zusammengetragen, die darauf abzielen, die Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum in der Regelschule zu unterstützen und zu verbessern.

In einem ersten Teil dieser Arbeit wird ein theoretischer Rahmen gezogen, in welchem sich die Forschungsfrage befindet: Wie manifestiert sich ein Spannungsfeld zwischen Autismus und Inklusion? Anschliessend wird der Untersuchungsgegenstand, die Ratgeberliteratur, definiert und diskutiert. Im folgenden Methodik-Teil wird die qualitative Inhaltsanalyse vorgestellt und für diese Arbeit modifiziert. Aus dem theoretischen Rahmen wird für die Identifikation der Handlungsempfehlungen ein Kategoriensystem abgeleitet. Die diesbezügliche Analyse erfolgt nach dem Schema der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, wobei der theoretische Rahmen die Grundlage für die Bildung des Kategoriensystems ist. Ebenso werden die Kategorien, nach der Darstellung der Ergebnisse, im Sinne eines Kreislaufs wieder auf den theoretischen Rahmen zurückgeführt.

Das Ziel dieser Masterarbeit besteht darin, einen Überblick über die vorhandenen Handlungsempfehlungen zu geben und sie auf ihre theoretische Fundierung hin zu prüfen.

Auf dieser Grundlage soll dazu beigetragen werden, die Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum in der Regelschule effektiv zu fördern und zu erleichtern. Durch die Beantwortung der Forschungsfrage strebt diese Masterarbeit an, einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Wissens über Autismus und die praktische Umsetzung inklusiver Bildungsumgebungen für Schüler im Autismus-Spektrum in Regelschulen zu leisten.

1.1 Anmerkungen zur Sprache

Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: Welche Handlungsempfehlungen werden in der Ratgeberliteratur formuliert, um die Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum in der Regelschule zu gewährleisten? In der Forschungsfrage wurde bewusst auf die explizite Nennung von Akteur*innen verzichtet. Es wird der Ort genannt, wo diese Inklusion stattfinden soll, in der Regelschule. Diese bewusste Wahl soll kurz erläutert werden:

Die Arbeit folgt dem Grundsatz, dass in einer inklusiven Schule nicht nur eine Lehrperson mit einem autistischen Kind arbeitet und auch nicht nur ein*e Heilpädagog*in. Vielmehr ist es ein Team von verschiedenen Personen, bei welchem alle involviert sind und ihren Teil beitragen.

Nur um einige zu nennen, können dies Therapeut*innen, Klassenassistent*innen, Sozialpädagog*innen, Senior*innen und die Eltern sein. Alle diese Personen arbeiten mit dem Kind, haben jedoch jeweils andere Aufgaben und vor allem andere Verantwortungen und Kompetenzen. Als Heilpädagogin verfüge ich mit einem erfolgreichen Abschluss der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik über ein Kompetenzprofil, das mich dazu befähigen soll, die Inklusion von einem Kind mit Autismus erfolgreich zu gestalten. Ich sehe mich als jene Person mit dem fachlichen Wissen über Autismus und in der Verantwortung als Beraterin für alle anderen Personen zu fungieren. Ich übernehme die Fallführung, das heisst, ich bin die Schaltstelle, ich plane und führe Gespräche mit Therapeut*innen, den Eltern und anderen und ich vernetze und kommuniziere die Förderziele. In die Gestaltung der Lernumgebung, das heisst, in die tägliche Arbeit, Förderung und Beziehung mit dem Kind und allen anderen Kindern im Klassenzimmer sind jedoch noch weitere Personen involviert, insbesondere die Klassenlehrperson. Mit ihr bilde ich das Kernteam. Um diesen Gedanken zu begründen, soll eine Gegenüberstellung von der integrativen und der inklusiven Schulform aufgezeigt werden.

Bei einer Schule mit integrativem Leitbild ist es zwingend, dass Kinder einer Kategorie zugeordnet werden können, da Ressourcen in Form von Therapien und Förderstunden an ein Kind gebunden sind. Um diese Ressourcen beantragen zu können, muss eine Abweichung vom Normalverlauf der Entwicklung und/oder des Lernens beim Kinde durch ein diagnostisches Verfahren festgestellt werden. Das heisst, ein Kind muss bereits eine Abweichung vorweisen können, um überhaupt heilpädagogisch unterstützt zu werden. Dieses Vorgehen, wird von Seiten der Inklusionspädagogik scharf kritisiert, da dadurch die Etikettierung und Stigmatisierung betroffener Kinder unterstützt wird (Leser & Jornitz, 2019). Bei der Inklusion sind Ressourcen hingegen nicht an einzelne Kinder, sondern an eine Schule gebunden. Dadurch können einerseits Settings präventiv angelegt werden, das heisst, Lerndefizite werden aufgefangen und Barrieren abgebaut, bevor sie sich verfestigen. Andererseits wird auf eine Einteilung nach Kategorien, wie zum Beispiel behindert, fremdsprachig, autistisch verzichtet. Marek Grummt (2019) beschreibt in seinem Buch *Sonderpädagogische Professionalität und Inklusion*, dass durch diese Veränderungen in den Strukturen der inklusiven Schule die Heilpädagogik, wie wir sie bis anhin kennen, verschwindet. Die Heilpädagogin/ der Heilpädagoge ist nicht mehr nur für einzelne Schüler*innen zuständig, sondern in einem Team für alle Schüler*innen. Der Unterricht wird gemeinsam vor- und nachbereitet und individuelle Förderpläne für alle Kinder werden in der Diskussion und im Austausch erstellt. Heilpädagog*innen nehmen in der inklusiven Schule eine Beratungsfunktion als Unterstützung der Lehrperson, der Klassen und der Schule ein (Grummt, 2019). Ich als Heilpädagogin verstehe mich aber auch einfach als Lehrerin, die im

Klassenzimmer präsent ist, Lernumgebungen gestaltet und Kompetenzen fördert und Ansprechperson für alle Kinder ist.

Zum Schluss soll gesagt werden, dass die inklusive Schule am Entstehen ist. Das heisst: Viele Prozesse, auch die Identität und Abgrenzung in solch multiprofessionellen Teams müssen definiert und immer wieder neu diskutiert werden (Heinrich et al., 2014).

Aus diesen hier dargelegten Gründen wird in der Forschungsfrage dieser Arbeit nicht eine Akteurin/ ein Akteur genannt, welche*r die Inklusion der Kinder im Autismus-Spektrum umsetzt. Im Verlauf dieser Arbeit wird an gewissen Stellen die Lehrperson als Akteur*in genannt. Dabei ist jedoch im Sinne der beschriebenen Gründe immer das Kernteam, die Lehrperson und die/der Heilpädagog*in gemeint. Es soll damit der Blickwinkel eingenommen werden, dass im inklusiven Verständnis von Schule immer ein gesamtes Team zusammenarbeitet und alle ihren Beitrag zu einer Ermöglichung und Verbesserung der Inklusion beitragen.

Zu Beginn dieser Arbeit muss ein weiterer Bereich sprachlich erklärt und definiert werden. Liest man die Zitate aus den Ratgebern, so fällt auf, dass jeder Ratgeber, die hier beschriebenen Kinder anders betitelt. Man findet die Bezeichnung *Kinder mit ASS* (Teufel & Soll, 2021; Schütz, 2023), was die Abkürzung von Autismus-Spektrum-Störung ist. Damit wird Bezug auf die Diagnosekriterien der *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems* (ICD), genommen, welche in der neusten Überarbeitung, dem IDC-11, die Subdiagnosen von Autismus zu einer Spektrums-Störung zusammenfasst. Andere Ratgeber distanzieren sich bewusst davon, Autismus als eine Störung zu bezeichnen und verwenden den Begriff *Kinder im Autismus-Spektrum (AS)* (Schirmer, 2016). Beiden gleich ist die Bezeichnung des Spektrums, das der individuellen Ausprägung von Autismus gerecht wird. Schirmer verwendet teilweise auch die Bezeichnung *Autismus-Spektrums-Störung*, und zwar immer dann, wenn auf die medizinische Diagnose Bezug genommen wird.

Eine neuere Bezeichnung für die Erscheinungsformen von Autismus, die seit 2010 Beachtung findet, kommt aus dem Konzept der Neurodiversität, welches auf die neurobiologischen Unterschiede der Hirnfunktionen verweist. Die Bezeichnung der Diversität sieht sich als Empowerment-Bewegung gegen die Bezeichnung als Störung - hin zu einem Blick, in welchem das Anderssein die Normalität ist (Schütz, 2023; Meer-Walter, 2021). Des Weiteren gibt es die Bezeichnung *Kind mit Autismus* und im Gegensatz dazu *das autistische Kind*. Die Bezeichnung *Kind mit Autismus* wird von Meer-Walter kritisiert, da sie den Eindruck erweckt, dass das Kind und der Autismus auch voneinander getrennt existieren. Dies sei jedoch bei Autismus nie der Fall. Der Autismus ist immer Bestandteil der Person, seiner Wahrnehmung und Identität. Sie bevorzugt daher im Sinne des «identity-first»-Ansatzes, die Bezeichnung *Autist*in* oder *autistisch* (Meer-Walter, 2021). In vielen Fällen wird in den betrachteten

Ratgebern auch einfach die Bezeichnung *Kind* verwendet, da im Kontext der Ratgeber und dieser Arbeit von Kindern mit Autismus die Rede ist, ausser es wird ausdrücklich von *nicht autistischen Kindern* gesprochen.

In der vorliegenden Arbeit werden alle Bezeichnung vorkommen und je nach inhaltlichem Zusammenhang gewählt. Bezieht sich ein Inhalt auf die medizinischen Diagnosekriterien, wird der Begriff *Autismus-Spektrums-Störung* gewählt. Ist von der Gestaltung der Lernumgebung die Rede, wird meist die Bezeichnung des «identity-first»-Ansatzes gewählt, autistische*r Schüler*in. Dies wird damit begründet, dass es im Kontext von Unterricht darum geht, herauszufinden, welche Barrieren ein Kind hat und dabei die autismusspezifischen Wahrnehmungs- und Verhaltensbesonderheiten beachtet werden. Es ist also klar die Rede von einem autistischen Kind und nicht von irgendeinem anderen. Dennoch wird auch die Bezeichnung *Kind mit Autismus*, *Kind im Autismus-Spektrum* oder vor allem *Mensch mit Autismus* in dieser Arbeit vorkommen. Die Bezeichnungen sollen hier wertneutral nebeneinanderstehen dürfen und auch je nach stilistischen Vorlieben gesetzt werden.

2. Theoretischer Rahmen

Die Ausgangslage dieser Masterarbeit ist gesetzt: Es gibt Herausforderungen bei der Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum in der Regelschule. Um auf diese Herausforderungen reagieren zu können, sollen aus den Ratgebern Handlungsanweisungen extrahiert werden, welche die Lehrperson zur Gestaltung einer Lernumgebung anleitet und eine Verbesserung der Teilhabe der Kinder ermöglicht. Die gewählte Methode hierfür ist die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring mit einer deduktiven Kategorienanwendung.

Die deduktive Kategorienanwendung hat als Grundlage einen theoretischen Rahmen. Aus theoretischen Überlegungen, welche sich auf bestehende Literatur beziehen, wird ein vordefinierter Satz an Kategorien abgeleitet, die im weiteren Verlauf auf das Material (hier die Ratgeber) zu dessen Strukturierung angewendet werden. Die deduktive Kategorienanwendung bietet den Vorteil, dass sie eine klare Struktur und eine solide theoretische Grundlage für die Analyse bietet. Sie eignet sich besonders für Studien, die auf einer bestehenden Theorie aufbauen (Mayring, 2015).

Der theoretische Rahmen dieser Arbeit befindet sich in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite findet sich die neurologische Entwicklungsstörung des Autismus-Spektrums und die damit einhergehenden Verhaltens- und Wahrnehmungsbesonderheiten betroffener Personen. Auf der anderen Seite wird durch die Betrachtung der Handlungsanweisungen an Lehrpersonen das pädagogische Bestreben nach Inklusion angesprochen.

Mit der Ratifizierung der UN-BRK im April 2014 (Humanrights, 2014) wurde der Begriff Inklusion rechtlich verankert. Die UN-BRK fordert, verkürzt gesagt, für alle das uneingeschränkte Recht auf Teilhabe in allen Lebensbereichen und somit auch im Bereich der Bildung. Die bestehenden Menschenrechte werden dadurch erstmals auch auf Menschen mit Behinderung angewendet und Behinderung wird als eine Variation der Vielfalt gewürdigt. Der Artikel 24 ist, für im Bildungsbereich tätige Personen, von besonderer Bedeutung. Er verpflichtet die Vertragsstaaten zu einem Umgestaltungsprozess von einem separierenden hin zu einem inklusiven Bildungssystem.

In der Schweiz kann nach Eckert (2015) ein deutlicher Anstieg integrativer Beschulung von Kindern und Jugendlichen nachgewiesen werden, was den politischen Bestrebungen zur schulischen Integration folgt, welche unter anderem im *Sonderpädagogik-Konkordat* der EDK beschlossen wurden (EDK, 2007). Mit Blick auf Kinder im Autismus-Spektrum konnten Eckert und Kamm Jehli (2021) ebenfalls ein Anstieg der integrativen Beschulung feststellen. Ein wirksamer Umgang mit dieser Heterogenität fordert jedoch auch eine andere Didaktik, eine inklusive Didaktik. In dieser Arbeit soll im Speziellen die Thematik einer autismusfreundlichen Schulgestaltung betrachtet werden. Aus der Perspektive von Schüler*innen mit Autismus

werden in der Literatur unterschiedliche Schullaufbahnen in inklusiven Systemen beschrieben (Küpperfahenberg, 2011; Schirmer, 2019; Vero, 2020). Diese können gelingen, es werden jedoch auch zahlreiche problematische Erfahrungen genannt. Küpperfahenberg und Schirmer beschreiben die Diskrepanz zwischen den Forderungen nach einer Inklusion aus der Politik und der aktuellen schulischen Realität im Hinblick auf Kosten und Personal. Die Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum kann eine Chance sein, die jedoch nur gut vorbereitet gelingen kann. Es müssen einerseits personelle, räumliche und strukturelle Voraussetzungen geschaffen werden, damit es zu gelingenden und nicht problematischen Schulerfahrungen kommen kann (Küpperfahenberg, 2011; Schirmer, 2019). Andererseits müssen die Lehrpersonen in ihrer Handlungskompetenz unterstützt werden, dazu bedarf es autismusspezifischen Wissens und eine Auseinandersetzung mit förderlichen Bedingungen, denn der Umgang mit Kindern im Autismus-Spektrum wird oft als Herausforderung für die Lehrpersonen wahrgenommen (Canonica, et al. ,2018; Eckert & Gruber, 2016; Eckert & Sempert, 2012; Schuster & Schuster, 2022). Canonica, et al. (2018) untersuchten in einer online Befragung von 213 Studierenden der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, welche Herausforderungen sie im Schulalltag mit Lernenden mit Autismus-Spektrum-Störungen wahrnehmen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass ein Grossteil der empfundenen Herausforderungen im fehlenden Verständnis für autistische Wahrnehmungs- und Verhaltensbesonderheiten liegen und dem fehlenden Wissen, auf dieses adäquat reagieren zu können. Die beiden Fragen stehen dabei im Zentrum: Warum verhält sich das Kind so? Wie reagiere ich darauf?

Die erste Frage zeigt die Bedeutsamkeit vom Verstehen des Verhaltens eines Kindes. Im Kontext von Autismus kann dieses Verhalten irritierend sein und sich nicht so leicht in bereits bekannte Verhaltensmuster einordnen lassen. Um eine theoretische Grundlage zu schaffen, wird in dieser Arbeit in einem ersten Punkt versucht, ein mehrdimensionales Bild von Autismus darzustellen. Dazu werden einerseits die klinischen Diagnosekriterien und andererseits die autistischen Wahrnehmungs- und Verhaltensbesonderheiten beschrieben.

Die zweite Frage zielt darauf ab, wie eine Lehrperson auf den Autismus eines Kindes in ihrem Klassenzimmer reagiert. Das Handeln einer Lehrperson ist immer auch durch ihre ideologische Einstellung geprägt und von äusseren Faktoren bestimmt, seien es personelle oder strukturelle Bedingungen. In dieser Arbeit wird das Konzept der Inklusion als durch die Gesetzeslage gegebene strukturelle Bedingung betrachtet. Mit welcher Einstellung eine Lehrperson der Inklusion gegenüberstehen kann, soll in einem zweiten Punkt genauer beschrieben werden. Die Frage «Wie reagiere ich darauf?» verlangt jedoch auch nach konkreten Handlungsanweisungen im Umgang mit Schülern im Autismus-Spektrum. Dabei kann die Perspektive des Schülers eingenommen werden und der autismusspezifische Förderbedarf im Sinne eines Kompetenzaufbaus betrachtet werden. Andererseits kann auch

betrachtet werden, welche Handlungskompetenz eine Lehrperson erwerben muss, um den autismusspezifischen Besonderheiten gerecht zu werden. Im Methodik-Teil dieser Arbeit wird ein Kategoriensystem entworfen, welches sich aus der Theorie über Autismus und Inklusion herleiten lässt. Es werden Kategorien zur Gestaltung der Lernumgebung und zum Kompetenzaufbau der Schüler*innen und Lehrpersonen mit einbezogen. Anhand dieser Kategorien können Handlungsempfehlungen zur Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum aus den Ratgebern extrahiert werden.

2.1. Autismus

Was ist Autismus? Diese Frage oder eine inhaltlich übereinstimmende Formulierung steht zu Beginn von jedem der hier untersuchten Ratgeber. Die Antworten auf die Frage sind unterschiedlich und gewichten, je nach gewählter Perspektive, unterschiedliche Bereiche. Meistens folgt jedoch als Antwort erst einmal ein Blick in die klinischen Diagnosekriterien.

Dies soll auch in dieser Arbeit so sein. Es muss jedoch betont werden, dass dieser Blick allein nicht genügt, um auf die Frage eine wirkliche Antwort zu bekommen. Autismus ist nicht seine Diagnose, sondern nur die Beschreibung davon, wie ein abweichendes Verhalten von einer Mehrheit wahrgenommen wird. Es soll hier eine mehrdimensionale Beschreibung vorgenommen werden, wobei die klinischen Diagnosekriterien, der autismusspezifische Förderbedarf, die Ursachen von autismusspezifische Wahrnehmungs- und Verhaltensbesonderheiten und das Konzept der Neurodiversität vorgestellt werden. Die Ausführung dieser Perspektiven wird im Verlauf dieses Kapitels aufgenommen.

Im Klassifikationssystem *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM)* (Falkai & Wittchen, 2015), das primär in den USA angewandt wird und im Klassifikationssystem der WHO, dem *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)* (WHO, 2022), das im europäischen Raum angewandt wird, wird Autismus anhand von Kriterien beschrieben.

In den letzten Jahren wurden sowohl der DSM-IV als auch der ICD-10 überarbeitet. Aufgrund der Abgrenzungsschwierigkeiten wurde eine Zusammenführung der Subdiagnosen zur *Autismus-Spektrums-Störung* festgelegt. Damit werden die bis 2022 benutzen unterschiedlichen Begriffe und Diagnosen von *Frühkindlichem Autismus*, *Asperger-Syndrom* und *Atypischem Autismus* abgelöst und stattdessen wird von Schweregraden (DSM-V) bzw. Subdiagnosen der Autismus-Spektrum-Störung (ICD-11) gesprochen. Die Bezeichnung eines Spektrums soll der hohen individuellen Erscheinungsformen von Autismus gerecht werden und als Abwendung von einem kategorialen Verständnis hin zu einer dimensionalen Sichtweise führen. In beiden Klassifikationssystemen wird Autismus als neurologische Entwicklungsstörung beschrieben mit Defiziten in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion und mit eingeschränkten, sich wiederholenden Verhaltensmustern, Interessen oder

Aktivitäten, die sich in vielfältiger Erscheinungsform und unterschiedlicher Intensität zeigen können. Des Weiteren werden Einschränkungen der Funktionsfähigkeit der einzelnen Person im Alltag genannt und der Fakt, dass die ersten Symptome in der frühen Kindheit auftreten (Eckert, 2022).

In erster Linie dienen die klinischen Diagnosekriterien zur Abklärung bei einer Autismus-Diagnose. Für Lehrpersonen hingegen sind sie in dieser Form nur eingeschränkt nutzbar. Eckert und Gruber (2016) nehmen sich dem an und beschreiben in ihrem Artikel *Herausforderungen und Gelingensbedingungen im Kontext schulischer Inklusion*, wie aus den Diagnosekriterien eine autismusspezifische Förderplanung abgeleitet werden kann. Um Unterstützungsmassnahmen für autistische Schüler*innen zu planen, sei es notwendig, kleinschrittige und individuelle Prioritäten und Ziele zu setzen. Aus den zwei im DSM-5 beschriebenen Kernbereiche der Autismus-Spektrums-Störung lassen sich individuelle, autismusspezifische Förderbereiche benennen:

Förderbedarf im Bereich *Soziale Kommunikation und Interaktion*

- Aufbau bzw. Ausdifferenzierung verbaler Kommunikation
- Aufbau alternativer Kommunikationsformen und -wege
- Ausdifferenzierung nonverbaler Kommunikationsformen
- Theory-of-Mind/Perspektivübernahme
- Verständnis sozialer Regeln und Situationen
- Interaktionsfähigkeiten

Förderbedarf im Bereich *Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten*

- Handlungsplanung und -steuerung (exekutive Funktionen)
- Aufbau und Weiterentwicklung individueller Lernwege
- Selbständigkeitsentwicklung
- Umgang mit (für das Kind) herausfordernden Situationen
- Nutzung spezieller Interessen
- Erweiterung der Interessen und Aktivitäten
- Erhöhung von Flexibilität

(Eckert & Gruber, 2016, S. 228)

In dieser Form können die Kernbereiche für den schulischen Alltag genutzt werden und bei der Förderplanung als Orientierung der Zielsetzung helfen. Damit eine Lehrperson jedoch weiss, bei welchem Bereich die Förderplanung ansetzen soll, ist ein fundiertes Wissen über Autismus notwendig.

Denn sowohl die Diagnosekriterien als auch die Förderbereiche nach Eckert und Gruber helfen der Lehrperson nicht zu verstehen, woher ein Verhalten kommt. Sie beschreiben, resp. erwarten ein Verhalten, das an einer Norm gemessen und daher als abweichend empfunden wird. Was sie nicht beschreiben, sind die Ursachen und Gründe für das Verhalten. Um diese besser verstehen zu können, müssen die neuropsychologischen Ursachen und Prozesse betrachtet werden.

Die Ursachen für Autismus als Entwicklungsstörung sind bislang noch nicht abschliessend erforscht. In der zusammenfassenden Metaanalyse *S3-Leitlinie* der medizinischen Fachgesellschaften für Psychiatrie und Psychotherapie mit dem Titel *Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter* (AWMF, 2016) werden die wichtigsten Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte gesammelt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass frühe biologisch wirksame Risikofaktoren die Entwicklung des Nervensystems und der Hirnstrukturen beeinflussen und so die Wahrnehmung und Verarbeitung der Reize sowie auch die Ausprägung von sozialen Fertigkeiten, die Handlungsplanung und die Aufmerksamkeitskontrolle beeinflussen. Als biologische Risikofaktoren zählen in erster Linie genetische Faktoren, so wie auch das Alter der Eltern. Des Weiteren werden früh wirksame Umwelteinflüsse aufgeführt, wie unter anderem die Röteln-Infektion, Medikationen und Umweltbelastungen (AWMF, 2016).

Die daraus resultierenden neuropsychologischen Besonderheiten können in drei Konzepten genauer beschrieben werden: Das Konzept der Theory of Mind, die Einschränkungen in den exekutiven Funktionen und die schwache zentrale Kohärenz (Eckert, 2022).

Theory of Mind beschreibt die kognitive Fähigkeit, sich in die Gedanken anderer hineinzuversetzen. Diese Fähigkeit wird benötigt, um Gedanken und Gefühle anderer nachzuvollziehen und erwartbare Handlungen daraus abzuleiten. Ist die Theory of Mind schwach ausgeprägt, so hat der Betroffene Schwierigkeiten beim Perspektivenwechsel, Zuordnen von Gefühlsäusserungen und dem Antizipieren davon, was eine Person als Nächstes tun wird (Eckert, 2022). Nach aussen kann es wirken, als ob die Person weniger fühlt, weniger Mitleid hat, da sie nicht oder anders als erwartet auf allgemeine Codes reagiert. Studien zeigen jedoch, dass bei autistischen Kindern nur die kognitive Empathie beeinträchtigt ist, die emotionale hingegen unterscheidet sich in der Entwicklung nicht von Gleichaltrigen. Dies kann zur Folge haben, dass sie einen Zustand gefühlsbezogen wahrnehmen, ihn jedoch kognitiv nicht einordnen können und mit inadäquatem Verhalten reagieren (Teufel & Soll, 2021).

Die Exekutivfunktionen sind kognitive Prozesse, welche für die Selbstregulation und bewusste Aufmerksamkeitslenkung zuständig sind. Sie ermöglichen es, eine Handlung zielgerichtet zu planen und umzusetzen und sich bei Bedarf flexibel an eine neue Situation anzupassen (Eckert, 2022). Auch die Fähigkeit, die Zeit einzuteilen und Prioritäten in den

Handlungen zu setzen, gehören zu den exekutiven Funktionen. Diese Vorgänge müssen von allen Kindern erst gelernt und trainiert werden. Für Kinder im Autismus-Spektrum stellen sie im Vergleich jedoch meist eine grössere Schwierigkeit dar. Die Fähigkeit, eine Handlung zu planen und wiederholende Abläufe zu automatisieren ist im Schulalltag eine wiederkehrende Anforderung, genau wie auch im Verlauf einer Arbeit Strategien zu überdenken und an eine Situation anzupassen. (Teufel & Soll, 2021) Sind diese Funktionen schwach ausgeprägt, kann das Denken und Handeln einer Person als planlos und unflexibel erscheinen.

Die zentrale Kohärenz beschreibt den Drang der neuronalen Prozesse, Einzelheiten zu einem Gesamtbild zusammenzufügen und so den Gesamtkontext zu erfassen. Bei Menschen mit Autismus fokussieren die Prozesse eher auf Einzelheiten, den Details und verbinden sich nicht zu einem Gesamtbild. Man spricht dann von einer schwachen zentralen Kohärenz (Eckert, 2022). Im Schulalltag ist man mit einer schwachen zentralen Kohärenz immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Es ist wichtig erkennen zu können, welche Details überhaupt wichtig sind und welche ausgeblendet werden können. Auf einem Arbeitsblatt können zum Beispiel Verzerrungen unnötige Aufmerksamkeit verlangen oder bei einer unübersichtlichen Wandtafelanschrift Verwirrung entstehen, wo überhaupt wichtige Informationen zu finden sind. Es kann auch vorkommen, dass ein autistisches Kind eine Geschichte nicht nacherzählen vermag, sich jedoch exakt an zahlreiche Details erinnert.

Weitere Wahrnehmungsbesonderheiten: Unsere Umwelt nehmen wir über automatische Verarbeitungsprozesse unserer Sinne wahr. Wir sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken. Diese Prozesse laufen bei Menschen im Autismus-Spektrum oft anders ab und werden als Wahrnehmungsbesonderheiten beschrieben. Es können sensorische Über- und Unterempfindlichkeiten vorkommen. Der genaue Zusammenhang zwischen den Besonderheiten und ihrem Erscheinungsbild in Bezug auf Autismus ist bislang jedoch nicht ausreichend erforscht (Teufel & Soll, 2021). Bei einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Sinnesreizen kann es schnell zu einer Reizüberflutung kommen, gerade auch, wenn Reize von der betroffenen Person nicht ausgeblendet werden können. In solchen Situationen kommt es schnell zu Stress, Anspannung, Aggression oder Flucht, um der Situation zu entkommen. Eine Möglichkeit, um mit einer Reizüberflutung umzugehen, ist das *Stimming*, das *Self-stimulating behavior*, welches vielen Menschen im Autismus-Spektrum hilft. Dabei wird eine sensorisch positive Erfahrung, wie das Befühlen einer Oberfläche, das Kneten eines Balles, Summen etc. wiederholt durchgeführt. So kann innerer Druck ausgeglichen und die äussere Reizüberflutung reguliert werden (Vero, 2020).

Zu Beginn dieses Kapitels wurde die Frage gestellt «Was ist Autismus?» und darauf hingewiesen, dass jeder der hier untersuchten Ratgeber eine Antwort darauf zu geben versucht.

Eine Antwort auf die Frage nach dem Autismus sticht jedoch hervor. Gee Vero (2020) schreibt:

Ich möchte von Anfang an ehrlich mit Ihnen sein. Ich weiss nichts über Autismus. Ich habe absolut keine Ahnung, was Autismus wirklich ist. Den einen Autismus gibt es nämlich gar nicht, vielmehr gibt es ca. 69 Millionen Autisten auf der Welt. Ich bin aber der Experte für meinen Autismus und weiss eine ganze Menge über den frühkindlichen Autismus meines Sohnes Elijah. (Vero, 2020, S. 13)

Die Antwort von Vero greift ein grundsätzliches Problem auf, mit welchem jeder, der bereits mehr als eine Person mit Autismus getroffen hat, konfrontiert wurde. Autismus muss immer im Plural gedacht werden, als Autisten.

Es liegt im Bedürfnis des Menschen, klare, vorhersehbare Strukturen zu bilden. Wir wollen wissen, was der Autismus ist und wir wollen wissen, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir einen Menschen im Autismus-Spektrum treffen.

Die theoretische Grundlage dieser Betrachtung liegt in der menschlichen Reaktion auf das Verhalten von anderen Menschen. In sozialen Berufen, also auch im Beruf als Lehrperson steht man in permanentem Austausch von der Wahrnehmung eines Verhaltens und der eigenen Reaktion darauf. Das Verhalten des Gegenübers kann einem bekannt vorkommen, es lässt sich in bekannte Muster einordnen und eine Reaktion darauf ist leicht und geschieht fast wie von selbst. Die eigene Wahrnehmung und jene des Gegenübers folgen einem nachvollziehbaren Muster, das ähnliche Reaktionen, also erwartbares Verhalten, auslöst. Der Soziologe Erving Goffman würde dazu sagen, dass sich alle an die ihnen zugeordnete Rolle halten. Nach Goffman besteht die soziale Interaktion aus zuvor eingeübten Rollen, die dazu dienen, einen bestimmten Eindruck über die eigene Person zu vermitteln. Die gespielte Rolle setzt sich aus persönlichen und biographischen Eigenschaften zusammen aber auch aus den sozialen Erwartungen an eine bestimmte Gruppe (Goffman & Dahrendorf, 2019 in Gerhards, 2023). Was passiert aber, wenn jemand seine ihm zugeordnete Rolle nicht richtig spielt?

Das Verhalten des Gegenübers kann dann als interessant, herausfordernd oder gar als sozial inakzeptabel wahrgenommen werden. Kurz gesagt, das Verhalten des anderen stimmt nicht mit den Erwartungen überein und die Selbstdarstellung der eigenen Person gerät ausser Kontrolle. Da wir alle immer nur auf unsere Wahrnehmung reagieren, muss hier von verschiedenen Wahrnehmungen derselben Wirklichkeit und ihrer Reaktion darauf gesprochen werden (Gerhards, 2023).

Das Konzept der Neurodiversität nimmt diese Unterschiede in der menschlichen Wahrnehmung auf. Es gibt eine Mehrheit von neurotypischen Menschen, welche neurologisch auf jene Art und Weise funktionieren wie die meisten anderen Menschen. Daneben gibt es Menschen, deren Hirnfunktionen neurobiologische Unterschiede zur Mehrheit aufweisen, die

neurodiversen Menschen. Die Vielfalt wird dabei nicht als Störung, sondern als Resultat normaler genetischer Variation betrachtet (Schütz, 2023).

Im deutschsprachigen, pädagogischen Fachdiskurs wird Autismus erst seit einigen Jahren auf die neurowissenschaftliche Forschung bezogen, der Begriff der Neurodiversität wird daher in diesem Zusammenhang auch erst seit 2010 benutzt und neben Autismus auch mit ADHS, Dyskalkulie, Dyspraxie oder Tourette-Syndrom in Verbindung gebracht (Berdemann, 2023; Schütz, 2023). Berdemann beschreibt, dass die Verbindung der neurowissenschaftlichen Forschung mit der Pädagogik erst durch die Forderung nach Inklusion im Fachdiskurs auftrat. Es mussten Antworten auf Fragen zur autismspezifischen Beschulung und der Förderung von autistischen Kindern gefunden werden, die sich zuvor durch die Sonderbeschulung nicht in der gleichen Dringlichkeit stellten (Berdemann, 2023).

Das folgende Kapitel soll sich der Frage annähern, wie Inklusion in der Regelschule aussehen könnte und welches Umdenken dafür notwendig ist.

2.2. Inklusion

Das Recht auf inklusive Bildung, wie es in der UN-BRK (UN-Behindertenrechtskonvention, 2009) vereinbart wurde, war ein erster wichtiger Schritt und hat die öffentliche Debatte darüber entfacht, welchen Platz Menschen mit einer Beeinträchtigung in unserer Gesellschaft haben sollen und dürfen. Die Freiheit auf Bildung gilt als wichtiges Mittel für die Verwirklichung anderer Menschenrechte und nimmt daher eine zentrale Rolle ein.

In der pädagogischen Praxis umgesetzt, heisst inklusive Bildung grundsätzlich einmal nur, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigung das Recht haben, gemeinsam zu lernen (Aichele, 2011). Wie dieses gemeinsame, inklusive Lernen aussehen soll, ist nicht verbindlich definiert. Es existiert kein einheitliches Konzept für Inklusion (Schirmer, 2019). Damit wäre aber auch nur die Frage nach der Organisation von gemeinsamem Lernen gestellt. Dass Inklusion jedoch zuerst einmal in der Einstellung der handelnden Personen geschehen muss, beschreibt Lukas Gerhards (2023) in seinem Beitrag *Gelingsbedingungen für eine neurodiversitätssensible Schule*.

Er sagt, dass sich Unterschiede in der Denk- und daraus folgenden Handlungsweisen zeigen, je nachdem, welches Modellverständnis den Bestrebungen zugrunde liegen. Es ist die Rede vom Modellverständnis von Behinderung, genauer betrachtet, vom Verständnis neurodivergenter Personen. Das medizinische Modell ist im Schulalltag durch die Diagnosekriterien des ICD und des DSM sehr präsent, wie es im vorangehenden Kapitel zu Autismus beschrieben wurde. Die medizinische Betrachtungsweise sieht Behinderung als negative Abweichung, als eine Dysfunktion, welche nach Möglichkeit geheilt oder verhindert werden soll. «Sie wird somit als persönliche Tragödie charakterisiert, wodurch Unterstützungsmaßnahmen zu einem Akt des Mitleids werden, welche eine eindeutige Hierarchie und eine

implizite Wertigkeit ausdrücken.» (Gerhards, 2023, S. 91) Im Falle einer Krankheit mag diese Perspektive wertvoll sein, in Bezug auf Neurodiversität kann diese Sichtweise für Betroffene jedoch fragwürdige Signale senden.

Das soziale Modell hingegen sieht Behinderung als Resultat äusserer Umstände und macht sie nicht als Merkmal am Individuum fest. Für das Konzept der Neurodiversität heisst das, dass Barrieren in der Umwelt abgebaut werden müssen, damit das Individuum durch sie nicht behindert wird. Das Ziel ist die Partizipation in der Normgesellschaft, was wiederum ein binäres Denken einer Norm und ihrer Abweichung festigt (Gerhards, 2023).

Das *Value-Neutral Modell*, wie es von Barnes (2009) für körperliche Behinderungen und von Chapman (2020) auf den Bereich der Neurodiversität angewendet wurde (Barnes, 2009 ;Chapman, 2020 in Gerhards, 2023), bietet eine Möglichkeit, sich Inklusion in einem Verständnis von Diversität als Normalität zu nähern. Dabei ist der Begriff des Wohlbefindens bei der Betrachtung der Lebensumstände zentral. Es wird zwischen lokalem und globalem Wohlbefinden unterschieden. Das lokale Wohlbefinden ist situativ, an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit und an einer Person festgemacht. Das globale Wohlbefinden hingegen bezieht sich auf die Gesamtumstände der Menschheit. Dinge können sich dadurch gleichzeitig lokal negativ aber global positiv oder auch neutral auswirken. Behinderungen wirken sich häufig lokal negativ aus. So ist zum Beispiel der Geräuschpegel im Klassenzimmer für ein Kind zu hoch und es kann sich nicht konzentrieren. Das globale Wohlbefinden ist dadurch jedoch nicht belastet, weder hat seine Geräuschempfindlichkeit einen Einfluss auf das Wohlbefinden der anderen Kinder im Klassenzimmer noch auf die Gesamtumstände seines Lebens. Im Text von Gerhards wird der Autist Naoki Higashida zitiert, der sagt, dass das Leben als neurodivergente Person in unserer Gesellschaft viele Schwierigkeiten mit sich bringt; aber Schwierigkeiten zu begegnen, sei nicht das gleiche, wie unglücklich zu sein. Das Value-neutral Modell bietet die Möglichkeit, Diversität wertneutral zu betrachten und sich auf die Verbesserung des lokalen Wohlbefindens zu konzentrieren. In der Schule soll das Ziel sein, Barrieren, welche das lokale Wohlbefinden negativ beeinflussen, abzubauen, und zwar in der gleichen Denkweise für alle Kinder. So kann dem geräuschempfindlichen Kind ein Kopfhörer angeboten werden, wie auch einem anderen Kind mit schlechter Sehschärfe ein Platz in der Nähe der Wandtafel. Der Fokus liegt damit auf einem individualisierten Abbau von Barrieren und der Steigerung des individuellen, lokalen Wohlbefindens aller Beteiligten. Es wird eine Sichtweise eingenommen, in welcher individuelles Verhalten akzeptiert ist und soziale Normerwartungen in den Hintergrund rücken. Oder um es in den Worten des Soziologen Erwin Goffmann zu sagen: Die Rollenerwartung in der Schule soll so angepasst werden, dass alle entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten die Rolle des Schülers ausfüllen können (Gerhards, 2023).

«Mit dieser Grundhaltung als idealtypische Vorstellung und angestrebtes Ziel aller beteiligten Personen kann sich einer wahrlich inklusiven Praxis angenähert werden, auch im Sinne eines weiten Inklusionsbegriffs.» (Gerhards, 2023, S. 99)

An verschiedenen Stellen in diesem Text wurde der Abbau von Barrieren genannt und das Ziel, eine inklusive Lernumgebung zu schaffen, in welcher alle Kinder lernen können. Um dieses abstrakte Bild etwas konkreter werden zu lassen, wird das *Universal Design for Learning* (UDL) (Meyer et al., 2014) vorgestellt, ein Ansatz, um inklusiven Unterricht zu gestalten. Das Ziel von UDL ist einen gemeinsamen Unterricht zu gestalten, welcher aus verschiedenen Lerngelegenheiten besteht, im Gegensatz zu einer Abfolge von Aufgaben, die gelöst werden müssen. Durch dieses Umdenken wird ein Lernen am gleichen Lerngegenstand möglich, zu welchem unterschiedliche Problemlösungen entwickelt werden und die Kinder an unterschiedlichen Kompetenzen arbeiten können. In der Vorbereitung entwickelt die Lehrperson verschiedene Optionen mit dem Blick auf die Barrieren der einzelnen Schüler*innen. Schlussendlich können die Schüler*innen wählen, welche Lernaktivitäten sie bevorzugen, welche Lernmaterialien sie verwenden und wie sie mit diesen umgehen möchten. Die Vorbereitung der Optionen richtet sich nach den drei Grundprinzipien des UDL (Meyer et al., 2014; Wember & Melle, 2018; Hollenweger, 2018):

- Was? Die Informationen, die gelernt werden sollen, werden auf verschiedene Art und Weise, zugänglich gemacht, z.B. als Hörtext, als Lesetext mit und ohne Illustrationen, als Video etc.
- Wie? Die Schüler*innen wählen, wie sie die Informationen verarbeiten und ihre Lernergebnisse darstellen, z.B. in einer kooperativen Lernform, in Einzelarbeit, als Erklärvideo, in einer schriftlichen Zusammenfassung, als Plakat etc.
- Wozu? Die Lernmotivation und das Engagement soll gesteigert werden, z.B. mit autonomen Vorgehensweisen, dem Anbieten von Hilfsmaterialien und Unterstützungsmassnahmen zur Variierung der Anforderungen, dem Angebot von Lernrückmeldungen etc.

Ganz im Sinne des Value-neutral Modells stehen beim UDL die einzelnen Zugänge zum Lerngegenstand wertneutral nebeneinander. Mit der Anpassung der Bedingungen in den drei Bereichen können individuelle Barrieren abgebaut und Ressourcen der Schüler*innen aktiviert werden. Jedes Kind wählt jenen Zugang, mit welchem es am besten lernen kann. Jedes Kind erweitert seine Kompetenzen. Von Grund auf herrscht dabei im Klassenzimmer eine Diversität und wird dadurch zum Alltag.

Wie gross die Bandbreite dieser Diversität jedoch ist, soll mit einem Blick in die aktuellen Zahlen zur Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum verdeutlicht werden. Dabei fällt nämlich ein Punkt auf: In einer 2015 durchgeführten Befragung zur Lebenssituation und fachlichen Begleitung von Menschen mit Autismus und ihren Angehörigen stellte Eckert (2015)

fest, dass ungefähr zwei Drittel der Kinder mit Autismus eine Regelschule besuchen. In einer 2020 durchgeführten Elternbefragung von Eckert und Kamm Jehli (2021) wurden vergleichbare Zahlen festgestellt. So besuchten zum Zeitpunkt 2019/20, ca. 57% der betroffenen Kinder und Jugendliche eine integrative Regelschule. Die Studie zeigt auch, dass die Rate bei Kindern mit der Subdiagnose Asperger-Syndrom erhöht ist und bei 70% der Betroffenen liegt. Die Zahlen lassen vermuten, dass eine Integration jenen Kindern vorbehalten ist, die sich mehr oder weniger mühelos in das bestehende System integrieren lassen und zielgleich unterrichtet werden können. Die hohe individuelle Erscheinungsform von Autismus führt dazu, dass je nach Ausprägungsgrad Kinder mit Autismus in der Schule mehr oder weniger auffallen, bzw. auf individuell erforderliche Massnahmen angewiesen sind. Die Gesetzeslage legt jedoch fest, dass alle Kinder mit Autismus ein Recht auf inklusive Beschulung haben, auch jene mit einer Ausprägung, die das System mehr herausfordert. Die Lehrpersonen werden mit diesen Aussichten vor enorme Herausforderungen im Schulalltag gestellt. Wenn sie eine inklusionssensible Grundhaltung einnehmen, welche den individualisierten Abbau von Barrieren aller Beteiligten vertritt, so setzt dies ein grosses Wissen über Lernschwierigkeiten im allgemeinen und Autismus im Speziellen voraus. Die Lehrperson muss vorhandene und potenzielle Barrieren erkennen und wissen, wie diese reduziert werden können. Zahlreiche Ratgeber befassen sich mit dem Thema der Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum und geben Handlungsempfehlungen an Lehrpersonen. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit steht die Sammlung und Analyse dieser Handlungsempfehlungen im Zentrum.

3. Der Forschungsgegenstand «Ratgeberliteratur für Fachpersonen»

3.1 Bedeutung von Ratgeberliteratur in der professionellen Praxis

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit findet sich in der persönlichen Problemlage, ein Kind im Autismus-Spektrum in der Klasse zu haben und nicht zu wissen, was im Kinde vorgeht und wie man mit ihm umgehen und arbeiten kann. Nach Combe (2015) wird, im Kontext von Unterricht, diese Ungewissheit im professionellen Handeln als Krise bezeichnet. Damit sind keine dramatisch aussergewöhnlichen Geschehnisse gemeint, sondern «Konstellationen, in denen etablierte Selbst- und Weltverhältnisse in Frage gestellt werden.» (Combe, 2015, S. 130) In der Arbeit als Lehrperson beschreiben solche Krisen den Alltag, denn die Begleitung von Kindern mit speziellen Lernbedürfnissen ist geprägt von individuellem Fallverstehen und entspricht eigentlich nie erwartbaren Standardsituationen, deren Ausgang vorhergesagt werden könnte. Lehrer*innenhandlungen in diesen Situationen sind somit immer riskante Entscheidungen mit nicht kalkulierbaren Auswirkungen (Dinkelaker et al. 2021). Es zeigt sich hier ein Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis: Die Theorie, welche in der Hochschule in der Ausbildung zur/ zum Heilpädagog*in gelernt wurde und die Praxis als Lehrer*innenhandlung, welche im Schulalltag in sich immer verändernden Situationen gefordert wird.

Das Kompetenzprofil der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik beschreibt dieses Spannungsfeld:

Im Studienverlauf setzen Sie sich mit der Praxis der Schulischen Heilpädagogik und ihren theoretischen Hintergründen auseinander. Ein besonderer Fokus gilt dabei Ihren eigenen berufspraktischen Erfahrungen und Ihrer Professionalisierung. Das vorliegende Kompetenzprofil bietet Ihnen die Grundlage, um Ihr Lernen im Studium und Ihren individuellen Kompetenzaufbau nach den Erfordernissen Ihrer heilpädagogischen Praxis auszurichten. (Kompetenzprofil HfH, 2024)

Das Kompetenzprofil verspricht Handlungskompetenz, indem im Studium ein permanenter Austausch zwischen Theorie und Praxis stattfindet. Die Begriffe werden sich nicht gegenübergestellt, sondern stehen in einer Wechselwirkung zueinander. Im Zitat wird die Wichtigkeit der berufspraktischen Erfahrung und der eigenen Weiterentwicklung betont. Der Aufbau von theoretischem Wissen bildet dafür die Grundlage. Das Kompetenzprofil fungiert als Orientierung, welches Wissen aufgebaut werden soll, es richtet sich jedoch nach dem, was in der heilpädagogischen Praxis erfordert wird. Erst in diesem Zusammenspiel findet persönliche Professionalisierung statt.

Nach Dinkelaker et al. unterscheidet sich professionelles Wissen und Handeln im pädagogischen Beruf von jenem in anderen Professionen, denn es kann nicht auf routiniertem Erfahrungswissen und anwendbaren Techniken basieren. Pädagogisches Handeln ist nicht standardisierbar. Es zeichnet sich als professionelles Handeln aus, wenn es nachträglich begründet und reflexiv bearbeitet werden kann und in immer wieder verändernden Kontexten neu infrage gestellt wird (Dinkelaker et al. 2021). Es stellt sich hier aber weiterhin die Frage nach dem Theorie-Praxis-Dilemma, ob und wie Wissen in Können überführt werden kann. Idel et. al beschreiben dies als Zusammenwirken, denn jenes Wissen, das handlungsfähig macht, setzt sich aus verschiedenen Ursprüngen zusammen. Man braucht einerseits das praktische Können, um spontan und intuitiv reagieren zu können, andererseits jedoch das theoretische Wissen, um zu begründen, wieso man etwas wie gemacht hat.

Zu Beginn des Kapitels wurde eine Situation von Handlungsunfähigkeit beschrieben. Die Handlungsunfähigkeit ergab sich aus dem Fehlen von theoretischem Wissen über Autismus aber auch dem Fehlen von praktischen Handlungsanweisungen, wie der Lernweg eines Kindes im Spektrum gestaltet werden kann.

Krüger und Konrad (2022) beschreiben in ihrem Artikel *Zur Autorisierung pädagogischer Expertise in der Ratgeberliteratur für Lehrerinnen und Lehrer* die weite Verbreitung der Ratgeberliteratur für Lehrpersonen und untersuchen die Expertise ihrer Verfasser. Auch sie stellen damit die Frage nach der Professionalisierung. Während sich normalerweise Ratgeberliteratur an Laien richtet, so ist dies bei Ratgeberliteratur für Lehrpersonen anders. Sie richtet sich an Professionelle, was die Frage aufwirft, wer der oder die Ratgebende ist und mit welcher Legitimität er oder sie dies ausübt. Der grosse Markt an Ratgeberliteratur zeigt auch, dass von Seiten der Lehrpersonen ein Bedürfnis besteht. Es wird auf dem Markt nach Rezepten und Handlungsanweisungen für den Schulalltag verlangt.

3.2 Forschungsstand und Definition von Ratgeberliteratur

Ratgeber bieten praktische Ratschläge und geben Tipps, um Herausforderungen zu bewältigen und diese in Alltagssituationen umzusetzen. In dieser Masterarbeit sollen Handlungsanweisungen zur Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum in der Regelschule durch die Heilpädagoginnen herausgearbeitet werden. Es geht also im Forschungsteil nicht um eine Theorieabhandlung über Autismus, sondern darum, zu beschreiben, welche Handlungsanweisungen für den Schulalltag beschrieben werden. Der Untersuchungsgegenstand sind demnach Ratgeber für schulische Fachpersonen. Um einen Gegenstand

wissenschaftlich zu untersuchen, ist zuerst zu klären, von welchem Gegenstand ausgegangen wird. Dazu ist eine Eingrenzung und Definierung von Ratgeberliteratur notwendig.

Das Interesse von Ratgeberliteratur für die Forschung ist gering und es gibt bis anhin keine systematische Erforschung. Auch die historische Aufarbeitung dieses Genre und seiner Entwicklungsgeschichte sind weitgehend unerforscht (Schmid, 2011). Nach Schmid liegt ein Grund hierfür in der nahezu unüberschaubaren Fülle von Ratgebern und in der Tatsache, dass die Wissenschaft deren aufwändige Systematisierung seither nicht geleistet hat. Populärpädagogische Schriften, wie sie von Schmid synonym genannt werden, gelangen erst allmählich und dann vor allem als historisches Dokument in das Interesse für die Forschung. So lassen sich aus Ratgebern zum Beispiel Erziehungsvorstellungen und -ideen einer Epoche und/oder von gesellschaftlichen Gruppen rekonstruieren.

Krüger und Konrad (2022) weisen dagegen darauf hin, dass die fehlende Erforschung vielmehr in der akademischen Ablehnung der Ratgeberliteratur für die Lehrerbildung und den akademischen Diskurs liegt. Erst in den letzten Jahren wurden einige Forschungsprojekte zu Ratgebern für Lehrkräfte initiiert, wie zum Beispiel zur Vermittlung des neurobiologischen Paradigmas, des selbständigen Lernens und der Elternarbeit sowie zu Wirksamkeitsversprechen in Ratgebern für Lehrkräfte. Eine empirische Forschung darüber, was Ratgeber tatsächlich anbieten und wie ihre Expertise legitimiert wird, fehlt jedoch nach wie vor. In ihrer Untersuchung widmen sich Krüger und Konrad des letztgenannten Desiderats und prüfen ein Sampling von 410 Ratgebern für Lehrpersonen darauf hin, wie die Expertise der Autorinnen und Autoren autorisiert wird (Krüger & Konrad, 2022). In der vorliegenden Masterarbeit soll aber der anderen Frage nachgegangen werden: Welche Ratschläge zur Inklusion von Kindern in die Regelschule bieten die Ratgeber an?

Da die Ratgeberliteratur als Forschungsgegenstand weitgehend unbekannt ist, lässt sich keine eindeutige Definition finden. Im Folgenden sollen einige Definitionsversuche vorgestellt werden. Kost (2019) beschreibt im Buch *Ratgeberforschung in der Erziehungswissenschaft* diesen Engpass und versucht drei Definitionen:

Erstens kann ein Ratgeber tautologisch definiert werden, das heisst aus einer Selbstbeschreibung heraus bestimmt werden. Ratgeberliteratur ist bei dieser Definition das, was sich selbst so bezeichnet bzw. als solches bezeichnet wird (Kost, 2019). Auch Krüger und Konrad (2022) verwenden in ihrer Untersuchung diese Definition. Wenn ein Buch im Titel, Vorwort oder Buchdeckel als Ratgeber etikettiert ist oder auch in einer Buchreihe als solcher erscheint, so werden sie als Ratgeber angenommen. Dies birgt die Gefahr, dass Ratgeber ausser Acht gelassen werden, die zwar Ratgeber sind aber in den genannten Paratexten nicht als solche benannt werden.

Zweitens bilden seit 2007 Ratgeber eine eigene Warengruppe in der Warengruppensystematik des deutschen Buchhandels. Es wird zwischen Ratgeber und Sachbuch unterschieden. Ratgeber sind in dieser Systematik «handlungs- oder nutzenorientiert für den privaten Bereich» (Börsenverein des Deutschen Buchhandels, 2007), während Sachbücher als «wissensorientiert mit primär privatem Nutzwert» (ebd.) bezeichnet werden. Diese Differenzierung kann kritisch hinterfragt werden, denn wie kann bestimmt werden, ob ein Buch Wissen vermittelt, das reines Wissen bleibt oder Wissen vermittelt, das zu Handlung führt?

Drittens übt Kost Kritik an einer eindeutigen Definition und betont, dass mit einem rigiden Zuordnungssystem vermutlich mehr Probleme generiert als gelöst werden. Sowohl die Definition der Warengruppensystematik als auch die tautologische Definition von Ratgebern kommen einem verbreiteten Bedürfnis nach, einen Forschungsgegenstand scheinbar eindeutig benennen zu können. Er wagt eine neue Sichtweise, bei welcher keine eindeutige Zuordnung passiert, sondern bei welcher ein Text eindeutiger und weniger eindeutig ein Ratgeber ist. Dazu lenkt er den Blick auf die Bestimmung der Textfunktionen und sagt, dass die primäre Textfunktion in Ratgebern die Appellfunktion ist und jene in Sachbüchern die Darstellungsfunktion, wobei die Ausprägung unterschiedlich und auch Kombinationen beider Funktionen denkbar sind (Kost, 2019). Diese Sichtweise soll helfen, die Auswahl eines Datenkorpus für ein Forschungsprojekt zu treffen. Dabei kann auch eine negative Bestimmung durchgeführt werden, das heißt, es kann gesagt werden, was alles nicht Gegenstand der Untersuchung ist (Kost, 2019).

Der Beitrag von Ott und Kiesendahl (2019) im Buch *Ratgeberforschung in der Erziehungswissenschaft* nähert sich Ratgebern hingegen textlinguistisch und stellt Kategorien vor, anhand derer ratgebende Texte beschrieben und mit Hilfe derer sie analysiert werden können. Als Grundlage für die Bestimmung dient die Betrachtung der Performanzen des Ratgebens, das heißt im Text finden sich ratgebende Sprachhandlungen. Beim Ratschlag wird einer oder mehreren Personen, die sich einer Problemsituation ausgesetzt fühlen, ein Verhaltensvorschlag gemacht, der befolgt oder nicht befolgt werden kann. Die Befolgung des Rates soll den Leser aus Sicht der Autorin, des Autors zur erfolgreichen Bewältigung ihres Problems helfen.

In der Dissertation von Schmid (2011) wird betont, dass sich keine von der Wissenschaft formulierte Definition von Ratgebern finden lasse. Als Grundlage für ihre Arbeit formuliert sie deshalb eine eigene.

Unter Erziehungsratgebern werden Informationsträger verstanden, die in unterschiedlichster medialer Form darauf abzielen, auf das erzieherische Tun bezogene Informationen zu vermitteln, so dass der Ratsuchende eine auf seine spezielle Situation bezogene

Handlungsorientierung als Ergebnis des angeregten Reflexions-/Bildungsprozesses erhält. Wesentlich ist dabei, dass es sich um einen Prozess der Wissensvermittlung und Aufklärung handeln sollte, bei welchem unter dem Aspekt der Bildung die Herstellung, Beibehaltung und/oder Optimierung der Mündigkeit des Ratsuchenden leitend sein muss. (Schmid, 2011, S. 22)

Gemein ist allen Definitionen, dass sich die Ratgeberliteratur mehr oder weniger von anderen Literaturgenre hinsichtlich ihres Nutzungszweckes unterscheidet. Ein Ratgeber soll Informationen geben, welche eine direkte Umsetzung in die Praxis, in den Lebensalltag ergeben. Sie versprechen durch die Umsetzung des Rates die Lösung des Problems beim Rezipienten.

3.3 Kritik an der Ratgeberliteratur

Oelkers findet kritische Worte für Ratgeber (Oelkers, 2019). Er kritisiert einerseits, dass es keine wissenschaftlich definierten Qualitätsstandards für Ratgeber gibt. Jede Person kann einen Ratgeber herausbringen, sofern sie einen Absatzmarkt dafür findet. Es ist deshalb wichtig zu beachten, wer die Person hinter dem Buch ist und was sie dazu befähigt, Rat geben zu können.

Andererseits geben Ratgeber nach Oelkers eine definitive Antwort auf eine Frage, sie sagen, was richtig und was falsch ist, so auch in praktischer Hinsicht. Was als richtiges Verhalten dargestellt ist, soll auch die damit verbundene Wirkung haben. Kein Problem ist unlösbar, sofern nur der Rat befolgt wird.

Schmid (2011) verweist zudem auf eine Abgrenzung hin zur Beratung. Ratgeber in Buchformat sind Einwegkommunikation. Sie kommen ohne persönliche Beziehung und ohne einen Austausch aus. In den meisten Fällen erhält der Leser oder die Leserin als Antwort auf seine speziellen Fragen und Sorgen ein allgemein abgefasstes Programm, das seine Belange bestenfalls anspricht. Es ist jedoch in keinem Fall individuell auf seine Situation zugeschnitten. Der Leser oder die Leserin muss mit den Informationen allein zurechtkommen und hat keine Möglichkeit, Rückfragen zu stellen für seine ganz individuelle Situation.

4. Methodik

4.1 Die qualitative Inhaltsanalyse

Zu Beginn des Prozesses in dieser Masterarbeit stand die unausgereifte Frage: Wie kann ich Kinder im Autismus-Spektrum in der Schule unterrichten? Mit welchem Mittel kann ich mich dieser Frage annähern und in welchem Material finde ich Antworten auf diese Frage? Die Ratgeberliteratur ist ein weit verbreitetes Mittel, auch für Fachpersonen an praktisch umsetzbare Tipps zu kommen (Krüger & Konrad, 2022). Ich entschied mich, das Medium Ratgeber genauer zu betrachten und aus ihnen Ratschläge herauszuarbeiten, welche bei der Inklusion von autistischen Kindern praktische Handlungsempfehlungen geben.

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine etablierte Forschungsmethode, die es ermöglicht, komplexe Texte systematisch zu untersuchen und Erkenntnisse über verborgene Strukturen, Muster und Themen zu gewinnen. Im Rahmen dieser Masterarbeit wird eine qualitative Inhaltsanalyse von Ratgebern durchgeführt, um Handlungsempfehlungen für die Umsetzung der Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum zu analysieren. Die gewählte Form der qualitativen Inhaltsanalyse richtet sich nach den Grundsätzen von Philipp Mayring (2015).

Im Folgenden soll genauer dargestellt werden, wieso die qualitative Inhaltsanalyse als Methodik für diese Arbeit gewählt wurde. Mehrere Gründe sprechen für die Anwendung der Inhaltsanalyse in diesem Kontext.

Erstens fokussiert die Inhaltsanalyse auf die Untersuchung von Kommunikation. Kommunikation ist kurz gesagt die Verständigung durch die Verwendung von Zeichen und Sprache. Ratgeber sind demnach Kommunikation, im Besonderen durch ihre Simulierung des Sprechaktes vom Rat-Geben (Ott & Kiesendahl, 2019). Durch die Analyse dieser Kommunikation können Einblicke in die formulierten Ratschläge gewonnen werden.

Zweitens erlaubt die Inhaltsanalyse die Aussage über Kommunikatoren, die nicht oder nicht mehr erreichbar sind. In der Ratgeberliteratur, die in Buchformat vorliegt, werden Aussagen untersucht, die bereits formuliert wurden. Es findet keine direkte Interaktion statt, auf die reagiert werden kann, und die Analyse konzentriert sich auf bereits existierende Aussagen (Früh, 2007).

Diese beiden Gründe fokussieren den Untersuchungsgegenstand der Ratgeberliteratur. Im Kapitel 3. wurde der Forschungsgegenstand «Ratgeberliteratur für Fachpersonen» genauer beschrieben. Es wurde festgelegt, was mit Ratgeber im Kontext dieser Arbeit gemeint ist und vor allem auch in welchen Diskursen sich der Gegenstand befindet.

Der dritte Grund, wieso die qualitative Inhaltsanalyse als Methode gewählt wurde, ist die Möglichkeit, sie auf ein bestehendes Kategoriensystem anwenden zu können, das aus der Literatur herausgebildet wurde. Der theoretische Rahmen dieser Arbeit bilden die autismusspezifischen Wahrnehmungs- und Verhaltensbesonderheiten sowie das Bestreben

autistischen Kinder eine Lernumgebung bieten zu können, die ihren Bedürfnissen entspricht und ihre Teilhabe ermöglicht. Aus der Abhandlung dieser Themen wird das Kategoriensystem für die Analyse der Handlungsempfehlungen abgeleitet.

4.2 Ablaufmodell bei der Durchführung der Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ist kein Standardinstrument, sondern muss für den Gegenstand, das Material und die spezifische Fragestellung hin konstruiert werden. Damit die qualitative Inhaltsanalyse als Forschungsmethode gilt, muss dem Vorgehen die Beliebigkeit genommen werden und alle Schritte vorab in einem Ablaufmodell festgelegt werden. Die Nachvollziehbarkeit muss garantiert werden. Dabei werden einzelne Analyseschritte definiert und eine Reihenfolge festgelegt.

Das folgenden Ablaufschema stützt sich auf Mayring (2015) und wurde für die vorliegende Arbeit angepasst.

1. Auswahl der Ratgeber: Die Auswahl der Ratgeber erfolgt anhand bestimmter Kriterien. Zum Thema Kinder im Autismus-Spektrum und ihrer Inklusion in die Regelschule gibt es eine grosse Anzahl von Ratgebern. Aus ihnen soll eine Auswahl von 6 Ratgebern getroffen werden. Das Sampling wird im Kapitel *4.3 Sampling und Auswahlkriterien für die Ratgeberliteratur* genauer beschrieben.
2. Entwicklung des Analyserasters: Zur Durchführung der Inhaltsanalyse wird ein Analyseraster entwickelt, welches Kategorien umfasst, die es ermöglichen, die Handlungsanweisungen aus den Ratgebern strukturiert zu erfassen und zu analysieren. Die Entwicklung der Kategorien ist ein zentraler Arbeitsschritt bei der Inhaltsanalyse. Es besteht die Möglichkeit Kategorien aus dem Material heraus zu bilden, also eine induktive Kategorienbildung durchzuführen. Diese Richtung macht vor allem Sinn, wenn der Ausgang der Strukturierung noch offen ist. Für die vorliegende Arbeit wurde die Methode der deduktiven Kategorienanwendung gewählt. Sie hat zum Ziel, anhand eines vorgängig festgelegten Kategoriensystems eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszuarbeiten, um so eine strukturierte Beschreibung des erhobenen Materials zu ermöglichen. Dabei ermöglicht die qualitative Inhaltsanalyse die Reduzierung von Textmengen hinsichtlich ihrer Relevanz für die Forschungsfrage. Nur jene Textstellen, die für die Forschungsfrage relevant sind, werden erfasst und Kategorien zugeordnet. Die Festlegung und Diskussion der Kategorien werden im Kapitel *4.4 Beschreibung der Kategorien* genauer beschrieben.
3. Datenanalyse: Die Ratgeber werden auf Handlungsanweisungen hin durchgelesen und jene Textbestandteile, welche einer Kategorie zugeordnet werden können, erfasst. Dabei

können auch neue Kategorien entstehen, um spezifischen Inhalten der Texte gerecht zu werden.

4. Interpretation der Ergebnisse: Nach Abschluss der Kategorisierung der Handlungsanweisungen werden die Daten beschrieben und auf Übereinstimmungen hin geprüft. Die Interpretation der kategorisierten Handlungsempfehlungen erfolgt im Kontext der Forschungsfrage und des theoretischen Rahmens dieser Arbeit.

4.3 Sampling und Auswahlkriterien für die Ratgeberliteratur

Da die Ratgeber untereinander vergleichbar sein sollten und dem Professionsanspruch genügen müssen, wurden beim Sampling ein paar Auswahlkriterien festgelegt. Die Auswahl beschränkt sich auf das Medium Buch, einerseits weil die Ratgeberforschung fast nur Ergebnisse zur Buchform hat und mit einem gleichbleibenden Medium der Aufbau der Texte vergleichbar ist. Als weiteres Merkmal soll der Text ursprünglich Deutsch sein, damit auf eine gemeinsame Basis an Begriffen zurückgegriffen werden kann und damit auch die Schulsysteme vergleichbar sind. Als letztes Auswahlkriterium galt die Expertise der Autorenschaft. Bei Ratgebern zu Autismus ist es verbreitet, dass Autor*innen, die sich selbst im Autismus-Spektrum befinden, Ratschläge geben. Dies bietet die Möglichkeit, eine wertvolle Innenperspektive zu erfahren, doch allein die Diagnose Autismus macht einen Menschen noch nicht zum Experten, insbesondere wenn es um eine Verbindung mit der Thematik der Inklusion in die Regelschule geht. Die Autorenschaft wird daher bei allen gewählten Ratgebern eingehend geprüft, indem Klappentexte, Einleitungen und eine Recherche im Internet genutzt werden. So zum Beispiel bei Nicole Schuster, Autorin des Ratgebers *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen* (2020). Sie wurde mit Asperger-Autismus diagnostiziert und hat Pharmakologie studiert, was nicht unbedingt auf eine Expertise im Bereich Pädagogik hindeutet. Der Ratgeber wurde dennoch in das Sampling aufgenommen, da Schuster als eine der bekanntesten Autismus-Expertinnen im deutschen Raum gilt und zahlreiche Auszeichnungen für ihre Arbeit erhalten hat. Die Ratgeber von Leni Schütz (2023) und Gee Vero (2020) wurden aus den gleichen Gründen in die Auswahl übernommen.

Diese sorgfältige Auswahl von Ratgebern bildet die Grundlage für die qualitative Inhaltsanalyse und gewährleistet eine fundierte Untersuchung der Handlungsanweisungen in der Ratgeberliteratur. Folgende sechs Ratgeber wurden auf die Auswahlkriterien hin geprüft und für die Analyse im Rahmen dieser Masterarbeit ausgewählt. Sie sollen im Folgenden jeweils kurz beschrieben werden.

4.3.1 Brita Schirmer (2016). Schulratgeber Autismus-Spektrum: Ein Leitfaden für LehrerInnen

Dr. Brita Schirmer ist diplomierte Pädagogin und seit 1992 schwerpunktmässig in der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum in Berlin tätig. Sie ist Autorin von zahlreichen Aufsätzen und Büchern und beantwortet auf ihrem youtube-channel *1.000 Fragen zum Autismus* konkrete Fragen zum Themenbereich Autismus (Brita Schirmer, 2024). Für die vorliegende Masterarbeit ist neben dem Ratgeber auch ihr Buch *Nur dabei zu sein reicht nicht: Lernen im inklusiven schulischen Setting* (Schirmer, 2019) von Interesse. Im vorliegenden Ratgeber richtet sie sich an Lehrpersonen und stellt bewährte Methoden und Prinzipien der Unterrichts- und Pausengestaltung vor. Der autismusspezifische Förderbedarf bildet dabei die Grundlage für alle vorgestellten Handlungsanweisungen. Auf den Seiten 23-26 wird in einer Tabelle eine Übersicht über Aspekte des sonderpädagogischen Förderbedarfs und mögliche Massnahmen gegeben. Jedem Förderbedarf ist im Buch ein Kapitel gewidmet, in welchem theoriebasierte Informationen nachgelesen werden können und die Handlungsanweisungen genauer beschrieben werden. Die theoriebasierten Inputs werden jeweils durch ein Zitat von einer Person im Autismus-Spektrum bereichert. Es gelingt Schirmer dadurch die Wahrnehmung der Leserin, des Lesers zu erweitern und Probleme von autistischen Personen aus einer anderen Perspektive zu betrachten.

Das Kapitel 4 widmet sich dem Thema der Inklusion und der kritischen Auseinandersetzung mit der Frage nach dem richtigen Lernort für Kinder im Autismus-Spektrum. Das Buch schliesst im Kapitel 5 mit der Beschreibung besonderer Probleme im pädagogischen Schulalltag.

4.3.2 Leni Schütz (2023). Autismus-Spektrum-Störung in der Schule. Hintergrundinformationen. Praxisbeispiele-. Handlungsempfehlungen

Leni Schütz ist diplomierte Sozialpädagogin. Neben ihrer langjährigen Erfahrung in der Arbeit mit Kindern im Spektrum arbeitet sie auch in der Erwachsenenbildung und gibt Kurse für Eltern mit einem autistischen Kind. Dieser Ratgeber richtet sich an Lehrpersonen, die ein Kind mit Autismus-Spektrum-Störung in ihrer Klasse begleiten. Durch den gesamten Ratgeber zieht sich eine auffallende Textstruktur. Nach fast jedem Titel stellt sie die Frage «Was tun?» und formuliert eine auf den beschriebenen Inhalt bezogene, praktische Handlungsanweisung für die Lehrperson.

Im ersten Kapitel wird Autismus als Spektrum beschrieben und die Wichtigkeit einer Diagnostik betont. Das Thema der Inklusion wird kurz begründet und dabei vor allem als Desiderat aufgezeigt. Sie schliesst das Kapitel mit den Worten: «Unser Bildungssystem orientiert sich an den Fähigkeiten neurotypischer Kinder. Die Inklusion autistischer Kinder ist eine

Herausforderung, der wir uns als neurotypische Mehrheitsgesellschaft stellen müssen.» (Schütz, 2023, S.15). Im letzten Kapitel (7) nimmt sie das Thema Inklusion erneut auf und beschreibt konkrete Massnahmen, wie Inklusion gelingen kann.

In den nächsten drei Kapitel (2, 3, 4) werden Besonderheiten autistischer Kinder bei der Wahrnehmung, der Kommunikation und im Verhalten genauer beschrieben und deren Ursachen theoretisch begründet. Alle Inhalte werden dabei in den Kontext der Schule geholt und mit der Frage «Was tun?» durch eine Handlungsanweisung bereichert.

Im Kapitel 5 gibt Schütz allgemeine Empfehlungen für die schulische Praxis. Dabei wird immer wieder auf den theoretischen Hintergrund aus den Kapiteln 2, 3 und 4 verwiesen, wo genauer nachgelesen werden kann, wie eine bestimmte Handlungsempfehlung einzuordnen ist.

4.3.3 Karoline Teufel & Sophie Soll (2021). Autismus-Spektrum-Störungen. Psychologie im Schulalltag

Karoline Teufel Dipl.-Psych. ist in der therapeutischen und diagnostischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen tätig und leitet ein Autismus-Therapie- und Forschungszentrums der Goethe-Universität in Frankfurt. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Autismus-Spektrum-Störungen und frühe kindliche Meilensteine der Entwicklung. Sophie Soll, Dipl.-Päd. ist Therapeutin und Diagnostikerin im Autismus-Therapie- und Forschungszentrum der Goethe-Universität in Frankfurt. Seit 2019 leitet sie eine eigene psychotherapeutische Praxis für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Störungsbildern.

Das Buch beginnt mit zwei Fallbeispielen von fiktiven autistischen Personen, Paul und Clara, welche im Laufe des Buches zur konkreten Darstellung von Sachverhalten herangezogen werden.

Anschliessend wird in die Grundlagen von Autismus eingeführt, einschliesslich der Symptome und Diagnosekriterien. Die Autorinnen erklären in drei Kapiteln die Phänomene, Ursachen und Folgen der autismspezifischen Denk- und Wahrnehmungsbesonderheiten.

Der Schwerpunkt des Buches liegt im Bestreben ein inklusives und unterstützendes Lernumfeld für Kinder im Autismus-Spektrum zu gestalten. Dazu werden verschiedene pädagogische Ansätze und Methoden vorgestellt, die für Schüler mit Autismus geeignet sind. Das Buch entstand aus der langjährigen Zusammenarbeit mit Lehrkräften und ist eine Sammlung an Strategien, Ideen und Erfahrungen, die reflektiert und weiterentwickelt wurden und sich bei Kindern im Autismus-Spektrum bewährt haben. Teufel und Soll sagen, dass alle vorgestellten Massnahmen alltagserprobt und in die aktuelle Forschung eingebettet sind.

4.3.4 Nicole Schuster (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Eine Innen- und Aussensicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern

Nicole Schuster wurde im Erwachsenenalter mit dem Asperger-Autismus diagnostiziert und setzt sich seither für die Aufklärung über und Sichtbarmachung von Autismus ein. Sie wurde im deutschsprachigen Raum durch ihre Medienpräsenz zum Thema bekannt und hat zahlreiche Bücher aus der Innen- und/oder Aussenperspektive über Autismus geschrieben. Für diese Masterarbeit ist neben dem Ratgeber über Schüler im Spektrum auch ihr Buch «Vielfalt leben – Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum- Störungen» (Schuster & Schuster, 2022) von Bedeutung. Schuster gilt als hochbegabt und hat Pharmakologie studiert.

Zu Beginn des Buches wird Tobias vorgestellt. Er soll als fiktive Figur, in der Masse seiner Auffälligkeiten, viele verschiedene Typen von autistischen Schülern repräsentieren und durch das Buch führen. Schuster geht damit auf die unterschiedlichen Ausprägungen von Autismus ein und sagt: «Das autistische Kind gibt es nicht. Jedes autistische Kind ist anders. Jedes autistische Kind ist eine neue Herausforderung für die Lehrkraft.» (Schuster, 2020, S. 9) Im Kapitel 2 wird Autismus beschrieben. Nach einem kurzen historischen Abriss des Begriffs wird eine Abgrenzung zwischen Asperger- und Kanner-Autismus aufgezeigt, hin zum Begriff des heute verbreiteten Autismus-Spektrums. Dem folgend, stellt Schuster verschiedene Probleme und Auffälligkeiten dar, welche sich bei Menschen im Spektrum zeigen. Ab dem Kapitel 3 wird spezifisch auf den Kontext Schule eingegangen. Neben guten Rahmenbedingungen werden allgemeine Probleme und fachspezifische Probleme aufgezeigt. Das Kapitel 6 widmet sich der Ausgangslage und den damit verbundenen Herausforderungen, ein autistisches Kind in der Klasse zu haben. Das Kapitel 8 und der Anhang sind für diese Arbeit von speziellem Interesse. Auf häufige Lehrerfragen werden hier als Antworten Handlungsanweisungen gegeben. Schuster schliesst ihr Buch mit einer Liste von Tipps für den Unterricht und die Schule ab. Die Tipps sind ebenfalls als Handlungsanweisungen formuliert und verweisen jeweils auf ein Kapitel im Buch, wo der theoretische Hintergrund des Tipps nochmals nachgelesen werden kann.

4.3.5 Stephanie Meer-Walter (2021). *Schüler/innen im Autismus-Spektrum verstehen*.

Stephanie Meer-Walter ist langjährige Lehrerin und war in verschiedenen Bereichen der Schule als Fachberaterin, in der Lehrerfortbildung und als Schulleiterin tätig. Neben ihrer Expertise als Pädagogin ist jedoch auch ihre eigene Diagnose als Asperger-Autistin immer wieder Thema ihrer Bücher, Podcasts und Referate. Sie schafft einen Zugang zur autistischen Innensicht und blickt gleichzeitig als Lehrerin auf die schulische Inklusion von autistischen Schülerinnen und Schüler.

Im vorliegenden Ratgeber wird ein umfassendes Bild von Kindern im Autismus-Spektrums im schulischen Kontext aufgezeigt. Meer-Walter betont die Bedeutung, Schülerinnen und Schüler mit Autismus besser zu verstehen, um ihre Bildungserfahrungen zu verbessern.

Der Ratgeber ist in vier Teile gegliedert. Die Teile I und II widmen sich der Diskussion über Autismus und der Betonung der Vielfalt innerhalb des Spektrums. Meer-Walter erklärt, wie unterschiedliche Merkmale des Autismus das Lernen und die soziale Interaktion beeinflussen können. Darüber hinaus zeigt sie die Notwendigkeit einer individualisierten Herangehensweise auf, die den spezifischen Bedürfnissen jedes Schülers gerecht wird.

Ein wichtiger Aspekt des Buches ist die Untersuchung der Herausforderungen, mit denen Schülerinnen und Schüler mit Autismus konfrontiert sind, wenn sie sich in schulischen Umgebungen zurechtfinden müssen. Es werden dabei mögliche Schwierigkeiten beleuchtet im Bereich der Kommunikation, der sensorischen Verarbeitung und der sozialen Interaktion.

Von besonderem Interesse für die vorliegende Arbeit ist der Teil III des Buches. In diesem Teil präsentiert Meer-Walter praktische Strategien und Handlungsanweisungen, die Lehrkräfte anwenden können, um das Lernen und die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern mit Autismus zu erleichtern. Dazu gehören unter anderem Methoden zur Schaffung einer unterstützenden Lernumgebung, zur Förderung der sozialen Kompetenzen und zur Bewältigung von Verhaltensherausforderungen.

4.3.6 Gee Vero (2020). Das andere Kind in der Schule. Autismus im Klassenzimmer

Gee Vero ist eine deutsche Künstlerin und Autorin zahlreicher Bücher und Texte über Autismus. Die Erfahrungen aus ihrer eigenen Diagnose als Asperger-Autistin sowie der Frühkindliche-Autismus ihres Sohnes sind wichtige Bezugsquellen ihres literarischen Schaffens.

Vero beschäftigt sich in ihrem Schulratgeber *Das andere Kind in der Schule: Autismus im Klassenzimmer* intensiv mit der Präsenz von autistischen Kindern in schulischen Umgebungen. Sie beleuchtet die Herausforderungen, mit denen Kinder mit Autismus konfrontiert sind, sowie Möglichkeiten, wie Lehrer und Schulen diesen Herausforderungen begegnen können. In diesem Zusammenhang fordert sie eine Sensibilisierung für Autismus und eine Schulung von Lehrkräften, um besser auf die Bedürfnisse autistischer Schüler eingehen zu können.

Zu Beginn des Buches wird die Vielfalt von Autismus hervorgehoben und betont, dass jedes autistische Kind individuelle Bedürfnisse und Stärken hat. Vero beschreibt Schwierigkeiten, die autistische Kinder im Schulalltag erleben können, wie sensorische Überlastung, Kommunikationsprobleme und Schwierigkeiten bei der sozialen Interaktion. Anschliessend stellt sie praktische Ratschläge und Anregungen für Lehrer, Eltern und Fachleute vor, um die

Bildungschancen autistischer Kinder zu verbessern und ihre Teilhabe am schulischen Leben zu fördern. Dazu gehören individuelle Lernpläne, die Berücksichtigung von sensorischen Bedürfnissen und die Förderung von Selbstregulierungsfähigkeiten. Vero betont die Bedeutung einer inklusiven Bildung, in der autistische Kinder nicht isoliert, sondern als gleichwertige Mitglieder der Schulgemeinschaft behandelt werden.

Im gesamten Buch werden Bezüge zu eigenen Erfahrungen mit ihrem Autismus und jenem ihres Sohnes gemacht. Es gelingt Vero so, eine sehr persönliche Sichtweise auf Herausforderungen im Schulalltag darzustellen. Weitere Merkmale der Textstruktur sind Schülerstimmen und Lehrerstimmen, welche zu den einzelnen Kapiteln jeweils ein Fallbeispiel vorstellen. Für die vorliegende Arbeit sind einerseits jene Textstellen von besonderem Interesse, in welchen Vero *Praxistipps* und *Meine Vorschläge bei...* gibt. Diese Stellen heben sich durch eine Umrandung vom üblichen Text ab. Andererseits fasst sie im Kapitel 27 unter *(m)ein ABC der Strategien und Hilfsmittel* die grössten Herausforderungen für Kinder mit Autismus im Schulalltag nochmals zusammen und ergänzt sie mit Strategien, wie sie als Selbstbetroffene damit umgeht und/oder einer Handlungsanweisung für Lehrpersonen.

4.4 Beschreibung der Kategorien

Der theoretische Rahmen für die Bildung der deduktiven Kategorien liegt im Spannungsfeld von autismusspezifischen Wahrnehmungs- und Verhaltensbesonderheiten und dem Bestreben nach einer schulischen Inklusion. In diesem Spannungsfeld lassen sich einige Herausforderungen beschreiben, welche in der Studie von Canonica et al. (2018) beschrieben wurden. Die Zusammenführung der Ergebnisse zeigten, dass ein Grossteil der empfundenen Herausforderungen auf fehlendes Verstehen von autismusspezifischen Besonderheiten zurückzuführen ist und einer fehlenden Handlungskompetenz seitens der Lehrpersonen, auf diese adäquat zu reagieren. Betrachtet man diese Herausforderungen aus einer lösungsorientierten Perspektive, so findet man in den Ratgebern zahlreiche Handlungsempfehlungen, wie Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum gelingen kann. Diese Perspektive soll für das Erstellen des Kategoriensystems eingenommen werden. Dabei wird mit Hilfe eines doppelten Zugangs einerseits die Anpassung der Lernumgebung betrachtet und andererseits der Kompetenzzuwachs der Akteure, jener der Schülerin/ des Schülers mit Autismus und jenen der Lehrperson.

Die drei Grobkategorien *Lernumgebung*, *Individualebene* und *Lehrperson* bilden diese theoretische Grundlage ab und werden zur strukturierten Extrahierung der Handlungsempfehlungen aus den Ratgebern dienen.

Die Grobkategorie *Lernumgebung* umfasst alle Ratschläge, welche zu einer inklusionsorientierten Lernumgebung beitragen. Diese Kategorie stützt sich auf jene im Theorieteil

beschriebene Modellvorstellung, Diversität als Normalität anzusehen. In diesem Modell werden individuelle Barrieren in der Umgebung abgebaut, um zu einem besseren lokalen Wohlbefinden zu gelangen, in welchem Lernen und Teilhabe allen zugänglich(er) gemacht wird (Gerhards, 2023). Die Unterkategorien erfassen Handlungsempfehlungen zur Strukturierung der Lernumgebung, zur Berücksichtigung der sensorischen Wahrnehmung und zum Umgang mit Unterricht in einer anderen Form/ oder an einem anderen Ort.

Bei der Grobkategorie *Individualebene* steht der Kompetenzaufbau der Schülerin/ des Schülers mit Autismus im Zentrum. Dazu werden die beiden Bereiche des autismus-spezifischen Förderbedarfs nach Eckert und Gruber als Kategorien festgelegt. Im weiteren Verlauf können diesen, zusätzliche Unterkategorien zugeordnet werden, die sich aus den Ratgebern heraus ergeben (Ecker & Gruber, 2016).

Unter der Grobkategorie *Lehrperson* werden jene Handlungsempfehlungen summiert, welche den Aufbau von autismusspezifischem Wissen und der Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten (Eltern und Team) betreffen. Als Kategorien wurden der Umgang mit herausforderndem Verhalten, die Kommunikationsgestaltung mit dem Kind und die Kooperation im Team und mit den Eltern aufgestellt. Unterrichtsspezifische Lehrer*Innenhandlungen werden hingegen in die Grobkategorie Lernumfeld aufgenommen.

Wie in diesem Beispiel angesprochen wird, können die einzelnen Kategorien nicht immer ganz voneinander getrennt werden und bedingen sich teilweise auch gegenseitig. So könnte der Aufbau von autismusspezifischem Wissen als eine Kategorie betrachtet werden, die über allen anderen steht, denn nur das Wissen über die Ursachen der Verhaltens- und Wahrnehmungsbesonderheiten kann den Umgang mit dem autistischen Kind auf eine professionelle Ebene bringen, auf welcher Handlungen begründet und reflektiert werden können.

Der Aufbau von autismusspezifischem Wissen wird für dieses Kategoriensystem jedoch der Grobkategorie Lehrperson zugeteilt und damit begründet, dass sie als professionelle Person diesen Wissensaufbau leisten muss. In ähnlicher Weise gibt es Überschneidungen zwischen der Grobkategorie Lernumgebung und Individualebene. Die Strukturierung der Lernumgebung dient dem Ziel der Selbstständigkeitsentwicklung, der Lenkung des Fokus und Erhöhung der Vorhersehbarkeit, sie ist somit eine Grundlage für die Förderung auf der Individualebene. Als Unterkategorie wurde die Förderung der Konzentration und der Flexibilität jedoch der Individualebene zugeordnet, da sie als Kompetenzentwicklung des Kindes im Förderbereich der eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten sichtbar wird.

Einige Handlungsbereiche, welche in den Ratgebern immer wieder zur Sprache kommen, könnten unter einer weiteren Grobkategorie *Rahmenbedingungen* zusammengefasst werden. So zum Beispiel im Ratgeber von Teufel & Soll (2021), wo auf das Thema der Rahmenbedingungen eingegangen wird. Unter diese Kategorie würden jene Themen fallen,

die organisatorischer, struktureller und finanzieller Art sind. Es gibt Bedingungen, welche die Lehrperson bei ihrer Arbeit mit einem Kind im Autismus-Spektrum als gegeben hinnehmen muss. Die Veränderungen dieser Bedingungen liegen nur indirekt in ihrer Macht, denn sie sind politischer Natur. Schulen haben unterschiedliche Voraussetzungen, verschiedene räumliche, personelle und finanzielle Möglichkeiten. Nicht jede Massnahme, die prinzipiell für ein Kind geeignet wäre, kann aufgrund dieser äusseren Bedingungen auch in der Schule umgesetzt werden (Teufel & Soll, 2021). In dieser Arbeit liegt der Fokus auf Handlungsanweisungen, die direkt von der Lehrperson umgesetzt werden können. Rahmenbedingungen, deren Veränderung ausserhalb der Macht der Lehrperson steht, wie institutionelle Gegebenheiten, Umgebungsfaktoren und personelle Ressourcen, werden im Rahmen dieser Arbeit als politisches Desiderat im Hintergrund mitgedacht. In der weiteren Analyse werden sie jedoch nicht weiter als Kategorie aufgeführt.

4.5 Darstellung des Analyseprozesses

Nach einem ersten Versuch, Handlungsempfehlungen aus den Ratgebern dem entstehenden Kategoriensystem zuzuordnen, wurde klar, dass die Definition, was genau eine Handlungsempfehlung ist und somit extrahiert werden muss, gar nicht so eindeutig ist. Im Teil dieser Arbeit zum Forschungsstand und der Definition von Ratgeberliteratur wurde dieses Thema bereits angesprochen, dabei wurde auf die textlinguistische Betrachtung von Ratgebern oder eher der ratgebenden Sprachhandlung nach Ott und Kiesendahl (2019) hingewiesen: Ein Ratschlag wird einer Person gegeben, welche sich in einer Problemsituation befindet. Es ist eine Handlungsempfehlung, um in der Problemsituation wieder handlungsfähig zu werden. Das Befolgen des Vorschlags verspricht die Bewältigung des Problems.

Diese Definition musste aufgrund der verschiedenen sprachlichen Stile der Ratgeber genauer beschrieben werden, um das Herausarbeiten der Ratschläge, oder Handlungsempfehlungen, wie sie im weiteren Verlauf genannt werden, , von anderen Textstellen zu unterscheiden.

Folgende Kriterien sollen für diese Arbeit als Handlungsempfehlung gelten:

- In der Textstelle wird indirekt oder direkt eine Handlung empfohlen: «Spontan beginnen Pädagogen bei aggressivem Verhalten zu schimpfen oder zu strafen. Doch oftmals erweisen sich die Formen des Umgangs mit dem Verhalten als nicht angemessen.» (Schirmer, 2016, S. 120) Indirekt wird hier die Lehrperson dazu aufgefordert, nicht zu schimpfen. Im Gegensatz dazu die direkte Aufforderung: «Gehen Sie mit den Worten „Nein“ oder „Lass das“ möglichst sparsam um.» (Schütz, 2023, S. 71)
- In der Textstelle wird die Lehrperson direkt als Lehrperson oder mit Sie angesprochen und zu einer Handlung angeleitet: «Bereiten Sie Ihre autistische Schülerin/Ihren autistischen Schüler auf Veränderungen vor, indem Sie diese rechtzeitig ankündigen und erklären – damit geben Sie ihr/ihm genügend Zeit, sich auf die angekündigten Veränderungen

einstellen zu können. Teilen Sie Veränderungen möglichst auch immer schriftlich mit, sodass die Eltern ihr Kind bei der Vorbereitung auf die neue Situation (z. B. Projekttag) unterstützen können.» (Meer-Walter, 2021, S. 79) oder: «Lehrer sollten zunächst genau erklären, wie sie sich die Gruppenarbeit vorstellen und wie so etwas funktioniert.» (Schuster, 2020, S. 93)

- Bestimmte Satzstrukturen und Wörter, die zur Einleitung für die Beschreibung einer Handlung genutzt werden: «Die Erfahrung zeigt, dass neben verbalen Ankündigungen und Erläuterungen, die Visualisierung von Veränderungen für viele Kinder und Jugendliche mit ASS hilfreich ist.» (Teufel & Soll, 2021, S. 74), «Gestalten Sie Partner- und Gruppenarbeit strukturiert und funktional» (Meer-Walter, 2021, S. 75), «Insbesondere muss auch das konkretistische Sprachverständnis berücksichtigt werden.» (Schirmer, 2016, S. 64) , «Eine gute Möglichkeit, um mit immer wiederkehrenden Konflikten umzugehen, sind Soziale Anleitungen oder Social Stories.» (Schütz, 2023, S. 49), «Was tun?» (Schütz, 2023, S. 130)

Schwierigkeiten und Unklarheiten, ob eine Textstelle als Handlungsempfehlung zählt, gab es in einigen Fällen. Gerade Gee Vero benutzt in ihrem Buch oft Beschreibungen von eigenen Erfahrungen oder jenen ihres Sohnes. In den Beschreibungen werden implizit Ratschläge gegeben, was in gewissen Situationen helfen kann oder vermieden werden sollte. Solche Beschreibungen, welche sich jedoch nur auf eine Person beziehen und keinen allgemeingültigen Charakter aufweisen, wurden nicht exzerpiert. Aus dem gleichen Grund wurden auch Zitate von Lehrpersonen oder Schülern in den Ratgebern nicht als Handlungsempfehlungen interpretiert.

Schwierigkeiten gab es auch in der Vergleichbarkeit der Texte. Obwohl sie alle ursprünglich, deutschsprachig erschienen sind, unterscheiden sie sich teilweise in den Begrifflichkeiten. In der Kategorientabelle im Anhang werden bei den verschiedenen Kategorien jeweils auch andere Begriffe aufgelistet, um transparent zu machen, unter welchen Keywords die Handlungsempfehlungen gefunden wurden.

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring kann auch in der deduktiven Kategorienanwendung eine Anpassung der Kategorien im Verlaufe des Analyseprozesses vorgenommen werden (Mayring, 2015). In dieser Arbeit wurden ebenfalls einige Kategorien erweitert, da sich aus der Analyse der Ratgeber zeigte, dass sich einige Handlungsempfehlungen nicht mit einer bestehenden Kategorie abdecken liessen. Eine Kategorie wurde nur dann erweitert, wenn in drei oder mehr Ratgebern eine Handlungsempfehlung zur gleichen Kategorie gefunden werden konnte und somit die Schaffung einer Kategorie durch ihre Häufigkeit begründet werden konnte.

Die Grobkatgorie Lernumgebung umfasste zu Beginn des Analyseprozesses die Kategorien Strukturierung der Lernumgebung, Unterricht in einer anderen Form/ an einem anderen Ort und Berücksichtigung der sensorischen Wahrnehmung. Es ergab sich aus der Analyse der Ratgeber, dass diese in der Strukturierung der Lernumgebung nach Strukturierung von Abläufen und Handlungen, räumlicher sowie zeitlicher Strukturierung unterteilen. Des Weiteren wurde festgestellt, dass unter der Kategorie räumliche Strukturierung die Gestaltung und Wahl des Arbeitsplatzes sowie die Bereitstellung eines Rückzugsortes einen grossen Stellenwert in den Ratgebern einnimmt. In der Überschneidung der Kategorie räumliche- und zeitliche Strukturierung, sowie die Berücksichtigung der sensorischen Wahrnehmung liegt die Gestaltung der Pause. Diese nimmt ebenfalls einen prominenten Platz in den Ratgebern ein. Die Kategorien Unterricht in einer anderen Form/ an einem anderen Ort und Berücksichtigung der sensorischen Wahrnehmung konnten in den Ratgebern in dieser Form abgedeckt werden. Bei der Grobkatgorie Individualebene wurde die Kategorie Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion, neben der Gestaltung der Peerbeziehung und der Mobbingprävention, um die Kategorien Wichtigkeit von Regeln und Gruppenarbeiten erweitert. Die Kategorie Förderung der eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten blieb mit ihrem Unterkategorien Förderung der Flexibilität, Motivation und Konzentration so bestehen. Bei der Grobkatgorie Lehrperson ergab sich im Verlauf der Analyse ebenfalls keine Änderung der anfänglichen Kategorien.

4.6 Darstellung der Ergebnisse

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Herausarbeitung der Handlungsempfehlungen dargestellt werden. Dabei werden Gemeinsamkeiten innerhalb der Kategorien betont und sich wiederholende Muster aufgezeigt.

4.6.1 Grobkatgorie Lernumgebung

Die Kategorie Strukturierung wurde in den Ratgebern auch mit den Begriffen Orientierung, Vorhersehbarkeit erhöhen, Sicherheit geben, Autonomie- und Selbständigkeitsentwicklung beschrieben.

Zur Strukturierung von Abläufen- und Handlungen werden in vier Ratgebern Handlungsempfehlungen gegeben, welche die Kinder im Autismus-Spektrum bei der Bewältigung von Handlungen und Abläufen im Schulalltag unterstützen sollen.

Es wird empfohlen, eine Aufgabe oder Handlung in ihre Teilschritte zu zerlegen und anschliessend visuell abzubilden. Die Visualisierung kann, je nach Einsatzgebiet die Form von Ablaufplänen mit Standbildern (z.B. beim Händewaschen) oder im Kontext von Unterricht, die Form von Kontrollplänen und Checklisten haben, um dem Kind die Abfolge von mehreren

Schritten oder Aufgaben darzustellen. Insgesamt zeigen die Handlungsempfehlungen aus den Ratgebern, dass eine visuelle Form sowie eine individuelle Anpassung der Strukturierung von Handlungen und Abläufen die wichtigsten Faktoren sind, um Barrieren in der Handlungsplanung abzubauen.

Die Handlungsempfehlungen zur räumlichen Strukturierung betonen die Bedeutung von Reizreduktion und klaren Strukturen in der räumlichen Gestaltung von Lernumgebungen für autistische Schüler: «Eine Reizreduktion dient der Entlastung des Schülers und der Reduktion seines Stresses. Sie ist damit eine Voraussetzung dafür, dass er seine Energie auf das konzentrieren kann, was von ihm verlangt wird, nämlich das Lernen und die Orientierung im Raum.» (Schirmer, 2016, 87f) Es wird empfohlen, eine reduzierte Umgebung mit klaren und funktionellen Ordnungssystemen zu schaffen. Sie helfen dem Schüler, sich zu orientieren und Stress zu vermeiden. Dies können z.B. visuelle Hinweise sein, die Wege, Räume oder Ablagen markieren. Im Zentrum steht dabei, die individuellen Barrieren eines Schülers zu ermitteln und seinen Bedürfnissen anzupassen: «Gehen Sie gemeinsam durch die Räume und lassen Sie sich von dem Schüler oder und seinen Eltern zeigen, was Stressoren sind. Sprechen Sie gemeinsam darüber, welche Veränderungen es braucht, damit der Schüler hier gut lernen kann.» (Vero, 2020, S. 197)

Die Schaffung von räumlichen Rückzugsmöglichkeiten wird in fünf Ratgebern als wichtiger Aspekt bei der Gestaltung der Lernumgebung betrachtet und auch im Zusammenhang mit der Gestaltung der Pausensituation genannt. Räumliche Rückzugsmöglichkeiten ermöglichen es autistischen Schülern, sich bei Bedarf zurückzuziehen und zu regenerieren, was dazu beiträgt, sensorische Überlastungen zu vermeiden und das Wohlbefinden zu fördern. Es wird betont, dass alle Lehrpersonen eines Teams über diese Bedürfnisse der autistischen Schüler informiert sein sollten und unterstützende Massnahmen, wie Rückzugsmöglichkeiten oder Notfallpläne, bereitgestellt werden sollten, um auch in Ausnahmesituationen, wie bei Vertretungstunden, eine Teilhabe des autistischen Schülers zu ermöglichen.

Fünf Ratgeber betonen die Schwierigkeiten, denen autistische Schüler in unstrukturierten Situationen wie den Pausen gegenüberstehen und bieten Handlungsempfehlungen an. «Autistische Kinder sind sich in der Regel einig, dass für sie die üblichen Schulpausen keine Erholung, sondern im Gegenteil eine zusätzliche Anstrengung sind. [...] Es könnte möglich sein, einen kleinen Raum entsprechend einzurichten. Denkbar ist auch, dass eine zentrale Einrichtung wie die Bibliothek in den Pausen zugänglich gemacht wird für eine kleine Gruppe (autistischer) Schüler. Wichtig ist, dass dort feste Regeln gelten, etwa ein Schweigegebot, und eine Aufsichtsperson über deren Einhaltung wacht.» (Schuster, 2020, S. 64f) Eine andere Möglichkeit ist es, die Pausen gut zu strukturieren und individuelle Pausenpläne zu erstellen. Auch Schirmer betont die Notwendigkeit von alternativen Pausenideen: «Man muss ungewöhnliche Wege gehen, um diesen Schülern und ihrem Bedarf nach Erholung gerecht zu

werden. Man sollte deshalb überlegen, ob für den Schüler andere Formen der Entspannung gefunden werden können. Kann er die Pause an einem anderen Ort verbringen? Kann er zu einer anderen Zeit Pause machen als die anderen?» (Schirmer, 2016, S. 100)

Die Reduktion von Reizen und die Erhöhung der Struktur wird auch im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz und den Arbeitsmaterialien genannt. Alle Ratgeber geben dazu Handlungsempfehlung: «Ein Klebestreifen in der Mitte des Tisches zeigt, welcher Platz jedem Kind zur Verfügung steht. So können Sie dafür sorgen, dass Streit überhaupt nicht erst entsteht. Auch den Bereich, in dem das Mäppchen und das Heft liegen sollen, können Sie jeweils markieren. Das sorgt für Klarheit und Ordnung, weil das Kind genau weiss, wohin es seine Arbeitsmaterialien legen soll.» (Schütz, 2023, S. 87)

Die Wahl des richtigen Sitzplatzes sollte zusammen mit dem Kind getroffen werden. Dabei spielt die Betrachtung des Klassenzimmers und des Sitzplatzes unter dem Aspekt der Stressoren und Reize eine grosse Rolle. Diese umfassen die Berücksichtigung von sensorischen Empfindlichkeiten, Hygienebedürfnissen und anderen individuellen Präferenzen: «Welcher Sitzplatz für ein Kind besonders gut geeignet ist, klärt die Lehrkraft am besten im Gespräch mit dem jeweiligen Kind und entscheidet dann individuell.» (Schuster, 2020, S. 62f)

Die Wichtigkeit von Kontinuität in der Sitzordnung wird bei zwei Ratgebern hervorgehoben. Autistische Schüler profitieren von einer konstanten Umgebung und einer verlässlichen Sitzordnung, da diese ihnen Sicherheit und Orientierung bieten. «Häufige Wechsel des Sitzplatzes und des Sitznachbarn beziehungsweise der Sitznachbarin können für ein autistisches Kind jedoch sehr anstrengend sein. Günstig ist es daher, wenn das Kind immer am selben Platz sitzen kann und lediglich die Sitznachbar*innen wechseln.» (Schütz, 2023, S. 136)

Zur zeitlichen Strukturierung und der Visualisierung der Zeit werden in vier Ratgebern verschiedene visuelle Hilfsmittel genannt, wie Kurzzeitwecker, Sanduhren, Ampeln oder Time-Timer. Die Verwendung von Stundenplänen und Tagesplänen mit Piktogrammen wird ebenfalls empfohlen. Die Schaffung vorhersehbarer Abläufe und die Bereitstellung von visuellen Hinweisen helfen autistischen Kindern, sich im zeitlichen Kontext zu orientieren und eine bessere Vorstellung von zeitlichen Zusammenhängen zu entwickeln. Dies fördert das Verständnis für den Tages- und Wochenablauf und reduziert Stress. Die Verwendung der verschiedenen Hilfsmittel erfordert eine genaue Einführung und Anleitung von Seiten der Lehrperson, sie muss sicherzustellen, dass das Kind die Hilfsmittel effektiv nutzen kann.

Die Berücksichtigung der Bedürfnisse autistischer Schülerinnen und Schüler bei Unterricht in einer anderen Form oder an einem anderen Ort, wie zum Beispiel bei Klassenfahrten, Projektwochen oder Ausflügen müssen gut geplant werden. Vier Ratgeber geben dazu Praxistipps. Es wird empfohlen, solche Veranstaltungen frühzeitig anzukündigen und im

Vorfeld mögliche Stressoren zu identifizieren. Eine gründliche Untersuchung der Veranstaltung hilft dabei, herauszufinden, was vermeidbar ist und welche Kompensationsstrategien sowie Hilfsmittel benötigt werden. «Überlegen Sie, welche Situationen besonders stressig für Ihre autistischen Schülerinnen und Schüler sein können und welche Möglichkeiten bestehen, sie zu mildern. Ist es möglich, Ruhephasen für sie einzuplanen oder den Ausflug für sie zu verkürzen?» (Meer-Walter, 2021, S. 74)

Es wird betont, dass das autistische Kind die Entscheidung treffen sollte, ob es an der Veranstaltung teilnehmen möchte oder nicht. Die Bereitstellung von Rückzugsmöglichkeiten, die Möglichkeit, die Veranstaltung aus der Distanz zu erleben oder die Möglichkeit einer individuellen An- und Abreise werden als bewährte Methoden erwähnt. Die Einbeziehung der Eltern und gegebenenfalls der Schulbegleitung wird in drei Ratgebern als entscheidend formuliert, um die Bedürfnisse des autistischen Kindes zu verstehen und die bestmögliche Unterstützung zu bieten. «Da einige Kinder mit Autismus zumeist besondere Betreuung während der Reise braucht, können das die wenigsten mitreisenden Lehrkräfte, die für alle Kinder verantwortlich sind, nicht unbedingt leisten. Hier kann es helfen, wenn die Mutter oder der Vater des Kindes bzw. die Schulbegleitung mitfährt.» (Schuster, 2020, S. 67f)

Die Besonderheiten in der sensorischen Wahrnehmung von Menschen im Autismus-Spektrum werden in allen Ratgebern beschrieben. Im Kontext der Schule spielt die Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen, Licht und Gerüchen ein wichtiger Faktor, der im Sinne eines Abbaus von Barrieren in der Lernumgebung berücksichtigt werden muss. In den Ratgebern werden Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Selbstregulation und einer Reizüberflutung gegeben. Dabei wird einerseits Stimming als Mechanismus der Selbstregulation beschrieben, das autistischen Schülerinnen und Schülern hilft, Stress abzubauen und sensorische Reize zu verarbeiten. Es wird empfohlen, Stimming zuzulassen, ohne es zu kommentieren oder zu unterbrechen, da es dem Kind helfen kann, eine Reizüberflutung, einen Overload, zu vermeiden. «Egal, wie sehr sie das Stimming ihres autistischen Schülers nervt oder überfordert, bitte unterbrechen Sie es nicht. Verstehen Sie es als Chance. Sie haben die Möglichkeit herauszufinden, welche Stressoren gerade dieses Stimming auslösen. Manchmal können diese ganz einfach beseitigt werden. [...] Ein anderes, die Klasse weniger störendes Stimming, kann erfolgreich sein, damit der Unterricht für alle machbar ist. Hierbei ist es wichtig, dass Sie dem Schüler erklären, dass Sie verstehen, warum er Stimming macht und dass Sie dies auch akzeptieren.» (Vero, 2020, S. 93f) Andererseits ist es wichtig, autistischen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich jederzeit zurückziehen zu können, um Stress abzubauen und auch so einen Overload, Shutdown oder Meltdown zu verhindern. Die Bereitstellung eines Rückzugsortes in der Schule oder die Erlaubnis, den Klassenraum zu verlassen, werden als unterstützende Massnahmen in den Handlungsempfehlungen bei sensorischer Überempfindlichkeit hervorgehoben. Teufel und Soll empfehlen auch den Einsatz

von schützenden Massnahmen: «Ggf. sind schützende Massnahmen erforderlich (z.B. differenzierte geräuschreduzierende Kopfhörer), damit dem Unterrichtsgeschehen weiterhin gefolgt werden kann.» (Teufel & Soll, 2021, S. 44) Insgesamt wird die Bedeutung eines einfühlsamen Umgangs mit den Selbstregulationsmechanismen autistischer Schülerinnen und Schüler betont, um ihnen ein unterstützendes schulisches Umfeld zu bieten und Überlastungen sowie Krisensituationen vorzubeugen. Dabei wird auch betont, dass Lehrkräfte auf Anzeichen eines sich ankündigenden Overloads achten und Massnahmen rechtzeitig ergreifen sollten. «Achten Sie auf Anzeichen eines sich ankündigen Overloads. Wenn Ihre autistische Schülerin oder Ihr autistischer Schüler sich beispielsweise die Ohren zuhält, immer unruhiger, flattrig wird, verkrampft, ihr/sein Stimming zunimmt, nervös wirkt, dann ist es »fünf vor zwölf«. Ermöglichen Sie eine Auszeit, damit er oder sie wieder zur Ruhe kommen und sich erholen kann.» (Meer-Walter, 2021, S. 77)

4.6.2 Grobkatgorie Individualebene

Die Grobkatgorie Individualebene wird, in Anlehnung an den autismusspezifischen Förderbedarf nach Eckert und Gruber (2016), in die Kategorien Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion und die Förderung der eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten eingeteilt.

Handlungsempfehlungen zur Kategorie soziale Kommunikation und Interaktion werden in den Ratgebern hauptsächlich zu den Themenbereichen der sozialen Eingliederung sowie zur Mobbing-Prävention gemacht. Die Strukturierung sozialer Situationen wird in allen Ratgebern empfohlen. Die Vorbereitung und Begleitung dieser Situationen werden dabei als besonders wichtig empfunden, um positive Erfahrungen für Kinder im Autismus-Spektrum zu ermöglichen. Um Verständnis, Akzeptanz und den Umgang mit autistischen Mitschülern zu fördern, müssen einerseits die Mitschüler*innen über autismusspezifische Besonderheiten aufgeklärt werden, dies kann in Form von Klassengesprächen, Kunstprojekten oder Wandzeitungen passieren. Die Etablierung von einem Buddy-System oder Mentoren kann helfen, einen Schüler mit Autismus sozial in eine Klasse einzugliedern. Vero gibt dazu einen ergänzenden Tipp: «So wichtig ein Buddy für einen autistischen Schüler auch ist, diese Brücke zu einem anderen Menschen darf nicht zu einer Belastung dieses Menschen führen. Sie müssen als Lehrer sehr aufmerksam beobachten, wie die Beziehungen des autistischen Kindes zu seinen Mitschülern sind. Diese müssen eventuell von aussen so gelenkt werden, dass es für beide Parteien ein gutes Verhältnis ist und bleibt.» (Vero, 2020, S. 177)

Andererseits müssen die Kinder mit Autismus ihre sozialen Kompetenzen aufbauen. «Ähnlich wie sich körperliche Fitness oder verschiedene geistige Fähigkeiten trainieren lassen, kann man auch das soziale Verständnis von Autisten durch Üben verbessern. Einige

Vorgehensweisen haben sich dabei als besonders geeignet erwiesen. Empfehlenswert ist es zum Beispiel, autistischen Kindern «soziale Spielregeln» anhand der «Social Storys» von Carol Gray oder ihrem deutschen Pendant, den «sozialen Anleitungen» näher zu bringen.» (Schuster, 2020, S. 76) Diese visuellen Hilfsmittel werden in fünf Ratgebern vorgeschlagen und sollen den Kindern helfen, soziale Regeln zu verstehen und angemessenes Verhalten zu erlernen sowie Missverständnisse zu beseitigen. Zu zwei weiteren Themen der sozialen Kommunikation und Interaktion wurden in den Ratgebern vermehrt Handlungsanweisungen gegeben.

Dies sind zum einen das Thema Regeln. Dieses Thema könnte auch dem Förderbereich der repetitiven Verhaltensmuster zugeordnet werden, da jedoch in den Ratgebern von sozialen Regeln gesprochen wird und ihr Nicht-Befolgen Auswirkungen in der sozialen Interaktion hat, wurden sie dem Förderbereich soziale Kommunikation und Interaktion zugeordnet. In zwei Ratgebern wird die Tendenz von Kindern im Autismus-Spektrum beschrieben, starr an Regeln festzuhalten und ihre Einhaltung nicht flexibel anwenden zu können: «Bei Kindern mit Autismus ist es stets so, dass jede Art von Regeln für sie einen viel höheren Stellenwert hat als bei nicht-autistischen Menschen. Das Festhalten an Regeln ist für viele Autisten absolut lebensnotwendig, eine nicht einzuhalten ist mit immenser Angst und innerer Unzufriedenheit verbunden. Sie trotzdem zu einem (sinnvollen) Regelbruch zu ermutigen, erfordert viel Geduld. Es empfiehlt sich, schrittweise vorzugehen, um das starre Regelwerk Stück für Stück zu durchbrechen.» (Schuster, 2020, S. 81) Als Mittel zur Förderung in diesem Bereich werden ebenfalls soziale Anleitungen und Visualisierungen empfohlen.

Zum anderen wird das Thema Gruppenarbeiten von drei Ratgebern thematisiert. Die bewusste Gestaltung und Strukturierung, im Sinne von Rollenverteilung regeln, Zielsetzung bewusst machen und Zeitmanagement, werden bei diesen kooperativen Settings als Tipps für das Gelingen beschrieben. Des Weiteren sollte die Lehrperson die Zusammensetzung der Gruppe bewusst gestalten resp. den autistischen Schüler seine Partner wählen lassen. Meer-Walter empfiehlt auch, die Option offen zu lassen, eine Arbeit alleine zu bearbeiten: «Eine andere Möglichkeit ist, dem autistischen Schülerin/dem autistischen Schüler eine Aufgabe zu übertragen, die sie/er allein an ihrem/seinem Platz bearbeitet, aber ein wichtiger Beitrag für das Ergebnis »ihrer«/»seiner« Gruppe ist.» (Meer-Walter, 2021, S. 75)

Zum Förderbereich der eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten werden in den Ratgebern Handlungsempfehlungen zur Förderung der Flexibilität, der Motivation und der Konzentration gegeben.

Der Bereich der Förderung der Flexibilität wird mit dem Ziel beschrieben, den Umgang mit unerwarteten Ereignissen meistern zu können. In allen vier Handlungsempfehlungen wird betont, wie wichtig es ist, Veränderungen vorher anzukündigen, um den Schülern mit Autismus genügend Zeit zu geben, sich darauf einzustellen. Die Vorankündigung kann verbal, schriftlich

oder visuell erfolgen. Wobei auch hier die Wahl für eine Visualisierung betont wird. Die Veränderungen werden dabei nicht nur angekündigt, sondern auch erklärt und visualisiert, um den Schülern dabei zu helfen, diese besser zu verstehen und zu akzeptieren. Visuelle Hilfsmittel sind z.B. Anwesenheitslisten oder Kalender, um einerseits die Konstante aber auch die Veränderungen darzustellen. Schirmer betont an dieser Stelle den angestrebten Kompetenzzuwachs: «So wichtig es ist, dem Schüler den Tag oder Teile davon mithilfe von Plänen vorhersehbar zu machen, muss man doch zugleich langfristig daran arbeiten, ihn flexibler zu machen, denn er soll Veränderungen besser ertragen lernen. Abweichungen vom Plan und auch Übergänge zwischen einzelnen Phasen gehören zum schulischen Alltag und sind unvermeidlich.» (Schirmer, 2016, S. 103) «Daneben ist es möglich, Planänderungen soweit zur Routine werden zu lassen, dass sie nicht mehr so viel Energie kosten. Man könnte z.B. in den Tagesplan des Kindes ein Symbol einfügen, das eine Überraschung anzeigt.» (Schirmer, 2016, S. 107)

Bei unvorhersehbaren Änderungen, welche den Schüler überfordern, soll das Bedürfnis nach Sicherheit respektiert werden: «Ziehen Sie bei kurzfristigen Änderungen, zum Beispiel bei ad hoc-Vertretungen, auch die Befreiung von dieser Unterrichtsstunde in Erwägung. Die autistische Schülerin/der autistische Schüler kann beispielsweise den Rückzugsraum aufsuchen.» (Meer-Walter, 2021, S. 79)

Zur Förderung der Motivation werden in vier Ratgebern Handlungsempfehlungen gegeben. Alle empfehlen die individuellen Spezialinteressen der Schüler als Anknüpfungspunkte für die Motivation und Vermittlung von Lerninhalten zu nutzen. Dadurch können auch Themen, die sie sonst nicht motivieren würden, interessant gemacht werden. «Über die Interessen des Kindes können Sie eine Brücke zu ihm bauen. Es ist deshalb wichtig, dass Sie wissen, wofür sich ihr Schüler begeistert. Auch wenn sie Ihnen komisch oder exzentrisch erscheinen mögen, so lassen sich die ungewöhnlichsten Interessen dennoch dazu nutzen, ein autistisches Kind zu motivieren und ihm somit Wissen zu vermitteln. Für das Erklären von Regeln oder Strukturen können Sie Spezialinteressen des Kindes ebenso nutzen wie für paradoxe Interventionen in Krisensituationen.» (Vero, 2020, S. 140)

Schirmer empfiehlt in diesem Zusammenhang, die Spezialinteressen auch für Belohnungssysteme zu nutzen. «Man nutzt hier Prinzipien der Klassischen Konditionierung. Der zunächst unbedeutende Reiz (das Lob) wird durch Verknüpfung mit dem bedeutenden Reiz (die individuelle Belohnung) ebenfalls wirksam. [...] An die Spezialinteressen anzuknüpfen, kann diesen zur Mitarbeit motivieren. Man sollte nicht versuchen, ihn von seinen speziellen Interessen abzulenken, sondern sie als Anknüpfungspunkt für die Vermittlung von Lerninhalten und als Bestandteil eines Systems von Belohnung nutzen.» (Schirmer, 2016, S. 65) So kann längerfristig auch das Einsetzen von Lob für Kinder mit Autismus zur Verhaltensänderung genutzt werden.

Konkrete Handlungsempfehlungen zur Förderung der Konzentration werden nur in zwei Ratgebern gegeben. Die gezielte Lenkung der Aufmerksamkeit durch Signale kann der Lehrperson helfen, den Fokus eines Kindes wieder auf den Unterrichtsgegenstand zu lenken. Es kann z.B. der Name des Kindes genannt werden, mit einer Glocke geklingelt, ein Vibrationsalarm oder Wecker gestellt werden oder eine Karte gezeigt werden. Schuster beschreibt zudem, dass es einigen Kindern hilft, fokussiert zu bleiben, wenn sie nebenher auf einem Blatt kritzeln oder eine Melodie hören dürfen.

4.6.3 Grobkatgorie Lehrperson

Die Grobkatgorie Lehrperson wird in zwei Unterkategorien, dem Aufbau von Fachwissen mit den Kategorien herausforderndes Verhalten und Kommunikationsgestaltung und der Zusammenarbeit, beschrieben.

Herausforderndes Verhalten wird in vier Ratgebern als das Resultat von Überforderung mit einer Situation beschrieben. Meer-Walter schreibt dazu: «Dies führt in der Regel dazu, dass sie/er die Selbstkontrolle verliert, was sich in explosionsartigen Ausbrüchen (Meltdown) oder sozialem Rückzug (Shutdown) artikulieren kann. Ihr/sein Verhalten ist der Versuch, die Kontrolle über sich wieder zurückzugewinnen.» (Meer-Walter, 2021, S. 88) Es gilt demnach überfordernde Situationen zu analysieren und herauszufinden, wie diese zukünftig für das Kind bewältigbar gemacht werden können. Schütz beschreibt dazu das Eisberg-Modell: «Im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten erlaubt dieses Modell, das sichtbare (herausfordernde Verhalten) mit den unsichtbaren Ursachen und Auslösern in Beziehung zu setzen. Können Sie diese Zusammenhänge erkennen und benennen, wird präventives Handeln möglich.» (Schütz, 2023, S. 71) Meer-Walter (Meer-Walter, 2021, S. 88f) und Vero (Vero, 2020, S. 86) empfehlen mittels eines Energie-Tagebuchs dem autistischen Schüler ein Instrument zur Hand zu geben, welches ihm hilft Stressfaktoren zu identifizieren. Längerfristig behält der autistische Schüler so die Kontrolle und kann sich bei Bedarf rechtzeitig selbst regulieren.

Die Kommunikationsgestaltung mit autistischen Schülern wird in allen Ratgebern als Herausforderung beschrieben. Alle Handlungsempfehlungen betonen die Notwendigkeit, auf metaphorische Sprache, Ironie, Sarkasmus und Redewendungen zu verzichten oder diese nur bewusst und deklariert anzuwenden. Es wird empfohlen, eine klare, eindeutige und wörtliche Sprache zu verwenden, um Missverständnisse zu vermeiden. In der gesprochenen Sprache gilt es zudem die auditive Einschränkung vieler autistischer Kinder zu bedenken: «Die meisten autistischen Kinder haben jedoch Schwierigkeiten, auditive Informationen aufzunehmen und korrekt zu verarbeiten.» (Schütz, 2023, S. 95) «Wenn Sie wichtige Mitteilungen weitergeben oder auf zentrale Aspekte hinweisen möchten, geben Sie diese Informationen auch schriftlich

weiter, nicht nur mündlich. Da viele autistische Schülerinnen und Schüler die einzelnen Geräuschquellen des Klassenraumes gleich laut wahrnehmen, ist es für sie sehr schwierig, ihre Stimme herauszuhören.» (Meer-Walter, 2021, S. 87) Die Visualisierung von Informationen und Aufträgen wird demnach für Schüler im Autismus-Spektrum als wichtig angesehen und kann das sprachliche Verstehen und die Kommunikation hilfreich unterstützen. In zwei Ratgebern wird auch darauf hingewiesen, dass autistische Schüler mehr Zeit benötigen, um Informationen zu verarbeiten und ihre Gedanken zu formulieren. Lehrkräfte sollen daher Geduld zu haben und den Schülern genügend Zeit zum Nachdenken und Antworten zu geben.

Die Kategorie Zusammenarbeit wurde in der Analyse der Handlungsempfehlungen in die Kooperation im Team und die Kooperation mit den Eltern unterteilt. Zur Kooperation im Team betonen drei Ratgeber, dass eine starke Vernetzung aller Beteiligten, im Sinne von Informationsaustausch über das Kind und das Transparent machen von Förderzielen die Grundlage für eine erfolgreiche Förderung ist: «Für eine erfolgreiche Beschulung bzw. ein gutes Miteinander ist es absolut unumgänglich, dass wirklich alle an der Förderung des Kindes Beteiligten an einem Strang ziehen. Sie müssen sich alle einig sein, in welche Richtung Sie gehen und wie Sie auf bestimmte Situationen und Verhalten des Kindes reagieren.» (Vero, 2020, S. 167) Es wird empfohlen, gemeinsame Absprachen zu treffen und diese auch für Ausnahmesituationen, wie z.B. Vertretungen oder Notfallsituationen allen zu Verfügung zu stellen.

Die Kooperation mit den Eltern wird in allen Ratgebern ausführlich thematisiert und als eine Grundlage für eine erfolgreiche Förderung angesehen. Am meisten wird geraten, die Expertise der Eltern im Umgang mit ihrem autistischen Kind als Ressource anzusehen und sich zu einem regelmässigen Informationsaustausch zu treffen. «Zudem können frühe Gespräche mit den Eltern des Kindes dazu genutzt werden, Fragen zu Rahmenbedingungen und besonderen Bedürfnissen und Eigenarten des Kindes zu klären. Eltern können häufig auch nützliche Tipps geben, zum Beispiel wie ihr Kind zu motivieren oder im Falle einer emotionalen Krise zu beruhigen ist.» (Schuster, 2020, S. 58)

5. Diskussion der Ergebnisse

Der Ausgangspunkt der vorliegenden qualitativen Inhaltsanalyse von Handlungsempfehlungen aus Ratgebern lag in der theoretischen Beschreibung von Autismus und Inklusion. Im Theoretischen Rahmen wurden einerseits die Ursachen der autismus-spezifischen Verhaltens- und Wahrnehmungsbesonderheiten dargelegt. Andererseits wurde der Umgang mit Inklusion als eine veränderte Sichtweise auf Diversität diskutiert. Aus dieser Grundlage heraus entstand das Kategoriensystem. Der Ort des Lernens, der in dieser Arbeit eine inklusive Schule sein soll, passt sich an die Bedürfnisse der Lernenden an. Die Kategorie Lernumgebung vertritt diesen Ort und summiert alle Handlungsempfehlungen, die einen individuellen Abbau von Barrieren für ein autistisches Kind beschreiben, damit gemeinsames Lernen wirklich stattfinden kann. Die Kategorien Individualebene und Lehrperson betrachten hingegen die Akteure an diesem Ort. Es werden hier Handlungsempfehlungen aus den Ratgebern gelistet und kategorisiert, welche eine Kompetenzentwicklung der Personen herbeiführen. Die Extrahierung der Handlungsempfehlungen zeigte ein mehrheitlich übereinstimmendes Bild innerhalb der Kategorien. Diese Übereinstimmungen sollen im Folgenden wieder auf die Theorie bezogen werden und so den Kreislauf vom theoretischen Rahmen zu den Kategorien, von den Kategorien zu den Handlungsempfehlungen und nun wieder zurück zum theoretischen Rahmen schliessen.

5.1 Interpretation der Ergebnisse in Bezug zum theoretischen Rahmen

«Inklusion kann nur dann gelingen, wenn sie wirklich gewollt ist. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass die für die Umsetzung verantwortlichen Menschen – zu denen an der Schule vor allem die Lehrer zählen – ein ausreichendes Wissen über Autismus besitzen. Wer nämlich nicht weiss, was die Besonderheiten von autistischen Menschen sind, kann sie folgerichtig kaum angemessen fördern. Er weiss auch nicht, welche Barrieren abgebaut werden müssen, um ein funktionierendes Miteinander zu ermöglichen. Fort- und Weiterbildungen zur Inklusion von Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen sind daher dringend empfehlenswert.» (Schuster, 2020, S. 57)

Schuster spricht in diesem Zitat zwei Punkte an, welche die Fragestellung dieser Arbeit ausmacht. Sie soll an dieser Stelle wiederholt werden: Welche Handlungsempfehlungen werden in der Ratgeberliteratur formuliert, um die Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum in der Regelschule zu gewährleisten?

In der Fragestellung wird nach Handlungsempfehlungen gefragt, welche aus den Ratgebern herausgearbeitet werden sollen. Ebenso soll jedoch auch durch diese Handlungsempfehlungen die Inklusion umgesetzt werden. Im Prozess dieser Arbeit zeigte sich, dass diese Punkte nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können. Vielmehr liegt der

Umsetzung von Inklusion ein Modellverständnis zugrunde, dass sich in der Denk- und daraus folgenden Handlungsweise der Lehrpersonen zeigt.

Inklusion wird durch die Handlungen der beteiligten Personen durchgeführt, im grössten Teil der Lehrperson. Die Lehrperson braucht dazu ein grosses Repertoire an Handlungswissen und Möglichkeiten, damit sie inklusive Lernsituationen gestalten kann. Diese Handlungsempfehlungen wurden im Verlauf dieser Arbeit aus den Ratgebern herausgearbeitet. Diese Handlungen sind jedoch, wie Lukas Gerhards (2023) es beschreibt, nur das Resultat einer vertieften Auseinandersetzung mit einem Verständnis davon, was Inklusion sein soll. Im theoretischen Rahmen dieser Arbeit wurde eine wertneutrale Betrachtung von Diversität aufgezeigt. Das Ziel dieses Modellverständnisses ist es, individuelles Verhalten zu akzeptieren und soziale Normerwartungen aufzulösen. Erreicht werden kann dies, so Gerhards, durch den individuellen Abbau von Barrieren, die eine Teilhabe einschränken oder gar verhindern. Bei Autismus entstehen diese Barrieren aus der veränderten Gehirnentwicklung und den daraus resultierenden Wahrnehmung- und Verhaltensbesonderheiten. Schuster präzisiert dies mit folgender Aussage: «Wer nämlich nicht weiss, was die Besonderheiten von autistischen Menschen sind, kann sie folgerichtig kaum angemessen fördern. Er weiss auch nicht, welche Barrieren abgebaut werden müssen, um ein funktionierendes Miteinander zu ermöglichen.» (Schuster, 2020, S. 57)

In diesem Sinne sollen im Folgenden die Handlungsempfehlungen mit dem theoretischen Rahmen hinterlegt werden. Dies folgt dem Ziel, aufzuzeigen, welches Wissen über Autismus es braucht, um in der Praxis die Handlungsempfehlungen professionell umsetzen zu können.

«Ohne Rettungsringe darf kein Boot den Hafen verlassen. Für einen autistischen Schüler sind Strukturen im Schulalltag solche Rettungsringe.» (Vero, 2020, S. 202)

In der Gestaltung der Lernumgebung betonen alle Ratgeber die Wichtigkeit von Strukturierungen. Die Handlungsempfehlungen lassen sich in die verschiedenen Einsatzbereiche von einer Strukturierung von Aufgaben und Handlungen, der räumlichen und der zeitlichen Strukturierung unterscheiden. Diese Differenzierung wird auch im *Structured Teaching*, einem Teilbereich der TEACCH Methode angewendet (Häussler, 2022). Strukturierungen, hauptsächlich visuelle Strukturierungen aber auch Routinen im Alltag als strukturierende Elemente, bilden dabei den Rahmen, der mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt werden kann. Das Ziel besteht darin, eine Lernsituation zu schaffen, die der Art und Weise entspricht, wie Menschen mit Autismus am besten lernen und verstehen. Menschen mit Autismus haben oft Schwierigkeiten, flexibel auf neue Situationen zu reagieren. Dies lässt sich auf eine Einschränkung im Bereich der exekutiven Funktionen zurückführen (Teufel & Soll, 2021; Eckert, 2022). Eine Erhöhung der Vorhersehbarkeit durch Strukturierung kann diesen Bereich ausgleichen und längerfristig zu einer Entwicklung von kognitiven Strategien führen. «Eine Strukturierungshilfe bei Abläufen und Tätigkeiten gleicht also eine fehlende oder

zumindest reduzierte Handlungsplanung aus [...] und hilft bei deren Umsetzung.» (Teufel & Soll, 2021, S. 66)

Die Handlungsempfehlungen in den Ratgebern zur räumlichen Strukturierung sowie zur Pausensituation betonen alle die Wichtigkeit der Reizreduktion für das Kind im Autismus-Spektrum. Die Empfehlungen lassen sich mit den Wahrnehmungsbesonderheiten bei Autismus begründen, die auch in der gesondert aufgeführten Kategorie sensorische Wahrnehmung berücksichtigt werden. Menschen mit Autismus fällt es oft schwer, ablenkende Reize auszublenden und mit der Aufmerksamkeit bei einer ursprünglich fokussierten Handlung zu bleiben (Eckert, 2022). Dies spricht einerseits die erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Sinnesreizen an, von welcher viele Menschen mit Autismus erzählen. Sie nehmen Geräusche, Gerüche, Lichtreize etc. viel intensiver wahr, was auch zu einer sensorischen Überreizung führen kann. Die Kategorien Selbstregulation, Overload, Shutdown und Meltdown summieren hierzu Handlungsempfehlungen. Es soll erwähnt werden, dass im Zusammenhang mit Autismus auch das Symptom der verringerten Empfindlichkeit gegenüber Sinnesreizen auftritt (Teufel & Soll, 2021).

Andererseits wird mit der Empfehlung einer Reizreduktion der detailfokussierte Verarbeitungsstil angesprochen. Menschen mit Autismus fällt es oft schwer, die wesentlichen, wichtigen Informationen herauszufiltern und zu verarbeiten. Sie nehmen vielmehr jedes Detail wahr und gewichten es als wichtig. (Teufel & Soll, 2021) Die Handlungsempfehlungen zur räumlichen Strukturierung weisen daher darauf hin, wichtiges für die Kinder hervorzuheben, damit sie in der Fülle der Reize gelenkt werden, z.B. kann ihr Stuhl beschriftet oder ein Ordnungssystem etabliert werden, damit Materialien einen festen Platz haben. Diese Wahrnehmungsbesonderheiten führen zu einer ständigen Reizung oder gar Überreizung, was vermehrte Pausen nötig macht. Hier werden in den Handlungsempfehlungen Rückzugs-möglichkeiten oder Räume sowie die Zulassung und Förderung der Selbstregulation betont.

Auf der einen Seite steht nun das Ziel, eine Lernsituation zu schaffen, die der Art und Weise entspricht, wie Menschen mit Autismus am besten lernen. Die dazu beschriebenen Handlungsempfehlungen können mit eingeschränkten exekutiven Funktionen, einer Detailfokussierung und erhöhten Wahrnehmung sensorischer Reize im Zusammenhang mit Autismus theoretisch abgestützt werden.

Auf der anderen Seite steht jedoch der Aufbau neuer Kompetenzen und Verhaltensmöglichkeiten der beteiligten Personen, jener der Schülerinnen und Schüler mit Autismus und jener der Lehrperson. Auch hier sollen die Handlungsanweisungen auf ihre theoretische Konzeption hin geprüft werden.

Die Handlungsanweisungen zur Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion beruhen auf der *Theorie of Mind*. Viele Kinder mit Autismus haben Auffälligkeiten in Bezug auf

die Fähigkeit, die Gefühle und das Verhalten von anderen zu deuten und adäquat darauf zu reagieren (Eckert, 2022). Dies ist jedoch die Basis von einer gelingenden sozialen Interaktion: «Die gesamte Interaktionsgestaltung, auch in Bezug auf gemeinsames Spiel, das Lösen von Konflikten etc. stellt somit eine Herausforderung für die Betroffenen dar. In der Folge fällt es vielen Menschen mit ASS schwer, Freundschaften zu knüpfen und aufrecht zu erhalten. Soziale Interaktion mit Gleichaltrigen (und auch Erwachsenen) stellt somit für viele Schüler eine Anforderung im Alltag dar, die Hilfestellungen erforderlich macht.» (Teufel & Soll, 2021, S. 17) In den Ratgebern wird empfohlen, einerseits mit sozialen Anleitungen die Kompetenzen der Schülerinnen und Schülern in diesem Bereich zu trainieren und andererseits ein Netzwerk z.B. mit einem Buddy-System zu schaffen, dass die Kinder mit Autismus in ihrer sozialen Integration unterstützt.

Die Handlungsanweisungen zur Förderung der eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten können wieder mit einer Einschränkung der exekutiven Funktionen begründet werden. Der ersten Kategorie zur Förderung der Flexibilität können ähnliche Handlungsempfehlungen wie bei der Strukturierung der Lernumgebung zugeordnet werden. Der Unterschied ist hier, dass nicht die Umgebung angepasst wird, sondern dass in den Empfehlungen eine Erweiterung der Strategien der Schülerinnen und Schülern angestrebt wird, mit Veränderungen umzugehen. Dies folgt der Vorstellung, dass sowohl durch eine Anpassung der Umgebung als auch einer Anpassung der Person, im Sinne von einer Vermittlung neuer Kompetenzen und Verhaltensmöglichkeiten, zu einer bestmöglichen Situation gefunden wird, in welcher die Teilhabe jedes Einzelnen verbessert werden kann.

Die Handlungsanweisungen zur Kategorie Förderung der Motivation stützen sich auf eine weitere autismspezifische Verhaltensbesonderheit, die Spezialinteressen oder Enthusiasmen, wie Maria Zimmermann es in ihrem Buch *Anders nicht falsch* beschreibt: «Weil die Realität oft schwer zu ertragen ist, sind solche speziellen Interessen oft eine Möglichkeit, dieser zu entfliehen. Sie werden meistens von einem unstillbaren Wissenshunger oder Tatendrang begleitet und erlauben es, vollkommen abzutauchen und sich aufzuladen. Einem Enthusiasmus nachzugehen, bedeutet, darin zu verschwinden.» (Zimmermann, 2023, S. 42) In der Beschäftigung mit dem speziellen Interesse erlebt das Kind eine intrinsische Motivation und hohe Bereitschaft zu arbeiten. Diese positiven Erfahrungen können für andere Bereiche genutzt werden, indem eine Verbindung des Interesses mit anderen Inhalten hergestellt wird. «Wenn Sie die Spezialinteressen des Kindes in das Lernen einbeziehen können, ist es einem autistischen Kind oft möglich, genau diese positiven Eigenschaften für das Lernen zu nutzen. Überlegen Sie dazu, wie Sie die geplanten Lerninhalte mit dem Spezialinteresse verknüpfen können. Über sein Spezialinteresse kann das Kind einen Zugang zu einem anderen Lerninhalt finden oder eine produktive Arbeitshaltung zeigen.» (Schütz, 2023, S. 84)

Konkrete Handlungsanweisungen zur Förderung der Konzentration lassen sich nur in zwei Ratgebern finden, bei Schuster und Teufel und Soll. Einerseits wird auf die gezielte Lenkung der Aufmerksamkeit verwiesen und andererseits auf individuelle Wege, wie ein Kind zu einer besseren Konzentration finden kann. In den anderen Ratgebern wird das Thema Konzentration indirekt angesprochen. Es ist jeweils im Zusammenhang mit dem Unterrichtsrhythmus und der Unterrichtsstruktur genannt, wobei auf die Schwierigkeiten bei der Verarbeitung auditiver Inhalte verwiesen wird und dem Bedürfnis, durch Vorhersehbarkeit einen Unterrichtsablauf überblicken zu können. Diese Ratschläge wurden in dieser Arbeit unter der Kategorie Strukturierung aufgelistet.

Die Handlungsempfehlungen in der Grobkategorie Lehrperson stützen sich auf eine professionelle Expertise, die es erlaubt, das Bedürfnis hinter dem Verhalten, hier das herausfordernde Verhalten, einer Schülerin/ eines Schülers, zu erkennen. Damit schliesst sich der Kreis wieder zum Beginn des Kapitels. Ohne Wissen über Autismus kann die Ursache des Verhaltens nur erahnt werden. «Wenn Ihre autistische Schülerin/ Ihr autistischer Schüler herausforderndes Verhalten zeigt, bedeutet dies, dass sie/er in der gegenwärtigen Situation emotional, mental und kognitiv überfordert ist, dass ihr/sein Stresslevel sehr hoch ist (Overload).» (Meer-Walter, 2021, S. 88f) Das Ziel ist jedoch, die Ursachen für die Überforderung zu identifizieren und präventive Handlungsspielräume zu eröffnen, so dass es gar nicht erst zum herausfordernden Verhalten kommt. Mit Wissen über autismusspezifische Besonderheiten lassen sich Stressoren antizipieren und alternative Zugänge schaffen. Ein Beispiel könnte die Kommunikationsgestaltung mit dem autistischen Kind sein, um auch gleich die theoretische Begründung der Handlungsempfehlungen aus der Kategorie Kommunikationsgestaltung vorwegzunehmen. Weiss eine Lehrperson Bescheid über den *konkretistischen Sprachgebrauch* vieler Menschen mit Autismus oder die *Theory of Mind*, kann sie die Kommunikation so gestalten, dass sie für das Kind zugänglich ist und keinen Stress auslöst.

Menschen mit einem *konkretistischen Sprachgebrauch* nehmen alles wörtlich. Die Bedeutungen von Redewendungen oder einer bildhaften Sprache können sie oft nicht richtig zuordnen. Auch das Verstehen von indirekten Aufforderungen ist schwierig, da nicht ausdrücklich gesagt wird, welches Verhalten erwartet wird (Schirmer, 2016). Die Handlungsempfehlungen zur Kommunikationsgestaltung mit dem Kind weisen alle darauf hin, dass die Lehrperson eine eindeutige und klare Sprache verwenden und auf Ironie und Metaphern verzichten oder diese nur bewusst und erklärend einsetzen soll. Das Konzept der *Theory of Mind* wurde bereits bei der sozialen Kommunikation und Interaktion erwähnt, spielt aber auch bei der Identifikation von Stressoren in der Kommunikation und dem Auslösen von herausforderndem Verhalten eine wichtige Rolle. Viele Kinder mit Autismus haben Mühe, Ironie zu verstehen, da ihnen Hypothesen über Vorstellungen und Äusserungen des

Gegenübers fehlen. Diese Einschränkungen im Sprachgebrauch bei der Perspektivenübernahme führen leicht zu Missverständnissen in der sozialen Interaktion und sind für den Unterrichtskontext wichtig zu beachten. Eine Erklärung zu einem Auftrag oder eine Aufforderung zu einem bestimmten Verhalten muss von der Lehrperson so formuliert werden, dass sie auch verstanden wird. Ein Nicht-Verstehen ist keine Provokation und sollte nie persönlich genommen werden, vielmehr verlangt sie von der Lehrperson eine Grundhaltung, die von Einfühlvermögen geprägt ist und konstruktiv nach den Ursachen des Verhaltens sucht (Schirmer, 2016).

Als letzte Kategorie wird die Zusammenarbeit behandelt. Dabei wird in den Handlungsempfehlungen betont, wie wichtig die Transparenz bei den Förderzielen aber auch bei einer gemeinsamen Haltung im Umgang mit dem Kind und seiner Inklusion ist. Auf dieses Thema wurde auch in der Einleitung eingegangen. In einem inklusiven Schulsetting arbeiten verschiedene Personen in einem Team zusammen. Dies kann zu Spannungen führen, wie es von Heinrich et. al. (2014) beschrieben wurde. Sie nehmen sich vor allem der Rollenverteilung von der/ dem Heilpädagog*in und der Lehrperson an und stellen fest, dass bei einem inklusiven Verständnis Unterricht die Zuständigkeitsbereiche neu definiert werden müssen. In einem traditionellen Setting war die/der Heilpädagog*in für jene Kinder mit Förderbedarf zuständig und hat diese, in einem meist, additiven oder separativen Setting unterrichtet. Ein inklusives Setting differenziert jedoch nicht zwischen Kindern mit und ohne Förderbedarf. Vielmehr ist das Ziel, dass alle Kinder am selben Gegenstand und am gleichen Ort lernen. Differenziert wird dabei für jedes Kind, im Sinne eines individuellen Barriereabbaus, durch die Schaffung von verschiedenen Zugängen und Unterstützungsmassnahmen z.B. nach dem, in dieser Arbeit bereits beschriebenen, Ansatz des *Universal Design for Learning* (Meyer et. al., 2014) Ein intensiver und vor allem transparenter Austausch im Team aber auch mit den Eltern eines Kindes ist die Grundlage, um zu einer gemeinsamen Haltung und Förderung zu kommen.

Mit diesem Punkt soll zum nächsten Kapitel übergeleitet und die Herausforderungen und Barrieren in der Umsetzung der Handlungsempfehlungen benannt werden.

5.2 Kritische Betrachtung der Handlungsempfehlungen

Bei der Beschreibung der Ratgeberliteratur wurde Jürgen Oelkers (2019) zitiert, welcher die Ratgeberliteratur kritisch betrachtet. Er beschreibt, dass Ratgeber eine Handlungsanleitung geben, die zur Lösung des Problems beim Rezipienten führen. In dieser Sichtweise ist kein Problem unlösbar, sofern man den Ratschlag korrekt befolgt. Es gibt dabei also ein richtiges und ein falsches Verhalten. Kann das Problem nicht gelöst werden, liegt dies am falschen Verhalten bzw. an einer falschen Umsetzung des Ratschlags (Oelkers, 2019). Diese

Sichtweise ist in der pädagogischen Arbeit jedoch fragwürdig, denn, wie es in dieser Arbeit bereits beschrieben wurde, ist pädagogisches Handeln nicht standardisierbar. Die Begleitung von Kindern ist geprägt von individuellem Fallverstehen und entspricht nie einer erwartbaren Standardsituation, deren Ausgang vorhergesagt werden könnte (Dinkelaker et al. 2021). Inwiefern können Lehrpersonen jedoch trotzdem von Handlungsempfehlungen aus Ratgebern profitieren? Sie können ihnen Ideen geben, Mut machen, etwas auszuprobieren und helfen, aus einem Gefühl der Handlungsunfähigkeit herauszukommen. Das professionelle Lehrer*innenhandeln geschieht jedoch vorher und nachher. Denn professionelles Handeln zeichnet sich im Gegensatz zu einem stupiden Befolgen von Ratschlägen dadurch aus, dass es nachträglich begründet und reflexiv bearbeitet werden kann und in immer wieder verändernden Kontexten neu infrage gestellt wird (Dinkelaker et al. 2021). Aus diesem Grund wurde an verschiedenen Stellen dieser Arbeit auf die Wichtigkeit von autismusspezifischem Fachwissen hingedeutet. Erst durch dieses Wissen kann Lehrer*innenhandeln fall- und situationsadäquat eingesetzt und im Nachhinein reflektiert und angepasst werden. Alle sechs Ratgeber, welche in dieser Arbeit abgehandelt werden, verfügen über einen entscheidenden Anteil an Seiten, welche für die Beschreibung von Autismus und den damit einhergehenden Wahrnehmungs- und Verhaltensbesonderheiten reserviert sind. Die Rezeption dieser Seiten hilft, ein erhebliches Fachwissen aufzubauen.

In diesem Zusammenhang muss auch auf die grosse Vielfalt in der Ausprägung der Symptombereiche bei Autismus verwiesen werden. Ein beliebter Ausspruch, um Autismus zu beschreiben, der in fast jedem der hier untersuchten Ratgeber vorkommt, lautet: «Kennst du einen Autisten, kennst du einen.» Damit soll verdeutlicht werden, dass jeder Mensch mit Autismus nur mit sich selbst verglichen werden kann, so wie dies auch bei allen anderen Menschen der Fall ist. Alle Handlungsempfehlungen für die Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum müssen vor diesem Hintergrund betrachtet werden. Damit wird nochmals auf die Kritik von Oelkers (2019) hingewiesen und diese unterstützt: Eine Handlungsempfehlung, die bei einem autistischen Kind hilft, kann bei einem anderen autistischen Kind zum Gegenteil führen.

Ein weiterer kritischer Punkt bei der Umsetzung der Handlungsanweisungen ist mit der Realität der heutigen Schule verbunden. In dieser Arbeit wird immer wieder von der inklusiven Schule gesprochen. An vielen Orten sind die alltäglichen Voraussetzungen, mit denen eine Lehrperson zurechtkommen muss, jedoch (noch) nicht auf eine Unterstützung der Inklusion hin ausgerichtet. Gemeint sind hier vor allem personelle Ressourcen. In der Einleitung dieser Arbeit wurde dieses Dilemma in Leser und Jornitz (2019) angesprochen. Um Ressourcen beantragen zu können, muss eine Abweichung vom Normalverlauf der Entwicklung und/oder des Lernens beim Kinde durch ein diagnostisches Verfahren festgestellt werden.

In der Praxis ist dieser Schritt jedoch nicht immer einfach umzusetzen. Für die Eltern ist eine Anmeldung zu einer Abklärung oft mit Widerstand und Scham verbunden und der Prozess einer Abklärung kann lange dauern. Zudem führt eine Abklärung nicht immer zu einer Diagnose, was auf die grosse Sorgfalt und Expertise der Fachleute hindeutet und mit der unterschiedlichen Ausprägung der Autismus-Spektrums-Störung zusammenhängt. Aus der Sicht der Lehrperson ist diese Zeit jedoch mit grossen Herausforderungen verbunden. Sie versucht mit wenig Ressourcen, dem Kind gerecht zu werden. Einige Handlungsempfehlungen benötigen jedoch eine enge Begleitung des Kindes, bis sie eingeführt sind und vom Kind selbst umgesetzt werden können. So zum Beispiel das Etablieren von individuellen Tagesplänen, die Schritt für Schritt mit dem Kind erprobt und angepasst werden müssen. Auch die oft erwähnten sozialen Anleitungen benötigen viel Vorbereitung von Seiten der Lehrperson und die entsprechende Vermittlung muss meist im Einzelsetting stattfinden. Mit zusätzlichen personellen Ressourcen lassen sich solche Handlungsempfehlungen umsetzen und können auch eine nachhaltige Entwicklung beim Kind bewirken und seine Teilhabe verbessern. Wie eine Lehrperson alleine diese Aufgaben erfüllen kann, ist mir jedoch nach wie vor nicht klar.

5. Fazit

«Wenn das Lernen eines Kindes ein anderes ist, muss es das Lehren auch sein.» (Vero, 2020, S. 9)

Diese Arbeit wurde mit Worten von Gee Vero eingeleitet und soll auch so enden. In einem Satz beantwortet Vero einen wichtigen Teil der Forschungsfrage dieser Arbeit. Entlang der Forschungsfrage wurden Ratgeber durchforstet und Handlungsempfehlungen für eine Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum extrahiert. In der Analyse zeigten sich verschiedene Aspekte, die für eine erfolgreiche Inklusion entscheidend sein sollen. Dazu gehören die Strukturierung der Lernumgebung, die Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion, die Unterstützung bei repetitiven Verhaltensweisen und Spezialinteressen, die Förderung der Motivation und Konzentration sowie die Professionalisierung der Lehrpersonen und die Förderung einer effektiven Zusammenarbeit im Team. Gemeinsam ist all diesen Handlungsempfehlungen, dass sie eine Passung des Unterrichts an die Lernvoraussetzungen der Kinder erreichen, oder eben das Lehren an das Lernen anpassen wollen. Was so einfach und logisch klingt, ist bei genauerer Betrachtung jedoch revolutionär. Lange Zeit wurden nicht allzu viele Gedanken daran verschwendet, ob die Art und Weise der Stoffvermittlung auch zu einem Kompetenzzuwachs bei den Kindern führt. Vielmehr wurde erwartet, dass die Kinder damit klarkommen und sich anpassen.

Ein Umdenken, hin zu einem Unterricht, in welchem alle Kinder lernen können, eben auch autistische Kinder, ist die Grundlage, dass Inklusion nicht nur gesetzlich verankert ist, sondern auch im Schulalltag gelebt wird.

Die Diskussion der Ergebnisse zeigte zudem, dass die Handlungsempfehlungen auf einem fundierten theoretischen Verständnis von Autismus basieren müssen, denn die theoretische Begründung der Handlungsempfehlungen liegt unter anderem in den autismusspezifischen Besonderheiten, wie etwa den Schwierigkeiten im Bereich der exekutiven Funktionen, der Wahrnehmungsbesonderheiten und der Herausforderungen in der sozialen Interaktion. Lehrpersonen müssen in der Lage sein, die Bedürfnisse der autistischen Schülerinnen und Schüler zu erkennen und adäquat darauf zu reagieren. Durch die Anpassung der Lernumgebung und die Vermittlung neuer Kompetenzen wird versucht, die Teilhabe jedes einzelnen Kindes zu verbessern. Das Verständnis und Wissen über Autismus sind somit entscheidend für eine angemessene Förderung und die Grundlage für eine Inklusion.

In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die Umsetzung von Inklusion eng mit dem Verständnis der beteiligten Personen, insbesondere der Lehrpersonen, verbunden ist. Denn die Denkweise und Einstellung einer Lehrperson hat eine direkte Auswirkung auf ihre Handlungsweisen (Gerhards, 2023).

Bei der Beschreibung der Kategorien wurde darauf hingewiesen, dass einige Handlungsbereiche, welche in den Ratgebern immer wieder zur Sprache kommen, zu einer weiteren Grobkategorie *Rahmenbedingungen* zusammengefasst werden könnten. In dieser Arbeit wurde jedoch bewusst darauf verzichtet, diese genauer zu betrachten. Es sollte nur um Handlungsempfehlungen gehen, welche von der Lehrperson direkt umgesetzt werden können, das heisst solche Handlungsempfehlungen, welche in ihrer Macht stehen, sie auch auszuführen. Dazu zählen keine Ratschläge, welche bildungspolitische Veränderungen voraussetzen, wie organisatorische, strukturelle und finanzielle Anpassungen des Bildungswesens. Im Prozess dieser Arbeit wurde jedoch immer klarer, dass diese strikte Trennung nicht zu Ende gedacht ist.

Einerseits spielen räumliche, personelle und finanzielle Ressourcen eine grosse Rolle dabei, ob Massnahmen, die gut für ein Kind wären, auch umgesetzt werden können, wie z.B. die Bereitstellung eines reizarmen Arbeitsplatzes, eines Rückzugraumes, die Unterstützung durch eine Schullassistentin oder wie zuvor beschrieben wurde, die Umsetzung einiger Handlungsempfehlungen, die eine enge Begleitung voraussetzen. Andererseits ist die gesetzliche Regelung für eine inklusive Schule ein Ausgangspunkt vieler pädagogischer Bestrebungen und somit auch gegenwärtiger Diskurse.

An vielen Stellen in dieser Arbeit wird von einer inklusiven Schule gesprochen und versucht, eine idealtypische Vorstellung davon darzustellen. Auch die Ratgeber erzählen davon und

geben fleissig Handlungsempfehlungen, um die Inklusion von autistischen Kindern umzusetzen.

In der Realität ist der Lernort Schule in den meisten Fällen (noch) nicht so ideal, wie in diesen Handlungsempfehlungen. Die Lehrpersonen, welche mit den bildungspolitischen Veränderungen konfrontiert werden, begegnen diesen oft kritisch. Sie fühlen sich mit einer Verantwortung konfrontiert, die sie nicht wahrnehmen wollen oder können. Amrhein (2016) beschreibt in diesem Zusammenhang das Bildungssystem als ein Mehrebenenmodell. Es besteht aus den Ebenen Politik, Verwaltung, Schulführung, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern. Neue institutionelle Regelungen des Bildungswesens können nicht einfach in die Handlungen der Akteurinnen und Akteure, hier der Lehrpersonen, übertragen werden. Es ist ein langer Weg und eine grosse Herausforderung, das benötigte fachliche und handlungsspezifische Wissen aufzubauen (Amrhein, 2016). Zudem sind noch einige Fragen ungeklärt, wie zum Beispiel die angesprochene Rollenverteilung der Heilpädagog*in und der Lehrperson (Heinrich et al., 2014). In der Praxis führen solche offenen Diskurse und fehlendes Wissen zu negativen Erfahrungen, welche ein Umdenken von einem separativen hin zu einem inklusiven Setting hemmen. Dennoch ist durch die gesetzliche Regelung für ein inklusives Schulsystem eine Veränderung in Gang gesetzt worden, die ihren Weg nehmen wird. Jede*r Akteur*in in der Schule kann ein Teil dieses Wandels sein: «Gemeinsam müssen wir die Veränderung sein, die es braucht, um diese inklusive Schule wahr werden zu lassen!» (Vero, 2020, S. 10)

6. Literaturverzeichnis

Aichele, V. (2011) Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen – Eine Einführung. In Bundesverband autismus Deutschland e.V. (Hrsg.), *Inklusion von Menschen mit Autismus*. (S. 17-32) Karlsruhe: Loeper.

Amrhein, B. (2016). Inklusion als Mehrebenenkonstellation – Anmerkungen zu Rekontextualisierungstendenzen in inklusiven Bildungsformen. In Amrhein, B. (Hrsg.), *Diagnostik im Kontext inklusiver Bildung. Theorien, Ambivalenzen, Akteure, Konzepte*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

AWMF (2016). Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend und Erwachsenenalter. Teil 1 Diagnostik: Interdisziplinäre S3-Leitlinie der DGKJP und der DGPPN sowie der beteiligten Fachgesellschaften, Berufsverbände und Patientenorganisationen. https://register.awmf.org/assets/guidelines/028-018l_S3_Autismus-Spektrum-Stoerungen_ASS-Diagnostik.pdf abgerufen am 24.04.24

Berdelmann, K. (2023). *Neurodiversität und Wissen über Autismus im pädagogischen Fachdiskurs – eine historisch vergleichende Perspektive*. In Lindmeier, Ch., Grummt, M., Richter, M. (Hrsg.) *Neurodiversität und Autismus*. Stuttgart: Kohlhammer.

Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2007). <https://www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/wirtschaftszahlen/warengruppen/> abgerufen am 25.01.24

Canonica, C., Eckert, A., Markowetz, R. & Ullrich, K. (2018). Herausforderungen im Schulalltag mit Lernenden mit Autismus-Spektrum-Störung aus Sicht von Lehrpersonen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbarsdisziplinen*, 3, 232-247.

Combe, A. (2015). *Schulkultur und Professionstheorie: Kontingenz als Handlungsproblem des Unterrichts*. In: Böhme, J., Hummrich, M. & Kramer, R.-T. (Hrsg): *Schulkultur: Theoriebildung im Diskurs*. Wiesbaden: Springer VS, S. 117–135.

Dinkelaker, J., Hugger K. U., Idel, T. S., Schütz, A., Thünemann, S. (2021). *Professionalität und Professionalisierung in pädagogischen Handlungsfeldern: Schule, Medienpädagogik, Erwachsenenbildung*. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Eckert, A., Sempert, W. (2012). Kinder und Jugendliche mit Autismus- Spektrum-Störungen in der Schule – Entwicklung eines Rahmenmodells der schulischen Förderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbarsdisziplinen*, 3, 221–233.

Eckert, A. (2015). *Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz. Lebenssituation und fachliche Begleitung*. Bern: SZH/CSPS.

Eckert, A., Gruber, K. (2016). *Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum- Störung: Herausforderungen und Gelingensbedingungen im Kontext schulischer Inklusion*. In T. Sturm, A. Köpfer & B. Wagener (Hrsg.), *Bildungs- und Erziehungsorganisationen im Spannungsfeld von Inklusion und Ökonomisierung* (S. 221– 244). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Eckert, A. & Kamm Jehli, S. (2021). «Schule und Autismus – Was können wir aus der Corona-Krise lernen?». *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 27 (5), 26–32.

Eckert, A. (Hrsg.) (2022). *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. Edition SZH/CSPS.

EDK (2007). Sonderpädagogik. <https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik> abgerufen am 15.10.23

Falkai, P., Wittchen, H.-U. (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen*. DSM-5. Göttingen: Hogrefe.

Früh, W. (2007). *Inhaltsanalyse*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.

Gerhards, L. (2023). *Gelingensbedingungen für eine neurodiversitätssensible Schule – Eckpunkte für pädagogisches Handeln*. In Lindmeier, Ch., Grummt, M., Richter, M. (Hrsg.) *Neurodiversität und Autismus*. Stuttgart: Kohlhammer.

Grummt, M. (2019). *Sonderpädagogische Professionalität und Inklusion*. Wiesbaden: Springer VS.

Häussler, A. (2022). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus: Einführung in Theorie und Praxis* (6. aktual. Aufl.). Dortmund: Verlag modernes lernen.

Heinrich, M., Arndt, A.K., Werning, R. (2014): *Von "Fördertanten" und "Gymnasialempfehlungskindern". Professionelle Identitätsbehauptung von Sonderpädagog/innen in der inklusiven Schule* In *Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung* 3, S. 58-71.

Hollenweger, J. (2018). *Gemeinsam Lerngelegenheiten schaffen, statt hier unterrichten und dort fördern. Skizzierung eines Vorgehens zur gemeinsamen Planung in inklusiven Setting*. www.szh-csps.ch/z2018-02-03 abgerufen am 29.03.2024

Humanrights (2014). *Schweiz ratifiziert die UNO-Behindertenrechtskonvention*.
https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/behinderungen/behindertenkonvention-uno-vernehmlassung?gad_source=1&gclid=EAlalQobChMItr0zvTchQMVQahoCR3wygyqEAAYASAAEgLdj_D_BwE abgerufen am 25.04.24

Kompetenzprofil HfH
https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web.pdf abgerufen am 25.01.24

Kost, J. (2019). *Möglichkeiten und Grenzen, das Feld pädagogischer Ratgeber zu systematisieren*. In: Schmid, M., Sauerbrey, U., Großkopf, St. (Hrsg.) *Ratgeberforschung in der Erziehungswissenschaft. Grundlagen und Reflexionen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. S. 17-30.

Krüger, J., O., Konrad, S. (2022). *Zur Autorisierung pädagogischer Expertise in der Ratgeberliteratur für Lehrerinnen und Lehrer. Ein Beitrag zur erziehungswissenschaftlichen Professionsforschung*. *Pädagogische Rundschau*, 76. Jahrgang, S. 633-645.

Küpperfahrendberg, B. (2011). *Schule in Bewegung. Die Voraussetzungen für erfolgreiches gemeinsames Lernen in der Schule*. In Bundesverband autismus Deutschland e.V. (Hrsg.), *Inklusion von Menschen mit Autismus*. (S. 361-373) Karlsruhe: Loeper.

Leser, C., Jornitz, S. (2019). *Delegation und Entgrenzung – Zur Bedeutung der Diagnostik in der Sonderpädagogik*. In S. Ellinger und H. Schott-Leser (Hrsg.), *Rekonstruktionen sonderpädagogischer Praxis. Eine Fallsammlung für Lehrerbildung*. (S.103-126). Opladen; Berlin; Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Mayring, Ph. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse Grundlagen und Techniken*. Weinheim und Basel: BeltzVerlag.

Meer-Walter, S. (2021). *Schüler/innen im Autismus-Spektrum verstehen*. Weinheim Basel: Beltz Verlag.

Meyer A., Rose D.H., Gordon D. (2014). *Universal Design for Learning: Theory and Practice*. Lynnfield: CAST.

Oelkers, J. (2019). *Ratgeber als Wissensform und die Erziehungswissenschaft*. In: Schmid, M., Sauerbrey, U., Großkopf, St. (Hrsg.) *Ratgeberforschung in der Erziehungswissenschaft. Grundlagen und Reflexionen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. S. 213-238.

Ott, Ch., Kiesendahl, J. (2019) *Ratgeber und RAT GEBEN. Textlinguistische Reflexionen zur Identifizierung, Typologisierung und pragmatisch-stilistischen Analyse von Ratgebern*. In: Schmid, M., Sauerbrey, U., Großkopf, St. (Hrsg.) *Ratgeberforschung in der Erziehungswissenschaft. Grundlagen und Reflexionen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. S. 79-118.

Schmid, M. (2011). *Erziehungsratgeber und Erziehungswissenschaft. Zur Theorie-Praxis-Problematik populärpädagogischer Schriften*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Schirmer, B. (2019). *Nur dabei zu sein reicht nicht: Lernen im inklusiven schulischen Setting*. Stuttgart: Kohlhammer.

Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum: Ein Leitfaden für LehrerInnen* (4. überarb. Auflage). München: Reinhardt.

Schirmer, B. (2024). <http://www.dr-brita-schirmer.de> abgerufen am 02.02.24

Schuster, N. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen* (5. aktual. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Schuster, N., Schuster, U. (2022). *Vielfalt leben – Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum- Störungen. Mit praktischen Ratschlägen zur Umsetzung in Kita, Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit* (2. erweiterte und überarb. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Schütz, L. (2023). *Autismus-Spektrum-Störung in der Schule. Hintergrundinformationen. Praxisbeispiele-. Handlungsempfehlungen*. Mülheim: Verlag an der Ruhr.

Teufel, K. & Soll, S. (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen. Psychologie im Schulalltag*. Göttingen: Hogrefe

Tuckermann, A., Häußler, A. & Lausmann, E. (2012). *Praxis TEACCH: Herausforderung Regelschule: Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.

UN-Behindertenrechtskonvention. *Bildung*. (<https://www.behindertenrechtskonvention.info/bildung-3907/> abgerufen am 25.04.24

Vero, G. (2020). *Das andere Kind in der Schule. Autismus im Klassenzimmer*. Stuttgart: Kohlhammer.

Wember, F. B., Melle, I. (2018). *Adaptive Lernsituationen im inklusiven Unterricht: Planung und Analyse von Unterricht auf Basis des Universal Design for Learning* In Hussmann, St., Welzel, B. (Hrsg.) DoProfil. Das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Münster/New York: Waxmann. S. 57-72.

WHO (2022). <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases#:~:text=Traditional%20medicine%20conditions',- ,ICD%2D11%20enables%2C%20for%20the%20first%20time%2C%20the%20counting,and%20definitions%20nationally%20and%20internationally>. abgerufen am 25.04.24

Zimmermann, M. (2023). *Anders nicht falsch*. Zürich: Kommode Verlag.

7. Anhang

7.1 Anhang: Analyseraster

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Lernumgebung							
Visuelle Strukturierung/Orientierung/Vorhersehbarkeit schaffen/Sicherheit/Autonomie/Selbständigkeitsentwicklung/stabilisierende Effekte	Strukturierung von Handlungen/ Visualisierung von Handlungs-abläufen	«Kinder und Jugendliche im AS imitieren zwar schlecht, können aber Abläufe auch gut lernen, wenn man ihnen hilft, die Bewegung selbst auszuführen. Man muss ihnen also Hilfestellungen geben, bestimmte Dinge selbst zu tun, wenn Bewegungsabläufe vermittelt werden sollen. Dies kann man erreichen, indem man sie durch Bewegungen führt. [...] Eine andere Möglichkeit besteht darin, verschiedene Standbilder des Ablaufs einer Bewegung zu produzieren.» (Schirmer, 2016, S. 73) «[...] die Handlung in kleinste Teilhandlungen zu unterteilen. Sie strukturiert damit die Handlung. [...] Bei Schülern im AS empfiehlt es sich, auf eine visuelle Darbietung zurück zu greifen.» (Schirmer, 2016, S. 85)	«Abläufe im Schulalltag ähneln sich. Damit sich ein autistisches Kind besser orientieren kann, ist es hilfreich, diese Ähnlichkeiten zu visualisieren. Hierfür gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Kontrollplan im Mäppchen und Checklisten. Eine gute Möglichkeit, ein Kind im Schulalltag kleinschrittig anzuleiten, die eigene Arbeit zu kontrollieren, ist ein Kontrollplan im Mäppchen oder eine Checkliste, auf der es auch bei komplexeren Aufgabenstellungen abhaken kann, was erledigt ist. [...] Abläufe, die immer wiederkehren, können Sie durch einen Ablaufplan visualisieren. So erkennt das Kind, in welcher Reihenfolge etwas zu tun ist. Ein einfaches Beispiel ist ein visualisierter Ablaufplan zum korrekten Händewaschen, wie er in Coronazeiten auf jeder öffentlichen Toilette zu sehen war.» (Schütz, 2023, S. 91f)	«Eine solche Unterstützung ist immer dann hilfreich, wenn es dem Schüler schwerfällt, folgende innere Fragen als Selbstinstruktion und umzusetzen: «Was ist wann zu tun?», «In welcher Reihenfolge muss ich vorgehen?», «Was brauche ich dafür?» etc. Beispiele hierfür sind letztlich alle mehrschrittigen Abläufe im Schulalltag - vom Toilettengang, über die Pausensituation bis hin zur Bearbeitung von Aufgaben im Unterricht. Insbesondere in so genannten «Schwellensituationen» kommen diese Strukturierungshilfen für Abläufe gerne zum Einsatz. [...] Eine Strukturierungshilfe bei Abläufen und Tätigkeiten gleicht also eine fehlende oder zumindest reduzierte Handlungsplanung aus (siehe Kapitel 4) und hilft bei deren Umsetzung.» (Teufel & Soll, 2021, S. 66)	«Strukturieren Sie Ihren Unterricht durch Rituale und Rhythmisierung. Visualisieren Sie den Stundenverlauf. Kündigen Sie die jeweils nächsten Schritte im Unterricht an. Nutzen Sie individuelle visuelle Pläne für die autistische Schüler/innen (Meer-Walter, 2021, S. 80)		

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Lernumgebung Visuelle Strukturierung/ Orientierung/ Vorhersehbarkeit schaffen/ Sicherheit/ Autonomie/ Selbständigkeits- entwicklung/ stabilisierende Effekte	Strukturierung von Aufgaben/ inhaltliche Strukturierung	«Sie benötigen Hilfe dabei, Prioritäten zu setzen und die Reihenfolge der zu erledigenden Aufgaben zu erkennen, sowie einzuschätzen, wieviel Zeit sie dafür aufwenden dürfen. [...] Hilfreich kann hier eine To-Do-Liste sein, die alle zu erledigenden Aufgaben mit der dazu zur Verfügung stehenden Zeit beinhaltet. [...] Als einfache Form der To-Do-Liste für jüngere oder schwerer beeinträchtigte Schüler empfehlen sich sogenannte Aktivitätspläne. [...] Ähnlich wie Aktivitätspläne sind auch Arbeitsstationen eine Strukturierungshilfe.» (Schirmer, 2016, S.80f)	«Zuerst – danach. Hierbei geht es meist um die Visualisierung einer Aufgabe, die erledigt werden muss, und der Aktivität, die danach vorgesehen ist. Dies erleichtert es dem Kind manchmal, eine anstrengende Aufgabe zu bewältigen, weil es sich auf die darauffolgende angenehme Tätigkeit freuen kann Punkt nach der anstrengenden Mathestunde kommt beispielsweise eine Hofpause.» (Schütz, 2023, S. 90) «Was tun? Es kann hilfreich sein, innerhalb eines Textes oder eines Arbeitsblattes die Teile abzudecken oder umzuklappen, die gerade nicht von Bedeutung sind. Eine Leseschablone hilft dem Kind, beim Lesen eines Textes nicht in der Zeile zu verrutschen.» (Schütz, 2023, S. 85)		«Unterteilen Sie komplexere Arbeitsvorgänge für die autistische Schülerm/den autistischen Schüler in kurze und klare Einheiten, die nacheinander abgearbeitet werden. Untergliedern Sie Fragestellungen. Halten Sie Hilfskärtchen (zum Beispiel im Sinne gestufter Hilfen) für die (Teil-)Aufgaben bereit. Erstellen Sie Schaubilder zu den Arbeitsabläufen. Geben Sie eine Gliederung vor oder benennen Sie die relevanten Aspekte. Autistischen Schülerinnen und Schülern fällt es schwer, sich in der Vielzahl der Aspekte, die sich in den für sie unwichtigen Details verstecken oder die sie mit einem Thema assoziieren, auf die bedeutenden zu konzentrieren. Betonen Sie wichtige Informationen. Geben Sie Hinweise, worauf bei der Bearbeitung der Aufgabe zu achten ist. Setzen Sie die Prioritäten. [...] Stellen Sie bei Schreibaufgaben ein Schreibgerüst zur Verfügung. Geben Sie unter Umständen auch die Mindestanzahl an Wörtern oder Sätzen vor. Stellen Sie Beispiellösungen und generische Modelle bereit. Fassen Sie die Hilfen in einem Instruktionsplan zusammen: Wann, was, wie (Häufler 2016, S. 57–70)? Strukturieren Sie auch die Arbeits- und Materialorganisation und führen Sie Arbeitsrou-tinen ein. Reduzieren Sie Arbeitsblätter und Arbeitsmaterialien auf das Wesentliche, vermeiden Sie jeglichen »Schmickschmack«, da dieser ablenkt.		

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Lernumgebung Visuelle Strukturierung/ Orientierung/ Vorhersehbarkeit schaffen/ Sicherheit/ Autonomie/ Selbständigkeitsentwicklung/ stabilisierende Effekte	Räumliche Strukturierung / das Schulhaus/ das Klassen-zimmer	<p>«Aufgrund der autissmuspezifischen Schwierigkeiten in der Wahrnehmung müssen bei der Gestaltung der räumlichen Lernbedingungen auf jeder Ebene zwei wichtige Grundsätze beachtet werden. Eine Reizreduktion dient der Entlastung des Schülers und der Reduktion seines Stresses. Sie ist damit eine Voraussetzung dafür, dass er seine Energie auf das konzentrieren kann, was von ihm verlangt wird, nämlich das Lernen und die Orientierung im Raum. Die besondere Betonung von wichtigen Hinweisreizen ist notwendig, um seine Orientierung und das Verständnis von Aufgaben zu verbessern. [...] Klare Strukturen und feste Plätze für die Materialien erleichtern ihnen, ihren Platz und ihre Arbeitsmaterialien zu finden. Ihr Stuhl kann an der Lehne z.B. mit ihrem Namen oder einem Foto gekennzeichnet sein. [...] Manchmal kann man mithilfe bestimmter optischer Hinweise im Raum schwierige Situationen entschärfen. [...] Viele schmückende Details im Lernraum, die ihn dekonieren und seine Atmosphäre verbessern sollen, wie Bilder, Deckchen, Kerzen usw. führen bei Schülern im AS schnell zu einer sensorischen Überforderung und belasten ihre Konzentrationsfähigkeit» (Schirmer, 2016: 87f)</p>	<p>«Orientierung im Schulhaus [...] Was tun? Markieren Sie seitlich an Treppenaufgängen oder auf dem Boden Laufwege. Dies hilft autistischen Kindern sehr. Nicht weil sie den Weg nicht wissen, sondern weil ihnen die Markierungen Sicherheit geben, sich auf dem richtigen Weg zu befinden. Sobald ein sichtbarer Hinweis für Klarheit sorgt, muss das Kind nicht mehr selber darüber nachdenken, wo es laufen soll.» (Schütz, 2023, S. 88)</p> <p>«Orientierung im Klassenzimmer [...] Was tun? Das Klassenzimmer sollte möglichst konstant und sehr übersichtlich und klar eingerichtet sein. Es sollte auf den ersten Blick zu erkennen sein, wie man beispielsweise zu den Ablagekörben gelangt. Es kann hilfreich sein, den Weg von der Tür zum Sitzplatz des Kindes zunächst mit einem Klebestreifen auf dem Boden zu markieren. Dies dient der besseren Orientierung, sodass das Kind nicht viel Energie aufwenden muss, um die Wege zu bewältigen. Auf Schubladen und Ablagekörben können Sie entsprechende Zeichen anbringen, damit das Kind nicht nachdenken muss, was sie sich wo befindet.» (Schütz, 2023, S. 89)</p>			<p>«Der autistische Schüler muss vor Beginn des Schuljahres natürlich nicht nur mit dem Klassenzimmer, sondern mit allen anderen Unterrichtsräumen, in denen beschult wird, vertraut gemacht werden. Jetzt ist der Zeitpunkt, um über Einrichtung/Gestaltung, Sitzordnung und den individuellen Arbeitsplatz zu sprechen. Gehen Sie gemeinsam durch die Räume und lassen Sie sich von dem Schüler oder von seinen Eltern zeigen, was Stressoren sind. Sprechen Sie gemeinsam darüber, welche Veränderungen es braucht, damit der Schüler hier gut lernen kann.» (Vero, 2020, S. 197)</p>

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soil (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Lernumgebung	räumliche Rückzugsmöglichkeiten				<p>«Gestalten Sie den Klassenraum und die Fachräume reizarm. Analysieren Sie mögliche sensorische Probleme und ändern Sie die Umgebung hinsichtlich der Licht- und der Geräuschquellen, üften Sie regelmässig, legen Sie nicht benötigte Materialien beiseite, entfernen Sie nicht benötigtes oder nur selten benutztes Mobiliar und begrenzen Sie die Arbeitsmaterialien auf das absolut Notwendige. Strukturieren Sie den Klassenraum, indem Sie klare und funktionale Ordnungssysteme etablieren. Beschriften Sie die Ablageplätze, Schränke, Ordner, Kisten, Karteikästen und so weiter. Schaffen Sie »Räume« im Klassenraum, zum Beispiel eine Ruhezone, eine Lernecke, eine Lesecke, einen Fragetisch, Stehpulte zum Lernen im Stehen, Raumteiler, eine Meditationsecke, ein Ausstellungsbereich für Schülerinnen- und Schülerarbeiten, eine Lehrer- bzw. Lehrerrinnecke. Eine klare Raumstruktur hilft, sich im Klassenraum zu orientieren. Schaffen Sie auch Rückzugsmöglichkeiten im Klassenraum.» (Meer-Walter, 2021, S. 77)</p>	<p>«N wie Notfallinsel-Auszeiträume und -pläne. Irgendwann wird es jedem von uns zu viel. Ein autistischer Mensch braucht überall einen sicheren Ort, an dem er sich zum Regulieren zurückziehen kann. Ich habe mir immer einen solchen Ort gesucht, egal ob in echt oder nur in meinem Kopf. In meiner Schulzeit habe ich einen echten Rückzugsraum mehr gebraucht als heute. Wichtig war, dass ich lernen musste. Anzeichen des sensorischen Overloads alleine und rechtzeitig zu erkennen und dann gut darauf zu reagieren. Mein Ziel war und ist die Teilhabe. Bewältigungsstrategien, wie z.B. Stimming, die So-muss-es-sein-Geschichten oder das Amygdala-Umtrainieren, sind genauso essenziell für mich wie die Möglichkeit, mich zurückziehen zu können. Eventuell muss es kein Raum, sondern kann auch nur ein etwas abseits vom Geschehen stehender Stuhl sein, der für den autistischen Schüler ein sicherer Ort ist. Die Mitschüler und alle Lehrer, auch Vertretungslehrer, müssen wissen, was dem Schüler in dieser Situation guttut und sich daran halten. Es ist deshalb wichtig, im Vorfeld einen Notfall- bzw. auszeitplan zu erstellen, den alle Beteiligten kennen.» (Vero, 2020, S. 258)</p>	

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Lernumgebung							
Visuelle Strukturierung/ Orientierung/ Vorhersehbarkeit schaffen/ Sicherheit/ Autonomie/ Selbstständigkeits- entwicklung/ stabilisierende Effekte	Organisation des Arbeitsplatzes und der Arbeitsmateri- alien/ Sitzordnung	«Oft sind Schüler im AS so ablenkbar, dass sie einen stark reizreduzierten Arbeitsplatz benötigen, um sich auf ihre Aufgaben konzentrieren zu können. Sichtblenden oder Fensterrollos können on diesem Fall Gestaltungshilfen sein.» (Schirmer, 2016, S. 92)	«Organisation des Arbeitsstischs [...] Was tun? Ein Klebestreifen in der Mitte des Tisches zeigt, welcher Platz jedem Kind zur Verfügung steht. So können sie dafür sorgen, dass Streit überhaupt nicht erst entsteht. Auch den Bereich, in dem das Mäppchen und das Heft liegen sollen, können Sie jeweils markieren. Das sorgt für Klarheit und Ordnung, weil das Kind genau weiss, wohin es seine Arbeitsmaterialien legen soll.» (Schütz, 2023, S. 87) «Beim Sitzplatz gibt es mehrere Varianten. Zum einen sitzt das autistische Kind gut in der ersten Reihe, da es hier keine lärmenden und sich bewegenden Kinder vor sich hat. Dadurch kann das Kind seine Aufmerksamkeit besser auf die Tafel und die Lehrkraft richten. Sitzt das autistische Kind ganz hinten, hat es nicht das Gefühl, von den anderen beobachtet zu werden, und kann sich eher entspannen. Sitzt es an der Seite, an der sich die Tür befindet, kann ihm dies helfen sich einfacher zu orientieren und seinen Platz gut zu finden. Ausserdem kann es in der Pause das Klassenzimmer sehr schnell verlassen und so dem üblichen „Gewusel“ bei	«Ein visuell klar strukturierter Sitzplatz und gut sortierte Arbeitsmaterialien können helfen, dem Unterricht zu folgen und den Anforderungen der Lehrkraft nachzukommen. [...]» Derartige visuelle Strukturierungsmassnahmen zielen daher auf die Unterstützung bei Fragen wie: «Wo finde ich das nötige Material?» oder «Wo gehört dieser Gegenstand hin?», schliessen aber auch eine Abwesenheit von Ablenkung durch unnötige Gegenstände ein. Daher werden weniger Bildmaterialien, Listen oder Pläne eingesetzt, vielmehr wird auf eine übersichtliche Ordnung von Gegenständen, Verstaumöglichkeiten und Arbeits-/Schreibtischen geachtet. Dabei können auch Ablagefächer und Kisten zum Einsatz kommen. Hierbei können eine grössere Übersichtlichkeit und visuelle Unterstützung hilfreich sein: Überschaubarer Sitzplatz in der Schule und Schreibtisch zu Hause Übersichtliche Mäppchen und Schultaschen Klar zugeordnete Fächer/ Regale» (Teufel & Soll, 2021, S. 72)	«Lassen Sie die autistische Schülerin oder den autistischen Schüler ihren bzw. seinen Sitzplatz selbst wählen. Haben Sie neben sozialen und räumlichen Aspekten dabei auch die Lichtverhältnisse sowie mögliche Geräuschquellen im Blick. Gestalten Sie ihren oder seinen Arbeitsplatz ablenkungsarm und lassen Sie eine individuelle Arbeitsplatzorganisation zu. Erlauben Sie gegebenenfalls einen separaten Einzelplatz mit Abstand zu den Mitschülerinnen und Mitschülern. Der Sitzplatz sollte nur getauscht oder verändert werden, wenn dies die autistische Schülerin oder der autistische Schüler wünscht, weil sich zum Beispiel die Umgebung verändert hat.» (Meer- Walter, 2021, S. 78)	«Auch hier gibt es bei autistischen Schülern grosse Unterschiede. Während einer sich in der ersten Reihe und direkt vor dem Lehrertisch wohlfühlt, ist für den nächsten Autisten ein Platz in der letzten Reihe viel besser geeignet. Bei autistischen Schülern, die sich Ihnen mitteilen können, können Sie das im Vorfeld besprechen, aber schauen Sie bei der Umsetzung in der Tat, ob es wirklich die beste Lösung ist. [...] Nachdem Sie den Sitzplatz festgelegt haben, schauen Sie sich gemeinsam mit dem Schüler und eventuellen Eltern das Klassenzimmer nochmals unter dem Aspekt Stressoren und Reize an. Es kann auch sein, dass erst im Verlauf der ersten Schultage bzw. Unterrichtsstunden deutlich wird, ob der Sitzplatz gut ist. [...] Möglich ist auch, dass mit farbigem Klebestreifen Arealen des Tisches, unter anderem die Grenzen zum Tischnachbarn, visuell erkennbar gemacht werden. [...] Wenn es dem autistischen Schüler gar nicht möglich ist, einen Arbeitsplatz innerhalb des Klassenzimmers zu nutzen, dann sollte es eine Beschulung über Videoübertragung geben. [...] Auch bei der Wahl von	«Die Sitzordnung ist für viele autistische Kinder ein verhasstes Thema. Den idealen Sitzplatz für sie gibt es wahrscheinlich gar nicht: ruhig sollte er sein und geschützt, sauber und isoliert, trotzdem aber mit freiem Blick nach vorne, ohne dass irgendwelche Ablenkungsquellen dazwischen kommen können. [...] Im Gegenteil, wechselnde Sitzordnungen beeinträchtigen ihre Funktionen im Unterricht. Kinder mit Autismus brauchen Regelmässigkeit und Verlässlichkeit in ihrer Umwelt. Dazu gehört eben auch Orientierung im Klassenraum. [...] Welcher Sitzplatz für ein Kind besonders gut geeignet ist, klärt die Lehrkraft am besten im Gespräch mit dem jeweiligen Kind und entscheidet dann individuell. Einige autistische Kinder haben darüber hinaus weitere Probleme. Sie können einen ausgeprägten Hygienesinn besitzen und ekeln sich heftig vor den Tischen und Stühlen in der Schule. Hier kann es helfen, den Kindern einen Tisch zu geben, an dem wirklich nur sie sitzen dürfen. Auch ein Tischtuch, das das Kind von zu Hause mitbringen darf, eine abwaschbare Schutzfolie oder ein Sitzpolster können ihm Sicherheit geben.» (Schuster, 2020, S. 62f)

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Lernumgebung							
Visuelle Strukturierung/ Orientierung/ Vorhersehbarkeit schaffen/ Sicherheit/ Autonomie/ Selbstständigkeitsentwicklung/ stabilisierende Effekte	Gestaltung der Pausensituation/ Strukturierung der Pausen/ Auszeiten/ Rückzugsorte	«Ihre unstrukturierte Zeit füllen sie oft mit selbststimulativem oder herausforderndem Verhalten. [...] Man muss ungewöhnliche Wege gehen, um diesen Schülern und ihrem Bedarf nach Erholung gerecht zu werden. Man sollte deshalb überlegen, ob für den Schüler andere Formen der Entspannung gefunden werden können. Kann er die Pause an einem anderen Ort verbringen? Kann er zu einer anderen Zeit Pause machen als die anderen?» (Schirmer, 2016, S. 100)		«Für Menschen mit einer ASS sind Situationen, die wenig Struktur bieten, z.B. die Pausenzeiten, schwierig zu überblicken. Sie haben für diese Zeit keinen eigenen Handlungsplan im Kopf, wissen oft nicht, «was zu tun» ist. Somit wäre auch für die Pausenzeite eine Absprache günstig: Wo fühlt sich der Schüler wohl (z.B. in der Bibliothek)? Darf der Schüler in den Pausen ins Klassenzimmer oder einen separaten Raum (z.B. bei Reizüberflutung)? Sind die Kollegen/ die Pausenaufsicht ausreichend über die Diagnose informiert (wichtig z.B. bei der Konfliktregelung)? «Partnerbörsen»: Gibt es Schüler aus anderen Klassen, die ebenfalls (Pausen-) Freundschaften suchen und die sich gegenseitig in einer Gruppe stärken können? Gibt es AGs, die sich regelmässig in den Pausen treffen können?» (Teufel & Soll, 2021, S. 115)	«Geben Sie Ihren autistischen SchülerInnen und Schülern die Möglichkeit, ihre Pausen an ruhigen Orten verbringen zu können. Dies kann zum Beispiel die Bibliothek oder das Lernzentrum sein.» (Meer-Walter, 2021, S. 73)	«Praxistipps. Einen immer frei zugänglichen Auszeitraum, -ort bereithalten. Einen individuellen Auszeitplan erstellen. Hilfe beim Nehmen der Auszeit geben (Erkennt der Schüler, wann eine Auszeit notwendig ist?). Eine Absicherung des Weges zum Auszeitraum (Kann er vom Schüler allein erreicht werden oder braucht er Hilfe?) vornehmen. Immer auch auf der Suche nach den Gründen für Auszeiten sein, damit mit Hilfe von Reizgewöhnung eine Besserung erzielt werden kann. Den Mitschülern gegenüber offen mit dem Thema Autismus umgehen, um ein Verständnis für die Auszeiten des autistischen Schülers zu erlangen.» (Vero, 2020, S. 218) «Praxistipps. Jede Pause gut und gemeinsam strukturieren. Einen individuellen Pausenplan erstellen. Der Pausenplan muss Mitschülern und Lehrern bekannt sein. Den Pausenplan einhalten. Einen Rückzugraum festlegen. Den Weg dorthin üben. Den Schüler schon eher in die Pause oder zum Rückzugsort gehen lassen. Hilfsmittel zulassen (Kopfhörer, Sonnenbrille, Basecap). Stimming zulassen (Musik hören, malen).	«Autistische Kinder sind sich in der Regel einig, dass für sie übliche Schulpausen keine Erholung, sondern im Gegenteil eine zusätzliche Anstrengung sind. [...] Es könnte möglich sein, einen kleinen Raum entsprechend einzurichten. Denkbar ist auch, dass eine zentrale Einrichtung wie die Bibliothek in den Pausen zugänglich gemacht wird für eine kleine Gruppe (autistischer) Schüler. Wichtig ist, dass dort feste Regeln gelten, etwa ein Schweigegebot, und eine Aufsichtsperson über deren Einhaltung wacht.» (Schuster, 2020, S. 64f)

						<p>Veränderungen so zeitig wie möglich ankündigen. Lärmampeln im Schulgebäude und Klassenzimmer installieren. Auf die Einhaltung der Pausenregeln durch alle achten. Pausenaufgaben verteilen (z.B. Materialien ordnen, Schulbibliothek).» (Vero, 2020, S. 230) «Praxistipps. Gemeinsam mit dem autistischen Schüler einen geeigneten Rückzugsort festlegen. Die Lage und Gestaltung hinsichtlich Stressoren besprechen. Den Weg für den Schüler erkennbar markieren und üben. Ablauf und Ziele des Rückzuges besprechen und üben. Ein Okay-Signal absprechen. Die Mitschüler und Kollegen aufklären. Den Rückzug als Hilfsmittel anerkennen und akzeptieren.» (Vero, 2020, S. 246)</p>
--	--	--	--	--	--	---

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Lernumgebung Visuelle Strukturierung/ Orientierung/ Vorhersehbarkeit schaffen/ Sicherheit/ Autonomie/ Selbständigkeits- entwicklung/ stabilisierende Effekte	Zeitliche Strukturierung / Visualisierung der Zeit	«Beim Überblicken grösserer Zeitabschnitte hilft es, nach dem Adventskalenderprinzip vorzugehen, um das Versprechen der Tage visuell zu verdeutlichen. [...] Für viele Menschen im AS bringt es grossen Stress, wenn sie den Ablauf ihres Tages nicht vorhersehen können. [...] Um zeitliche Abläufe für den Schüler vorherseh- und durchschaubar zu machen, muss man Möglichkeiten suchen, ihm die Folge der Ereignisse verständlich zu machen. Man muss ihm deshalb oft mehr und andere Informationen geben als anderen Kindern. Welche Informationen er braucht, ist davon abhängig, was das Kind oder der Jugendliche noch nicht weiss. [...] Man muss den Schüler gut beobachten und wenn möglich befragen, an welchen Stellen er orientierungslos ist, um festzustellen, welche Hinweise man ihm geben muss.» «Wenn die Kinder und Jugendlichen kein Gefühl für eine kurze Zeitdauer haben, z.B. die Länge der kleinen Pause oder des üblichen 45-Minuten-Rhythmus' einer Unterrichtsstunde, kann das Versprechen der Zeit optisch dargestellt werden. Hilfreich hierfür können bspw. Ein Kurzzeitwecker, eine Sanduhr, eine Ampel oder ein Timertimer sein.» (Schirmer, 2016, S. 99)	«Orientierung im Wochenablauf. Zu Hause hilft Kindern ein Stundenplan mit Piktogrammen, sich in der Woche zurechtzufinden. So kann das Kind selbstständig nachschauen, wie viele Tage es beispielsweise bis zum Sportunterricht oder zum Wochenende sind. Wichtig ist es hierbei, mit einer Büroklammer o.Ä. den aktuellen Tag zu markieren. Die Büroklammer wird jeden Tag weitergeschoben. Ein visualisierter Stundenplan im Klassenzimmer kann dem Kind ebenfalls das Gefühl geben, den Überblick zu behalten. Dies gibt dem Kind Sicherheit. Orientierung im Tagesablauf. Ein Tagesplan im Klassenzimmer hilft, den aktuellen Tag zu überblicken. Markieren Sie auch hier immer, wo im Tagesablauf sich die Klasse gerade befindet. So kann das Kind sich orientieren und beispielsweise einschätzen, wann die nächste Pause stattfindet, wie viele Unterrichtsstunden noch anstehen oder wie lange es noch dauert, bis die Frühstückspause Gelegenheit zum Essen bietet. Kurzfristige Änderungen können Sie beispielsweise mit Klebezetteln kennzeichnen.» (Schütz, 2023, S. 89f)	«Auch zeitliche Zusammenhänge können bei Bedarf mit visueller Strukturierung unterstützt werden. Diese Hilfe ist immer dann sinnvoll, wenn das Kind oder der Jugendliche entweder noch nicht über ausreichendes Zeitverständnis verfügt oder Schwierigkeiten hat, etwas über einen bestimmten Zeitraum zu tun oder abzuwarten: [...] Dabei können folgende Hilfsmittel zum Einsatz kommen: Sanduhren zur Verdeutlichung der zeitlichen Dauer und Aktivität Kleine Ampeln, die in bestimmten zeitlichen Abschnitten von grün über gelb nach rot schalten, um das nahende Ende einer Aktivität anzukündigen So genannte Time Timer (ggfs. Auch entsprechende Time Timer- Apps), mit denen eine variable Zeitdauer vorgeplant werden kann. Ein rot markierter Bereich nimmt mit fortschreitender Zeit ab. Übliche Uhren (digital oder analog), sofern Uhr lesen schon möglich ist [...] Geräte zu Beginn muss die Nutzung dieser zeitlichen Strukturierungshilfen dem Kind oder Jugendlichen deutlich vermittelt werden, indem wiederholt die Hilfsmittel gelenkt wird, ggf. mit verbaler Erläuterung.» (Teufel & Soll, 2021, S. 70)	«Machen Sie genaue Zeitangaben, wie lange sie sich mit einer Aufgabe beschäftigen sollen.» (Meer-Walter, 2021, S. 81) «Lassen Sie zum Beispiel zu, dass sie/er die aktuelle Arbeit beendet, bevor sie/er mit einer neuen Aufgabe beginnt. Denn sie/er kann erst etwas Neues beginnen, wenn sie/er ihren/seinen Denkprozess abgeschlossen hat. Kündigen Sie zudem Übergänge wiederholt an und machen Sie die verbleibende Zeit durch einen Timer oder Countdown sichtbar.» (Meer-Walter, 2021, 83)		

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Lernumgebung Unterricht in einer anderen Form/ oder an einem anderen Ort/ Besondere Anlässe/ Projektwochen/ Klassenausflüge/ Klassenreise			«Ist eine Aufführung geplant, beispielsweise bei einem Schulfest oder einem anderen Anlass, sollten Sie sorgfältig überlegen, wie das autistische Kind einbezogen wird. [...] Soll ein Ausflug, eine Lesenacht oder eine andere Klassenaktivität stattfinden, sollten sie vorher klären unter welchen Bedingungen das autistische Kind gut teilnehmen kann. [...] Bei einer Klassenfahrt sollten alle Beteiligten sehr sorgfältig abwägen, ob und inwieweit das autistische Kind von einer Teilnahme profitiert. Möchte das Kind gerne mitfahren, sind einige Überlegungen notwendig.» (Schütz, 2023, S. 146f)	«Planen Sie bei Klassenfahrten bereits im Vorfeld Rückzugsmöglichkeiten und -orte ein. Es ist sinnvoll, Ihrer autistischen Schülerin/Ihrem autistischen Schüler Rückzugszeiten zu gestatten, indem sie/er nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen muss. Gerade Klassenfahrten stellen eine enorme Stresslast für Ihre autistischen Schülerinnen und Schüler dar, weshalb bei ihrer Planung auf die autistischen Bedürfnisse besonders Rücksicht genommen werden muss. Besprechen Sie diese und wie Sie ihnen im Rahmen der Möglichkeiten entgegenkommen können mit Ihrer autistischen Schülerin/Ihrem autistischen Schüler und ihren/seinen Eltern. Vielleicht möchte und/oder kann sie/er auch gar nicht an der Klassenfahrt teilnehmen, vielleicht kann die Schulbegleiterin/der Schulbegleiter mitfahren, vielleicht hilft auch die Zusicherung der Eltern, ihr Kind abzuholen, wenn es das wünscht. Hier sind individuelle Lösungen gefragt. Ähnliches gilt für Ausflüge. Überlegen Sie, welche Situationen besonders stressig für Ihre autistischen Schülerinnen	«Praxistipps Jede Veranstaltung so zeitig wie möglich bekanntgeben. Jeder Ausflug/ jede Veranstaltung auf mögliche Stressoren untersuchen. Was ist vermeidbar und wie? Was ist nicht zu ändern? Welche Kompensationsstrategien hat der Schüler? Welche Hilfsmittel werden benötigt? Absicherung durch Notfallpläne vornehmen. Veranstaltungen für den Schüler verständlich strukturieren. Abläufe im Vorfeld klären und durchgehen. Die Interessen des Schülers einbeziehen. Dem Schüler eine Aufgabe/ Funktion übertragen. Die Teilnahme eventuell zeitlich begrenzen. Eine Teilnahme aus der Distanz über Berichte, Videos und Bilder ermöglichen. Rückzugsorte im Vorfeld organisieren/ Auszeiten planen. Eine spätere/ individuelle An- und vorzeitige Abreise ermöglichen. Die Eltern und die Schulbegleitung einbeziehen, auch als Begleiter.» (Vero, 2020, S. 251)	«Mit gezielten Hilfen von Seiten der Lehrer kann unsicheren Eltern und Schülern die Entscheidung für die Klassenfahrt leichter gemacht werden. Eine grosse Erleichterung ist es, wenn das Kind weiss, dass es nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen muss und es ihm freigestellt wird, alternativ ausruhen zu können. [...] Da einige Kinder mit Autismus zumeist besondere Betreuung während der Reise braucht, können das die wenigsten mitreisenden Lehrkräfte, die für alle Kinder verantwortlich sind, nicht unbeding leisten. Hier kann es helfen, wenn die Mutter oder der Vater des Kindes bzw. die Schulbegleitung mitfährt. Sehr wichtig für den Erfolg der Fahrt ist auch, dass die Lehrer sie bestmöglich vorbereiten und im Vorfeld alle Fragen des Kindes nach Ablauf, Unterkunft etc. beantworten, vorausgesetzt, sie verfügen über die entsprechenden Informationen. Manchmal ist es besser zu verzichten. Autisten, die gewöhnlich sehr hartnäckig und dickköpfig sind, wird man nicht umstimmen können, wenn sie partout nicht wollen. Wenn also ein Kind einen absoluten Widerwillen gegen eine anstehende Klassenfahrt hat, sollte man es nicht dazu zwingen. In solchen Fällen ist es sowohl für das Wohl des Kindes als auch für das Gelingen der ganzen Fahrt die beste Lösung, das Kind mit Autismus zu Hause zu lassen.» (Schuster, 2020, S. 67f)	

					<p>und Schüler sein können und welche Möglichkeiten bestehen, sie zu mildern. Ist es möglich, Ruhephasen für sie einzuplanen oder den Ausflug für sie zu verkürzen? Wie bei Klassenfahrten sollte es für Ihre autistische Schülerin/Ihren autistischen Schüler möglich sein, an dem Ausflug nicht teilzunehmen. Zusammen mit ihrem/seinen Eltern kann sie/er die Situation am besten einschätzen. Vertrauen Sie ihr/ihm. Die meisten autistischen Schülerinnen und Schüler wünschen sich nichts mehr, als so »normal« wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu sein und an allen Aktivitäten teilnehmen zu können. Wenn sie nicht teilnehmen, liegt es daran, dass die Situationen sie zu sehr stressen und überfordern. Es geht ihnen nicht darum, irgendeinen Vorteil daraus zu ziehen oder sich einen »lauen« Tag zu machen. Gestatten Sie Ihrer autistischen Schülerin/Ihrem autistischen Schüler grundsätzlich, an ausserunterrichtlichen Veranstaltungen wie Schul- und Sportfesten oder ähnliches nicht teilnehmen zu müssen. Überlassen Sie ihr/ihm die Entscheidung – nur sie/er kann entscheiden, ob sie/er in der Lage ist, die sozialen und sensorischen</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)	
Lernumgebung								
Sensorische Wahrnehmung berücksichtigen/Überempfindlichkeiten (Geräusche, Gerüche usw.)	Selbst-regulation/ Stereotypen/ Stimming/ reiz-regulierende Massnahmen	«Mithilfe der Stereotypen reduziert das Gehirn energieschonend die Komplexität der Daten im Gehirn. [...] Die Stereotypie ist eine Notfallmassnahme des Schülers im AS in Stresssituationen, was Pädagogen dazu veranlassen sollte, kritisch zu untersuchen, welche Möglichkeiten der Stressreduktion für den Schüler gefunden werden können. Das können z.B. zusätzliche Pausen sein, eine reizarme Lernumgebung oder eine intensivere Vorbereitung auf neue Situationen.» (Schirmer, 2016, S. 71)	«Als Stimming bezeichnet man ein meist unbewusstes, repetitives, selbststimulierendes Verhalten. Dieses Verhalten dient dem Abbau von Stress und trägt zur Selbstregulation bei. [...] Stimming wurde lange Zeit als behandlungsbedürftiges, zwanghaftes Verhalten missverstanden. Heute steht die funktionale Bedeutung des Stimming im Vordergrund. Stereotypes, sich selbst stimulierendes Verhalten sollten Sie daher zulassen, ohne es zu kommentieren oder das Kind aufzufordern, damit aufzuhören. Stimming kann womöglich sogar dazu beitragen, einen Meitdown (siehe S. 130) zu vermeiden, wenn das Kind rechtzeitig die Gelegenheit hat, sich so zu regulieren. Ist dies im Rahmen des Unterrichts schwer möglich, beispielweise weil das Kind laut wird, sollten Sie in Ruhe überlegen, welche Möglichkeiten es in der jeweiligen Situation gibt. Ein separater Raum oder ein bestimmter Platz auf dem Gang, an dem das Kind sich in diesem Moment mit seiner Schulbegleitung aufhalten kann, wären sicher vorteilhaft.» (Schütz, 2023, S. 56)	«Bei Schülern, die schnell von Reizen überfordert sind, kann neben der subjektiven erlebten Belastung zudem die Fähigkeit zur Aufnahme von Unterrichtsstoff beeinträchtigt sein. Ggf. sind schützende Massnahmen erforderlich (z.B. differenzierte geräuschreduzierende Kopfhörer), damit dem Unterrichtsgeschehen weiterhin gefolgt werden kann.» (Teufel & Soll, 2021, S. 44)	«Akzeptieren Sie ihren/seinen Rückzug, den sie/er benötigt, um die Unruhe und den Stress zu verarbeiten. Ihr/ihm die Möglichkeit einzuräumen, sich jederzeit zurückziehen zu können, ist die beste Unterstützung, die Sie geben können. Deshalb ist es von elementarer Bedeutung, dass es einen Rückzugsort in der Schule gibt, den die autistische Schülerin/der autistische Schüler jederzeit aufsuchen kann. Sie/er will sich in dem Moment nicht vor dem Unterricht drücken, sondern braucht die Zeit dort, um die durch die sozialen Interaktionen und sensorischen Reize aufgebaute Anspannung abbauen zu können. Sie/er wird freiwillig in den Unterricht zurückkommen.» (Meer-Walter, 2021, S. 75)	«Sie sollten das Stimming Ihres autistischen Schülers deshalb nach Möglichkeit nicht einfach unterbrechen. Auch dann nicht, wenn es den Eindruck erweckt, dass er im Unterricht vielleicht gar nicht aufmerksam ist, weil er keinen Blickkontakt herstellt, nebenher malt, sich immer wieder im Raum umschaut, an den Bändern an seinem Handgelenk oder mit einer kleinen Figur spielt. Bitte vergessen Sie nicht: Er tut das nur, um in der Situation verbleiben und ihnen zuhören zu können! [...] Egal, wie sehr sie das Stimming ihres autistischen Schülers nervt oder überfordert, bitte unterbrechen Sie es nicht. Verstehen Sie es als Chance. Sie haben die Möglichkeit herauszufinden, welche Stressoren gerade dieses Stimming auslösen. Manchmal können diese ganz einfach beseitigt werden. [...] Ein anderes, die Klasse weniger störendes Stimming, kann erfolgreich sein, damit der Unterricht für alle machbar ist. Hierbei ist es wichtig, dass Sie dem Schüler erklären, dass Sie verstehen, warum er Stimming macht und dass Sie dies auch akzeptieren.» (Vero, 2020, S. 93f)	«Sie sollten das Stimming Ihres autistischen Schülers deshalb nach Möglichkeit nicht einfach unterbrechen. Auch dann nicht, wenn es den Eindruck erweckt, dass er im Unterricht vielleicht gar nicht aufmerksam ist, weil er keinen Blickkontakt herstellt, nebenher malt, sich immer wieder im Raum umschaut, an den Bändern an seinem Handgelenk oder mit einer kleinen Figur spielt. Bitte vergessen Sie nicht: Er tut das nur, um in der Situation verbleiben und ihnen zuhören zu können! [...] Egal, wie sehr sie das Stimming ihres autistischen Schülers nervt oder überfordert, bitte unterbrechen Sie es nicht. Verstehen Sie es als Chance. Sie haben die Möglichkeit herauszufinden, welche Stressoren gerade dieses Stimming auslösen. Manchmal können diese ganz einfach beseitigt werden. [...] Ein anderes, die Klasse weniger störendes Stimming, kann erfolgreich sein, damit der Unterricht für alle machbar ist. Hierbei ist es wichtig, dass Sie dem Schüler erklären, dass Sie verstehen, warum er Stimming macht und dass Sie dies auch akzeptieren.» (Vero, 2020, S. 93f)	«Sie sollten das Stimming Ihres autistischen Schülers deshalb nach Möglichkeit nicht einfach unterbrechen. Auch dann nicht, wenn es den Eindruck erweckt, dass er im Unterricht vielleicht gar nicht aufmerksam ist, weil er keinen Blickkontakt herstellt, nebenher malt, sich immer wieder im Raum umschaut, an den Bändern an seinem Handgelenk oder mit einer kleinen Figur spielt. Bitte vergessen Sie nicht: Er tut das nur, um in der Situation verbleiben und ihnen zuhören zu können! [...] Egal, wie sehr sie das Stimming ihres autistischen Schülers nervt oder überfordert, bitte unterbrechen Sie es nicht. Verstehen Sie es als Chance. Sie haben die Möglichkeit herauszufinden, welche Stressoren gerade dieses Stimming auslösen. Manchmal können diese ganz einfach beseitigt werden. [...] Ein anderes, die Klasse weniger störendes Stimming, kann erfolgreich sein, damit der Unterricht für alle machbar ist. Hierbei ist es wichtig, dass Sie dem Schüler erklären, dass Sie verstehen, warum er Stimming macht und dass Sie dies auch akzeptieren.» (Vero, 2020, S. 93f)

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Lernumgebung							
Sensorische Wahrnehmung berücksichtigen/Überempfindlichkeiten (Geräusche, Gerüche usw.)	Overload, Shutdown und Meltdown		«Was tun? Befindet sich das Kind bereits an der Grenze dessen, was es verarbeiten kann, können Sie nur noch gegensteuern, indem sie dem Kind ganz schnell eine sichere und reizarme Umgebung verschaffen. Mit etwas Glück kann sich das Kind dann regulieren, sodass es nicht zu einer grösseren Krise kommt. Dafür ist es notwendig, eine Reizüberflutung oder eine Überforderung im sozial-emotionalen Bereich frühzeitig zu erkennen und zu beenden.» (Schütz, 2023, S. 130)		«Achten Sie auf Anzeichen eines sich ankündigenden Overloads. Wenn Ihre autistische Schülerin oder Ihr autistischer Schüler sich beispielsweise die Ohren zuhält, immer unruhiger, flattrig wird, verkrampt, ihr/sein Stimmring zunimmt, nervös wirkt, dann ist es »fünf vor zwölf«. Ermöglichen Sie eine Auszeit, damit er oder sie wieder zur Ruhe kommen und sich erholen kann. [...] Gestatten Sie Ihrer autistischen Schülerin oder Ihrem autistischen Schüler, den Klassenraum jederzeit verlassen zu dürfen, um einen Overload, Shutdown oder Meltdown zu verhindern.» (Meer-Walter, 2021, S. 77)	«Meine Vorschläge bei Overload, Shutdown und Meltdown. Unbedingt Stimmring zulassen. Reizreduktion, d.h. unnötige Reize verhindern. Sicherer Auszeitraum, -ort, Weg dorthin üben. Klar strukturierte Abläufe (Stundenplan, Pausenplan) festlegen. Pläne müssen eingehalten werden. Alles mit dem autistischen Schüler so besprechen, dass er es verstehen kann. Tagebuch führen.» (Vero, 2020, S. 86)	«Erscheidend ist, im Vorfeld alles zu tun, um diese masslose Überforderung zu vermeiden. Das gelingt nicht immer. [...] Am besten ist es, den Schüler so schnell wie möglich aus dem Klassenumfeld zu entfernen. Hat er eine Schulbegleitung, kann er mit dieser zusammen über den Schulhof spazieren oder sich in einen ruhigen Raum setzen. Dem Kind sollte dabei so viel Zeit zugestanden werden, wie es braucht. Wenn es möglich ist, kann es die beste Lösung sein, den autistischen Schüler nach Hause zu schicken.» (Schuster, 2020, S. 102f)

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Waiter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Individualebene							
Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion	Gestaltung der Peer-beziehungen/ soziale Eingliederung	«Die soziale Entwicklung verläuft in verschiedenen Stufen, [...] Zunächst einmal muss man ihnen soziale Kontakte auf der Stufe anbieten, auf der sie sich befinden, unabhängig von ihrem Lebensalter. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass der Schüler nicht überfordert wird. Wichtig für ihre Entwicklung ist, dass die Kinder und Jugendlichen in sozialen Situationen angenehme Erfahrungen machen können. [...] Zuerst müssen andere Kinder gefunden werden, die ein Interesse mit dem Kind im ASS teilen [...] Die gemeinsame Situation muss gut vorbereitet werden [...] Die Situation sollte dem Kind vorher erklärt werden. Dazu können Bilder, Piktogramme oder Ablaufpläne genutzt werden. Feststehende und dem Kind vertraute Abläufe sind dabei hilfreich.» (Schirmer, 2016, S. 52ff)	«Eine gute Möglichkeit, um mit immer wiederkehrenden Konflikten umzugehen, sind Soziale Anleitungen oder Social Stories. Sie wurden die die Comicstrip-Gespräche von Carol Gray entwickelt und bieten eine gute Möglichkeit, Kindern eine soziale Situation zu erklären. Autistische Kinder hingegen benötigen Unterstützung, um die vielfältigen ungeschriebenen Regeln unseres sozialen Miteinanders zu verstehen und zu erkennen, welche Reaktionen in einer bestimmten Situation angemessen sind oder was bestimmte Situationen zu bedeuten haben. [...] Eine soziale Anleitung bietet eine hervorragende Gelegenheit, dem Kind unser Zusammenleben zu erklären oder Missverständnisse zu beseitigen. Wie Sie eine Soziale Anleitung einsetzen. Suchen oder erstellen Sie zunächst eine passende Soziale Anleitung. Wichtig ist, dass die Soziale Anleitung möglichst genau auf die Situation des Kindes passt. Stellen Sie sich folgende Fragen: Was genau ist das Problem? In welcher Situation taucht es auf? Welche gute Motivation des Kindes steckt hinter der problematischen Reaktion? Gegebenenfalls ist es notwendig, eine Anleitung an die Situation anzupassen. Wählen Sie anschließend eine passende Gelegenheit	«Je nachdem, inwieweit der Umgang mit der Diagnose für das Kind oder den Jugendlichen und die Familie möglich und erwünscht und wie das Klassenklima der jeweiligen Klasse ist, kann ein Klassengespräch über die Besonderheiten, die bei der ASS und dem Schüler auftreten, hilfreich sein. Die Erfahrung hat gezeigt, dass z.B. in Kooperation mit den Beratungslehrkräften/ Fachberatern ein Klassengespräch zur Aufklärung über ASS stattfinden kann. Dies kann dazu beitragen, dass Schüler mit Ass von den Mitschülern insgesamt besser eingeschätzt und verstanden und somit auch besser akzeptiert und weniger gemobbt werden.» (Teufel & Soll, 2021, S. 114)	«Um das Verständnis für soziale Interaktionen zu verbessern und die nötigen sozialen sowie kommunikativen Kompetenzen zu erwerben, ist ein soziales Training hilfreich. Dieses kann zum Beispiel durch die Schulsozialarbeiterin/den Schulsozialarbeiter durchgeführt werden. Mithilfe von Social Stories in Form von Comics oder Foto-Geschichten können soziale Situationen wie beispielsweise jemanden zum Mitspielen aufzufordern oder ein Gespräch anzufangen und aufrechtzuerhalten (z.B. die sozialen Foto-Geschichten von Baker 2014). Sie sind so aufgebaut, dass das Verhalten der Personen beschrieben und erklärt wird, indem auch ihre Gedanken, Empfindungen und Reaktionen explizit genannt werden, weil autistische Menschen über kognitives Verstehen lernen, nicht durch Imitation. Die zentralen, also bedeutsamen Aspekte einer sozialen Situation werden hervor gehoben, damit werden auch die Regeln der sozialen Interaktion, die für neurotypische Menschen selbstverständlich, autistischen Menschen aber fremd sind, sichtbar (zum Aufbau von Social	«Praxistipps: Eine Vorbereitungsstunde zu Autismus abhalten, z.B. mit Carol Gray „Der sechste Sinn.“ Informationen zum Umgang der Mitschüler mit dem autistischen Klassenkameraden aus dem Internet recherchieren und bereitstellen. Sich mit der ehemaligen Schule austauschen. Sich mit anderen Schulen zu diesem Thema vernetzen. Die Eltern einbeziehen. Den bzw. die Therapeuten des Schülers befragen/einbeziehen. Autismus-Vereine und Beratungsstellen kontaktieren. Eine Literaturliste zum Thema autistische Kinder/Freunde/Mitschüler für die Eltern der Mitschüler erstellen. Eine Wandzeitung/ein Projekt „Wir sind alle anders - das haben wir gemeinsam“ planen und in der Klasse umsetzen. Kunstaktionen, z.B. The Art of Inclusion, durchführen. Mindestens einen Ansprechpartner für die Mitschüler benennen.[...] So wichtig ein Buddy für einen autistischen Schüler auch ist, diese Brücke zu einem anderen Menschen darf nicht zu einer Belastung dieses Menschen führen. Sie müssen als Lehrer sehr aufmerksam beobachten, wie die Beziehungen des autistischen Kindes zu seinen Mitschülern sind.	«Ein Versuch sind Mentoren. Der Lehrer ist dabei auf die Mithilfe einiger Schüler angewiesen. Diese Schüler sollen zuverlässig sein und bereit, dem autistischen Kind zu helfen.» (Schuster, 2020, S. 75) «Exkurs: Social Training. [...] Ähnlich wie sich körperliche Fitness oder verschiedene geistige Fähigkeiten trainieren lassen, kann man auch das soziale Verständnis von Autisten durch Üben verbessern. Einige Vorgehensweisen haben sich dabei als besonders geeignet erwiesen. Empfehlenswert ist es zum Beispiel, autistischen Kindern soziale Spielregeln anhand der Social Storys von Carol Gray oder ihrem deutschen Pendant, den sozialen Anleitungen näher zu bringen.» (Schuster, 2020, S. 76)

		<p>das oft unerklärbar scheinende Verhalten des Schülers im AS gegeben werden.» (Schirmer, 2016, S. 58)</p> <p>«Um soziale Regeln und angemessenes Sozialverhalten zu verdeutlichen, kann man auch mit Social Stories oder der Comic Strip Conversation arbeiten.» (Schirmer, 2016, S. 60)</p>	<p>aus. Es sollte ein ruhiger Moment nicht direkt vor oder nach der konflikthafter Situation sein. Lesen Sie die Anleitung wie ein Sachbuch vor. Stellen Sie keinen Blickkontakt zu dem Kind her und nehmen Sie auch nicht auf die problematische Situation Bezug. Lesen Sie die Soziale Anleitung eher nebenbei, gerne in einer langweiligen Situation. Danach verlassen Sie nach Möglichkeit den Raum oder beschäftigen sich mit etwas anderem. Oftmals reicht es schon, die Anleitung einige Male vorzulesen, um den Konflikt in Zukunft zu entschärfen.» (Schütz, 2023, S. 49f)</p>		<p>Stories siehe Häußler/Ammon 2020). Aus der Analyse lassen sich Skripte für die einzelnen Situationen erstellen (ein sehr gutes Hilfsmittel für ein soziales Training ist der Ratgeber von Patrick 2012). Ihre autistische Schülerin/Ihr autistischer Schüler benötigt diese Skripte. Außerdem braucht sie/er für jede neue Situation ein neues Skript. Erwarten Sie nicht, dass sie/er das automatisch auf eine andere, ganz ähnliche Situation übertragen kann. In einem Sozialtraining sollten ebenso die nonverbalen Signale analysiert werden, um die autistischen Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, diese zu erkennen und zu deuten.» (Meer-Walter, 2021, S. 75)</p> <p>«Studien, vor allem solche, die auch die Befragung von Mitschülerinnen und Mitschülern einschließen (u. a. Demes 2011, S. 153, S. 163 und Knorr 2012, S. 233), belegen, dass die Aufklärung der Mitschülerinnen und Mitschüler wie auch ihrer Eltern über das autistische Sein und Erleben zu mehr Verständnis der autistischen Schüler/des autistischen Schülers und vor allem zu einem besseren Umgang miteinander führt. So kann Mobbing und Hänseleien vorgebeugt werden.» (Meer-Walter, 2021, S. 79)</p>	<p>Diese müssen eventuell von aussen so gelenkt werden, dass es für beide Parteien ein gutes Verhältnis ist und bleibt.» (Vero, 2020, S. 175ff)</p>	
--	--	--	---	--	---	---	--

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Waiter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Individualebene							
Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion	Fehlende Akzeptanz durch die Mitschüler/Innen/ Mobbing-Prävention	«Die soziale Entwicklung verläuft in verschiedenen Stufen, [...] Zunächst einmal muss man ihnen soziale Kontakte auf der Stufe anbieten, auf der sie sich befinden, unabhängig von ihrem Lebensalter. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass der Schüler nicht überfordert wird. Wichtig für ihre Entwicklung ist, dass die Kinder und Jugendlichen in sozialen Situationen angenehme Erfahrungen machen können. [...] Zuerst müssen andere Kinder gefunden werde, die ein Interesse mit dem Kind im ASS teilen [...]. Die gemeinsame Situation muss gut vorbereitet werden [...]. Die Situation sollte dem Kind vorher erklärt werden. Dazu können Bilder, Piktogramme oder Ablaufpläne genutzt werden. Feststehende und dem Kind vertraute Abläufe sind dabei hilfreich.» (Schirmer, 2016, S. 52ff) «Grundsätzlich müssen die Mitschüler von den Pädagogen angeleitet und begleitet werden. [...]	«Eine gute Möglichkeit, um mit immer wiederkehrenden Konflikten umzugehen, sind Soziale Anleitungen oder Social Stories. Sie wurden die die Comicstrip-Gespräche von Carol Gray entwickelt und bieten eine gute Möglichkeit, Kindern eine soziale Situation zu erklären. Autistische Kinder hingegen benötigen Unterstützung, um die vielfältigen ungeschriebenen Regeln unseres sozialen Miteinanders zu verstehen und zu erkennen, welche Reaktionen in einer bestimmten Situation angemessen sind oder was bestimmte Situationen zu bedeuten haben. [...] Eine soziale Anleitung bietet eine hervorragende Gelegenheit, dem Kind unser Zusammenleben zu erklären oder Missverständnisse zu beseitigen. Wie Sie eine Soziale Anleitung einsetzen. Suchen oder erstellen Sie zunächst eine passende Soziale Anleitung. Wichtig ist, dass die Soziale Anleitung möglichst genau auf die Situation des Kindes passt. Stellen Sie sich folgende Fragen: Was genau ist das Problem? In welcher	«Je nachdem, inwieweit der Umgang mit der Diagnose für das Kind oder den Jugendlichen und die Familie möglich und erwünscht und wie das Klassenklima der jeweiligen Klasse ist, kann ein Klassengespräch über die Besonderheiten, die bei der ASS und dem Schüler auftreten, hilfreich sein. Die Erfahrung hat gezeigt, dass z.B. in Kooperation mit den Beratungslehrkräften/ Fachberatern ein Klassengespräch zur Aufklärung über ASS stattfinden kann. Dies kann dazu beitragen, dass Schüler mit Ass von den Mitschülern eingeschätzt und verstanden insgesamt besser und somit auch besser akzeptiert und weniger gemobbt werden.» (Teufel & Soll, 2021, S. 114)	«Um das Verständnis für soziale Interaktionen zu verbessern und die nötigen sozialen sowie kommunikativen Kompetenzen zu erwerben, ist ein soziales Training hilfreich. Dieses kann zum Beispiel durch Schulsozialarbeiterin/den Schulsozialarbeiter durchgeführt werden. Mithilfe von Social Stories in Form von Comics oder Foto-Geschichten können soziale Situationen wie beispielsweise jemanden zum Mitspielen aufzufordern oder ein Gespräch anzufangen und aufrechtzuerhalten analysiert werden (z.B. die sozialen Foto-Geschichten von Baker 2014). Sie sind so aufgebaut, dass das Verhalten der Personen beschrieben und erklärt wird, indem auch ihre Gedanken, Empfindungen und Reaktionen explizit genannt werden, weil autistische Menschen über kognitives Verstehen lernen, nicht durch Imitation. Die zentralen, also bedeutsamen Aspekte einer sozialen	«Praxistipps. Eine Vorbereitungsstunde zu Autismus abhalten, z.B. mit Carol Gray „Der sechste Sinn.“ Informationen zum Umgang der Mitschüler mit dem autistischen Klassenkameraden aus dem Internet recherchieren und bereitstellen. Sich mit der ehemaligen Schule austauschen. Sich mit anderen Schulen zu diesem Thema vernetzen. Die Eltern einbeziehen. Den bzw. die Therapeuten des Schülers befragen/einbeziehen. Autismus-Vereine und Beratungsstellen kontaktieren. Eine Literaturliste zum Thema autistische Kinder/Freunde/Mitschüler für die Eltern der Mitschüler erstellen. Eine Wandzeitung/ein Projekt „Wir sind alle anders - das haben wir gemeinsam“ planen und in der Klasse umsetzen. Kunstaktionen, z.B. The Art of Inclusion, durchführen. Mindestens einen Ansprechpartner für die Mitschüler benennen.[...] So wichtig ein Buddy für einen autistischen Schüler auch ist,	«Ein Versuch sind Mentoren. Der Lehrer ist dabei auf die Mithilfe einiger Schüler angewiesen. Diese Schüler sollen zuverlässig sein und bereit, dem autistischen Kind zu helfen.» (Schuster, 2020, S. 75) «Exkurs: Social Training. [...] Ähnlich wie sich körperliche Fitness oder verschiedene geistige Fähigkeiten trainieren lassen, kann man auch das soziale Verständnis von Autisten durch Üben verbessern. Einige Vorgehensweisen haben sich dabei als besonders geeignet erwiesen. Empfehlenswert ist es zum Beispiel, autistischen Kindern soziale Spielregeln anhand der Social Storys von Carol Gray oder ihrem deutschen Pendant, den sozialen Anleitungen näher zu bringen.» (Schuster, 2020, S. 76)

		<p>Vielmehr ist eine intensive Begleitung über einen längeren Zeitraum sinnvoll, in der den Mitschülern immer wieder Möglichkeiten gemeinsamen Spiels gezeigt und Interpretationshilfen für das oft unerklärbar scheinende Verhalten des Schülers im AS gegeben werden.» (Schirmer, 2016, S. 58)</p> <p>«Um soziale Regeln und angemessenes Sozialverhalten zu verdeutlichen, kann man auch mit Social Stories oder der Comic Strip Conversation arbeiten.» (Schirmer, 2016, S. 60)</p>	<p>Situation taucht es auf? Welche gute Motivation des Kindes steckt hinter der problematischen Reaktion? Gegebenenfalls ist es notwendig, eine Anleitung an die Situation anzupassen. Wählen Sie anschließend eine passende Gelegenheit aus. Es sollte ein ruhiger Moment nicht direkt vor oder nach der konflikthafter Situation sein. Lesen Sie die Anleitung wie ein Sachbuch vor. Stellen Sie keinen Blickkontakt zu dem Kind her und nehmen Sie auch nicht auf die problematische Situation Bezug. Lesen Sie die Soziale Anleitung eher nebenbei, gerne in einer langweiligen Situation. Danach verlassen Sie nach Möglichkeit den Raum oder beschäftigen sich mit etwas anderem. Oftmals reicht es schon, die Anleitung einige Male vorzulesen, um den Konflikt in Zukunft zu entschärfen.» (Schütz, 2023, S. 49f)</p>		<p>Situation werden hervor- gehoben, damit werden auch die Regeln der sozialen Interaktion, die für neurotypische Menschen selbstverständlich, autistischen Menschen aber fremd sind, sichtbar (zum Aufbau von Social Stories siehe Häussler/Ammon 2020). Aus der Analyse lassen sich Skripte für die einzelnen Situationen erstellen (ein sehr gutes Hilfsmittel für ein soziales Training ist der Ratgeber von Patrick 2012). Ihre autistische Schülerin/Ihr autistischer Schüler benötigt diese Skripte. Außerdem braucht sie/er für jede neue Situation ein neues Skript. Erwarten Sie nicht, dass sie/er das in einer Situation Gelernte automatisch auf eine andere, ganz ähnliche Situation übertragen kann. In einem Sozialtraining sollten ebenso die nonverbalen Signale analysiert werden, um die autistischen Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, diese zu erkennen und zu deuten.» (Meer-Walter, 2021, S. 75)</p> <p>«Studien, vor allem Befragung von Mitschülerinnen und Mitschülern einschliessen (u. a. Demes 2011, S. 153, S. 163 und Knorr 2012, S. 233), belegen, dass die Aufklärung der Mitschülerinnen und Mitschüler wie auch ihrer Eltern über das autistische Sein und Erleben zu mehr</p>	<p>diese Brücke zu einem anderen Menschen darf nicht zu einer Belastung dieses Menschen führen. Sie müssen als Lehrer sehr aufmerksam beobachten, wie die Beziehungen des autistischen Kindes zu seinen Mitschülern sind. Diese müssen eventuell von aussen so gelenkt werden, dass es für beide Parteien ein gutes Verhältnis ist und bleibt.» (Vero, 2020, S. 175ff)</p>	
--	--	---	---	--	--	--	--

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Individuallebene Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion	Wichtigkeit von Regeln/ un-gewöhnlicher Umgang mit Regeln/ Visualisierung von Regeln	«Beim Vermitteln sozialer Regeln muss man demzufolge sehr verantwortungsbewusst vorgehen und sie so formulieren, dass nicht in anderen Situationen soziale Schwierigkeiten aus ihrer Einhaltung resultieren können. Insbesondere muss auch das konkretistische Sprachverständnis berücksichtigt werden. Auch hier kann der Einsatz von Social Stories oder einer Comic Strip Conversation sinnvoll sein.» (Schirmer, 2016, S. 64)		«Auch Regeln können visuell strukturiert werden. [...] Ein wichtiges Grundprinzip bei Regeln ist, möglichst das erwünschte Zielverhalten klar zu visualisieren und zu formulieren und nicht das Verbot. [...] Dies vermittelt eine klare Handlungsalternative für zukünftige konflikthafte Situationen.» (Teufel & Soll, 2021, S. 73)			«Bei Kindern mit Autismus ist es stets so, dass jede Art von Regeln für sie einen viel höheren Stellenwert hat als bei nicht-autistischen Menschen. Das Festhalten an Regeln ist für viele Autisten absolut lebensnotwendig, eine nicht einzuhaltenden ist mit immenser Angst und innerer Unzufriedenheit verbunden. Sie trotzdem zu einem (sinnvollen) Regelbruch zu ermutigen, erfordert viel Geduld. Es empfiehlt sich, schrittweise vorzugehen, um das starre Regelwerk Stück für Stück zu durchbrechen.» (Schuster, 2020, S. 81)

Kategorie	Unter-kategorie	Schürmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Individualebene Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion	Gruppen- und Partner- arbeiten/ Kooperatives Lernen			<p>«Da diesbezügliche Schwierigkeiten Teil der ASS-Symptomatik darstellen, sollte das soziale Lernsetting von der Lehrkraft bewusst gestaltet werden, auch im Sinne der Prävention von herausforderndem Verhalten aufgrund von Überforderung. Wenn z.B. eine Partnerarbeit stattfinden soll, kann es hilfreich sein, den Schüler mit ASS den Partner wählen zu lassen bzw. bei der Auswahl zu unterstützen, um die sozialen Anforderungen überschaubar zu halten. Bei Gruppenarbeiten sollte dem Schüler mit ASS tendenziell nicht die Moderatorenrolle bzw. Gruppenleitung übertragen werden, es sein denn, er äußert explizit diesen Wunsch und ist dadurch nicht überfordert.» (Teufel & Soll, 2021, S. 88)</p>	<p>«Gestalten Sie Partner- und Gruppenarbeit strukturiert und funktional (Rogowsky 2016 oder Reich o.J.). Überlegen Sie vorher genau, wie Sie die Gruppen einteilen möchten und erarbeiten Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern klare, von jedem akzeptierte Regeln für diese Arbeitsphasen. Kommunizieren Sie ebenso transparent die jeweiligen Ziele und Arbeitstechniken. Legen Sie Teilverantwortlichkeiten in den jeweiligen Gruppen fest, indem Sie bestimmte Funktionen selbst an Ihre Schülerinnen und Schüler vergeben oder sie innerhalb der Gruppe bestimmen lassen, so zum Beispiel die Gesprächsleiterin/den Regelbeobachterin/der Regelbeobachter, die Fahrplanwächterin/der Fahrplanwächter, die Zeitmanagerin/der Zeitmanager, die Sprecherin/der Sprecher oder die Gestalterin/der Gestalter. Um zu verhindern, dass die Gruppenarbeit durch eine Schülerin oder einen Schüler dominiert wird oder dass die autistische Schülerin oder der autistische Schüler bei einem begeisternden Thema anfängt, zu monologisieren, ist der Einsatz von Redekärtchen hilfreich. Wenn eine</p>		<p>«Lehrer sollten zunächst genau erklären, wie sie sich die Gruppenarbeit vorstellen und wie das Kind mit Autismus nicht zu überfordern. Anstatt es gleich in eine laute Fünfergruppe zu setzen, sollte man erst einmal Partnerarbeit, optimalerweise mit einem ausgesuchten Partner, versuchen. Wichtig ist auch eine Begrenzung der zeitlichen Dauer. Statt ein mehrtägiges Projekt anzugehen, ist für den Anfang eine kleine Aufgabe viertel oder halben Stunde bewältigen lässt. Anschliessend hilft eine Feedbackrunde. [...] Zu dem Konzept der Gruppenarbeit gehört auch, dass man nicht immer mit den gleichen Partnern zusammenarbeitet, sondern ebenso lernt, sich auf neue Partner einzustellen. Das ist bei Kindern mit Autismus eher kontraproduktiv. Bei ihnen sollte man die Gruppen nicht ändern – ausgenommen natürlich der Fall, dass sie sich mit Ihrem/Ihrer Gruppenpartnern nicht (mehr) verstehen.» (Schuster, 2020, S. 93)</p>

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Individualebene Förderung der eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten	Förderung der Flexibilität/ unerwartete Ereignisse meistern	«So wichtig es ist, dem Schüler den Tag oder Teile davon mithilfe von Plänen vorhersehbar zu machen, muss man doch zugleich langfristig daran arbeiten, ihn flexibler zu machen, denn er soll Veränderungen besser ertragen lernen. Abweichungen vom Plan und auch Übergänge zwischen einzelnen Phasen gehören zum schulischen Alltag und sind unvermeidlich. [...] Es empfiehlt sich, das Kind sofort über eine anstehende Veränderung zu informieren. Man sollte ihm mitteilen, worin die Veränderung besteht und warum sie unvermeidlich ist. [...] Daneben ist es möglich, Planänderungen soweit zur Routine werden zu lassen, dass sie nicht mehr so viel Energie kosten. Man könnte z.B. in den Tagesplan des Kindes ein Symbol einfügen, das eine Überraschung anzeigt.» (Schirmer, 2016, S. 103ff)		«Auch die Verarbeitung von Veränderungen kann visuell unterstützt werden, so dass sie besser bewältigt bzw. akzeptiert werden können. [...] Insbesondere unerwartete Veränderung löst bei Menschen mit ASS oftmals Anspannung und Verunsicherung aus, was manchmal auch in herausforderndes Verhalten mündet (s.u.). Idealerweise werden Veränderungen vorher angekündigt [...] Die Erfahrung zeigt, dass neben verbalen Ankündigungen und Erläuterungen, die Visualisierung von Veränderungen für viele Kinder und Jugendliche mit ASS hilfreich ist. Manche Lehrkräfte verwenden hier gerne eine Art Anwesenheitsliste mit Bildern, die morgens oder zu Beginn einer Schulstunde gemeinsam und Jugendlichen ohne kognitive Aktualisiert wird. [...] Bei Kindern und Jugendlichen kann dies in Listenform als eine Art Anwesenheitsliste aufgeschrieben werden. Personelle, räumliche oder zeitliche Veränderungen können zudem vorab besprochen und gemeinsam eine Vorgehensweise erarbeitet werden. Hilfreich in diesem Zusammenhang ist eine Art «Standardvorgehen» bei der Anwendung der Massnahmen für häufige/typische Veränderungen, sodass sich der Schüler mit einer ASS auf das Funktionieren einer Strategie verlassen kann, die er auch möglichst unabhängig anwenden kann.» (Teufel & Soll, 2021, S. 74)	«Bereiten Sie Ihre autistische Schülerin/Ihren autistischen Schüler auf Veränderungen vor, indem Sie diese rechtzeitig ankündigen und erklären – damit geben Sie ihr/ihm genügend Zeit, sich auf die angekündigten Veränderungen einstellen zu können. Teilen Sie Veränderungen möglichst auch immer schriftlich mit, sodass die Eltern ihr Kind bei der Vorbereitung auf die neue Situation (z. B. Projekttag) unterstützen können. Ziehen Sie bei kurzfristigen Änderungen, zum Beispiel bei ad hoc-Vertretungen, auch die Befreiung von dieser Unterrichtsstunde in Erwägung. Die autistische Schülerin/der autistische Schüler kann beispielsweise den Rückzugraum aufsuchen. Besprechen Sie unbekannte Situationen wie beispielsweise eine Exkursion vorher ausführlich mit Ihrer autistischen Schülerin/Ihrem autistischen Schüler und führen Sie, wenn möglich, Neuerungen nur in kleinen Schritten ein.» (Meer-Walter, 2021, S. 79)		«Schule ist niemals immer gleich und kalkulierbar. [...] Lehrer können unvermeidliche Veränderungen natürlich nicht ausschalten. Gleichwohl können sie versuchen, für so viele Konstanten wie möglich im Schulablauf der autistischen Schüler zu sorgen. [...] Veränderungen, die voraussehbar sind, müssen unbedingt angekündigt werden. Am besten ist es, wenn der Lehrer zusätzlich darauf achtet, dass das Kind die Veränderung auch verstanden hat. Gut ist, wenn er sich neben den Schüler stellt und wartet, bis das Kind die Ankündigung in den Kalender notiert hat. Plötzliche Ausfälle wegen Krankheit lassen sich so natürlich nicht vorwegnehmen, wohl aber kann der Sportlehrer bei verneissungsvollen Weiterberichten frühzeitig ankündigen, wenn er den Unterricht nach draussen verlegen will. Autistischen Schülern ist mit solchen kleinen Mitteilungen oft sehr geholfen. Die Schule wird ein Stück sicherer und verliert bestenfalls etwas von ihrem beängstigenden Potenzial.» (Schuster, 2020, S. 66)

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soil (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Individualebene Förderung der eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten	Förderung der Motivation/individuelle Motivations-systeme	«Man muss für Schüler im AS andere Möglichkeiten der Belohnung und Motivation finden. [...] Man nutzt hier Prinzipien der Klassischen Konditionierung. Der zunächst unbedeutende Reiz (das Lob) wird durch Verknüpfung mit dem bedeutenden Reiz (die individuelle Belohnung) ebenfalls wirksam. [...] An die Spezialinteressen anzuknüpfen, kann diesen zur Mitarbeit motivieren. Man sollte nicht versuchen, ihn von seinen speziellen Interessen abzulenken, sondern sie als Anknüpfungspunkt für die Vermittlung von Lerninhalten und als Bestandteil eines Systems von Belohnung nutzen.» (Schirmer, 2016, S. 65f)	«Wenn Sie die Spezialinteressen des Kindes in das Lernen einbeziehen können, ist es einem autistischen Kind oft möglich, genau diese positiven Eigenschaften für das Lernen zu nutzen. Überlegen Sie dazu, wie Sie die geplanten Lerninhalte mit dem Spezialinteresse verknüpfen können. Über sein Spezialinteresse kann das Kind einen Zugang zu einem anderen Lerninhalt finden oder eine produktive Arbeitshaltung zeigen.» (Schütz, 2023, S. 84)	«Autistische Schülerinnen und Schüler zeigen eine hohe Motivation, ein großes Leistungsvermögen sowie Konzentrationsschwäche, wenn es um Themen geht, die sie interessieren oder zumindest interessante Aspekte für sie beinhalten. Sie sind hingegen nur sehr schwer zu motivieren, wenn die Themen sie gar nicht berühren oder sie den Sinn in der Aufgabe nicht erkennen. Versuchen Sie, die Unterrichtsinhalte mit den Spezialinteressen Ihrer autistischen Schüler/Innes autistischen Schülers zu verknüpfen. Wenn es zum Beispiel das Thema »Wale« ist, können Sie vielleicht im Mathematikunterricht die Rechenaufgaben auf diese Welt übertragen.» (Meer-Walter, 2021, S. 85)	«Als Lehrer wissen Sie besonders gut, wie schwer es ist, einen Schüler von Autismus zu motivieren. Bei Autismus ist alles, also auch das Motivieren, extremer. [...] Über die Interessen des Kindes können Sie eine Brücke zu ihm bauen. Es ist deshalb wichtig, dass Sie Schüler begeistern. Auch wenn sie Ihnen komisch oder exzentrisch erscheinen mögen, so lassen sich die ungewöhnlichsten Interessen dennoch dazu nutzen, ein autistisches Kind zu motivieren und ihm somit Wissen zu vermitteln. Für das Erklären von Regeln oder Strukturen können sie Spezialinteressen des Kindes ebenso nutzen wie für paradoxe Interventionen in Krisensituationen.» (Vero, 2020, S. 140)	«Wie kann man das Kind motivieren? Um ein Kind nachhaltig motivieren zu können, muss man es gut kennen. Hat es vielleicht irgendwelche besonderen Interessen, die man dazu ausnutzen könnte? Gibt es etwas, das das Kind sehr gerne mag, mit dem man es locken könnte? Hier ist es gut, die Eltern mit ins Boot zu holen und sich gemeinsame Ziele zu setzen.» (Schuster, 2020, S. 133)

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Individualebene Förderung der eingeschränkten, repetitiven Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten	Förderung der Konzentration/ Fokussierte Aufmerksamkeit			«Diese flexible Aufmerksamkeitskontrolle liegt zahlreichen weiteren Lern- und Entwicklungsprozessen zugrunde und ist daher in einschlägigen Therapieprogrammen als Grundfähigkeit definiert [...]. Bestehen dagegen Schwierigkeiten in diesen Kompetenzen wie es im Rahmen von ASS häufig der Fall ist, muss die Aufmerksamkeit öfter und gezielt (z.B. unter Verwendung des Namens des Schülers) von anderen auf das Wesentliche gelenkt werden.» (Teufel & Soll, 2021, S. 32)			«Als wichtige Regel gilt, nie zu überfordern, also nie zu lange Lerneinheiten durchzuführen und nie lange vor der Klasse zu erzählen und zu erklären. Für Abwechslung sorgen Grafiken, moderne Medien, etwa der Einsatz von Videos oder Powerpoint-Folien, sowie ausgefallene Herangehensweisen an ein Thema. [...] Wenn Kreativität gefragt ist und die Schüler eine gewisse Freiheit bei der Bewältigung der Aufgabe haben, weckt das sehr oft das Interesse eines Kindes mit Autismus und infolgedessen seine aktive Teilnahme am Unterricht.» (Schuster, 2020, S. 98f) «Für viele Kinder mit Autismus ist es ein grosses Problem, sich längere Zeit am Stück zu konzentrieren. [...] Wichtig ist es, den Kindern zu helfen, sich länger am Stück konzentrieren zu können. Für jedes Kind muss hier individuell überlegt und ausprobiert werden, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Hilft es dem Kind vielleicht, wenn es nebenbei auf einem Blatt malen darf? Oder hilft es, wenn das Kind zur Konzentrationssteigerung Murmeln in der Hand bewegt oder eine Knetfigur bearbeitet? Manche Kinder können tatsächlich besser zuhören, wenn ihre Hände beschäftigt sind. Um die Aufmerksamkeit zu erhöhen, sollte das Kind bestimmte Grundfertigkeiten trainieren. Dazu gehört, dass es übt, genau hinzusehen und zuzuhören. Trainieren lässt sich das, indem das Kind Bildkarten anschauen und danach sagen

<p>soll, was es gesehen hat. Oder aber man erzählt ihm eine Geschichte, die das Kind anschließend nachzählen soll. Weiterhin können folgende Methoden für mehr Konzentration im Klassenzimmer sorgen:</p> <p>Die Ampelkarten Im Unterricht können Lehrer dem Schüler mit dem Kartenprinzip eine Rückmeldung geben. Wenn Sie merken, dass der betroffene Schüler weniger konzentriert ist bzw. die Konzentration schon völlig verloren hat, geben Sie ihm eine grüne, gelbe oder rote Karte. [...]</p> <p>Die Glocke Bei längeren Erklärungen bzw. Vorträgen empfiehlt sich die Glockenmethode. In Sprechpausen kurz bimmeln. Das Kind weiss sodann zum einen: Es geht noch weiter. Zum anderen ist das Bimmeln für das Kind das Zeichen, sich selbst zu überprüfen: Höre ich noch zu? Habe ich den letzten Satz verstanden und kann ich ihn wiederholen? Brauche ich eine Auszeit?</p> <p>Vibrationsalarm Diese Methode funktioniert mit einem Handy, dessen Weckfunktion sich auf Vibrationsalarm stellen lässt. Während einer Still- oder Klassenarbeit sollte ein Kind mit Aufmerksamkeitsstörung den Wecker so einstellen, dass er alle 10 Minuten einen Vibrationsalarm von sich gibt. Bei Alarm soll das Kind prüfen, ob es sich noch auf die Aufgabe konzentriert, den Aufgabentext noch mal genau lesen, prüfen, ob seine Antwort der Aufgabenstellung entspricht, bei Konzentrationsproblemen die Augen schliessen und bis 100</p>						
--	--	--	--	--	--	--

											<p>zählen, um sich wieder zu sammeln. Individuelle Konzentrationshilfen Manchen Kindern kann es helfen, sich zu konzentrieren, wenn sie über Kopfhörer eine spezielle Musik oder Melodie hören dürfen.» (Schuster, 2020, S. 116f)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Lehrperson Aufbau von Fachwissen	Umgang mit herausforderndem Verhalten/ Umgang mit Aggressionen	«Spontan beginnen Pädagogen bei aggressivem Verhalten zu schimpfen oder zu strafen. Doch oftmals erweisen sich die Formen des Umgangs mit dem Verhalten als nicht angemessen – es tritt immer wieder auf. [...] Um herauszufinden, was sich für den Schüler ändern sollte, damit er zu anderem Verhalten veranlasst wird, muss das aggressive Verhalten mit seinen Begleitumständen genauer untersucht werden. Man kann davon ausgehen, dass die Massnahmen, denen eine Verhaltensanalyse vorausgeht, im Allgemeinen einen länger anhaltenden Erfolg haben.» (Schirmer, 2016, S. 120f)	«Im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten erlaubt dieses Modell (das Eisberg-Modell), das sichtbare (herausfordernde Verhalten) mit den unsichtbaren Ursachen und Auslösern in Beziehung zu setzen. Können Sie diese Zusammenhänge erkennen und benennen, wird präventives Handeln möglich. Dies ist hilfreich, um herausfordernde Situationen mit unangemessenen Reaktionen möglichst oft zu vermeiden. [...] Was tun? Autistischen Kindern hilft es sehr, wenn sowohl Eltern als auch Lehrkräfte und Schulbegleitungen möglichst häufig präventiv handeln und kommunizieren. Gehen Sie mit den Worten „Nein“ oder „Lass das“ möglichst sparsam um. Das gelingt besser, wenn Sie sich differenzieren und im Klaren darüber sind, was die Kinder dürfen und was nicht. Welches Verhalten akzeptiert ist und welches nicht. Sind Sie sich darüber im Klaren, fällt es Ihnen viel leichter dies eindeutig und nachvollziehbar zu kommunizieren. Darüber hinaus können Sie dann schon von vornherein, also präventiv so kommunizieren, dass dieser, eben beschriebene Prozess, nicht allzu häufig in Gang gesetzt wird. Auch hier gilt: Was Sie visuell zeigen, können autistische Kinder in der Regel wesentlich einfacher verarbeiten, als das, was sie mündlich kommunizieren.	«Viele der Kinder und Jugendlichen mit ASS Verhaltensweisen selbst nicht zeigen wollen, jedoch z.B. aufgrund einer starken Überforderung, Angst, Stresssituation oder Reizüberflutung keine Alternative mehr sehen. In diesem Zusammenhang wird oft diskutiert, wie sich eine Lehrkraft hierbei eine Grundhaltung, die von Einfühlvermögen und Kompetenzorientierung geprägt ist, erhalten kann. Und natürlich, wie sich die Verhaltensweisen des Kindes positiv verändern lassen. Sowohl für eine konstruktive Grundhaltung als auch für eine erfolgreiche Umsetzung der Massnahmen, müssen die Ursachen für diese herausfordernden Verhaltensweisen betrachtet werden. Hier sind die in Kapitel 4 vorgestellten neuropsychologischen Besonderheiten bei ASS relevant. [...] Die Erfahrung zeigt jedoch, dass herausforderndes Verhalten sich bei Kindern und Jugendlichen mit ASS nur dann wirklich gut und längerfristig verändern lässt, wenn man die Hintergründe und Wirkmechanismen kennt und die Massnahmen auch dort ansetzt. [...] Hat man nun die situativen Auslöser, die fehlenden Kompetenzen aber auch die Ressourcen des Schülers sowie die Konsequenzen des herausfordernden Verhaltens	«Menschen, die sich richtig verhalten können, tun das auch» (Hejlskov Elvén 2017, S. 36). Wenn Ihre autistische Schülerin/Ihr autistischer Schüler herausforderndes Verhalten zeigt, bedeutet dies, dass sie/er in der gegenwärtigen Situation emotional, mental und kognitiv überfordert ist, dass ihr/sein Stresslevel sehr hoch ist (Overload). Dies führt in der Regel dazu, dass sie/er die Selbstkontrolle verliert, was sich in explosionsartigen Ausbrüchen (Meltdown) oder sozialem Rückzug (Shutdown) artikulieren kann. Ihr/sein Verhalten ist der Versuch, die Kontrolle über sich wieder zurückzugewinnen. Ziel muss es demnach sein, der autistischen Schülerin/dem autistischen Schüler zu helfen, ihre/seine Selbstkontrolle zurückzugewinnen. Schimpfen und Strafen wirken kontraproduktiv, vielmehr müssen die Anforderungen so moduliert werden, dass Ihre autistische Schülerin/Ihr autistischer Schüler sich richtig verhalten kann. Dies geschieht am besten über nicht-aversive, präventive Verhaltensunterstützung (Theunissen 2019, S. 107–244). [...] Autistische Schülerinnen und Schüler können ihre Emotionen		

			<p>Geben sie konkrete Erklärungen in kleinen Schritten. Es gilt wo immer möglich, Erfolgsergebnisse zu schaffen und Misserfolg vorausschauend zu vermeiden.» (Schütz, 2023, S. 71)</p>	<p>ermittelt, können auf dieser Basis Präventivmassnahmen und ein souveräner Umgang mit dem Problemverhalten überlegt werden.» (Teufel & Soli, 2021, S. 92ff)</p>	<p>besser regulieren, wenn sie einerseits die Warnzeichen eines Overloads zu deuten wissen und andererseits ein System entwickeln, mit dessen Hilfe sich ihr Energiehaushalt visualisieren lässt, ähnlich der Akkuanzeige bei elektronischen Geräten, sodass sie rechtzeitig Auszeiten nehmen können, um neue Energie aufzuladen oder andere Bewältigungsstrategien bewusst einsetzen können. In Verbindung mit einem »Energie-Tagebuch« lassen sich zudem die Stressfaktoren identifizieren, sodass überlegt werden kann, wie die überfordernden Situationen durch Veränderungen »entschärft« werden können. So behalten die autistischen Schülerinnen und Schüler die Kontrolle über sich und regulieren sich selbst.» (Meer- Walter, 2021, S. 88f)</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Lehrperson							
Aufbau von Fachwissen	Sprache/ Kommunikations-gestaltung/ Verständnis-schwierig-keiten/ alles wird wörtlich verstanden/ konkretis-tisches Sprach-verstehen	«Für den Pädagogen bedeutet das wörtliche Sprachverständnis, dass er immer wieder überprüfen muss, ob der Schüler auch tatsächlich verstanden hat, was von ihm erwartet wird. Die Kontrolle seiner eigenen Äusserungen verlangt viel Selbstdisziplin. Er muss seine Sprache kontrollieren und muss Metaphern oder ironische Bemerkungen vermeiden oder zumindest erläutern. Auf indirekte Aufforderungen sollte er verzichten oder sicherstellen, dass er verstanden worden ist.» (Schuster, 2016, S. 39)	«Die meisten autistischen Kinder haben jedoch Schwierigkeiten, auditive Informationen aufzunehmen und korrekt zu verarbeiten. [...] Was tun? Machen Sie den roten Faden deutlich. Bleiben Sie möglichst beim Thema und vermeiden Sie es abzuschweifen. Wenn Sie weiter ausholen oder an einem Beispiel etwas verdeutlichen wollen, ist es hilfreich, dies dem Kind anzukündigen. Das autistische Kind weiss dann, dass das Folgende nicht wichtig ist, sondern als Beispiel dient. Geben Sie anschliessend ein Signal, wann es mit dem eigentlichen Inhalt weitergeht und jedes Kind wieder zuhören muss. Manche autistischen Kindern hilft es, wenn sie sich während eines Vortrags Notizen machen oder auf einem Blog „kritzelein“ können. Sie können so ihre Aufmerksamkeit besser lenken und dem Thema folgen. [...] Halten Sie während eines Vortrags regelmässig inne und sichern Sie die Informationen aus Ihrem Vortrag, am besten schriftlich.» (Schütz, 2023, S. 95)	«Wichtig für einen «autismuserfahrenen» Unterricht ist grundsätzlich sicher, die Anpassung der Sprache der Lehrkraft. Da Schüler mit ASS z.B. Schwierigkeiten bei Verstehen von Ironie und Doppeldeutigkeit haben, sind klare und eindeutige Formulierungen und Arbeitsaufträge notwendig. Die Visualisierung des Gesagten hilft Schülern mit ASS zusätzlich, Inhalte und Aufgaben besser zu verstehen (s.o.). Gewisse Routinen im Ablauf der Schulstunde, Rückversicherungen oder Wiederholung der Teilschritte (evtl. sogar durch den Schüler mit ASS selbst, indem er dazu aufgefordert wird) können Missverständnisse vorbeugen; Angaben über die zeitliche Planung der jeweiligen Schulstunde oder des Arbeitsauftrags (evtl. mit einer separaten Uhr für den Tisch des betreffenden Schülers; s.o. «zeitliche Strukturierung») sind ebenfalls eine gute Hilfestellung.» (Teufel & Soll, 2021, S. 89)	«Vermeiden Sie Metaphern oder bildliche Vergleiche, Sarkasmus oder Ironie. Redewendungen und Sprichwörter – Ihre autistischen Schülerinnen und Schüler verstehen Sprache wörtlich, das heisst wortgetreu. [...] Überlegen Sie aus diesem Grund bei Arbeitsanweisungen oder bei Fragen genau, wie Sie sie formulieren, und Small-Talk hin und wieder einfach weglassen. Gesprochene Sprache mit Text, Bildern oder Gebärden unterstützen. Dem autistischen Schüler mehr Zeit zum Verstehen und Reagieren geben. Sprichwörter Redewendungen vermeiden bzw. erklären. Mimik und Gestik mit Worten unterstützen und erklären. Sprachverständnis überprüfen, nachfragen und ggf. nochmals erklären. Loben Sie die richtige Anwendung von Sprichwörtern Redewendungen. Gemeinsam auch mal über Missverständnisse lachen.» (Vero, 2020, S. 117)	«Für Lehrer empfiehlt es sich, möglichst genau und akkurat zu formulieren und bildliche Ausdrücke, Redewendungen und Vergleiche eher zu meiden. Verhält sich das Kind mit Autismus merkwürdig und tut es etwas ganz anders als die anderen Schüler und als vom Lehrer erwartet, ist nachfragen angesagt. [...] Am besten ist es, den Schüler in eigenen Worten zu erklären zu lassen, was von ihm verlangt wurde. Liegt tatsächlich ein Missverständnis vor, kann der Lehrer einen erneuten Erklärungsversuch starten. [...] Es kann helfen, dann ein Geheimzeichen mit dem autistischen Schüler zu vereinbaren. [...] Für viele autistische Kinder, die sich schwer tun, direkt um Hilfe zu fragen, ist dieser Weg besonders von Vorteil. Um der Schwäche der autistischen Schüler, Redewendungen zu verstehen, entgegenzuwirken, ist es hilfreich, Sprichwörter und Redewendungen im Deutschunterricht durchzunehmen.» (Schuster, 2020, S. 89f)	

					<p>Sie ihr/ihm Zeit zum Überlegen. Warten sie auch geduldig, wenn Sie Fragen gestellt haben. Autistische Schülerinnen und Schüler benötigen die Zeit, um ihre Gedanken zu sortieren und im Kopf zu formulieren, was sie sagen möchten. Machen Sie klare, eindeutige Aussagen in kurzen Sätzen. Sagen Sie genau das, was Sie sagen möchten, direkt und ohne Umschweife oder »durch die Blume«.</p> <p>Reden Sie nicht zu lange auf eine autistische Schülerin/einen autistischen Schüler ein und »überfrachten« Sie sie/ihn nicht mit zu vielen Informationen auf einmal. Es fällt ihr/ihm schwer, die Informationen allein über den mündlichen Kanal aufzunehmen. Aus komplexeren Anweisungen können sie die wesentlichen Aussagen nicht herausfiltern. Sie fokussieren sich dann auf einzelne Details und verlieren den Gesamtkontext aus den Augen.</p> <p>Achten Sie darauf, präzise Angaben zu machen. Ein »Vielleicht« oder »Manchmal« verwirrt die autistischen Schülerinnen und Schüler und blockiert unter Umständen ihr Denken und Arbeiten. Sie nehmen Gesagtes sehr genau. [...]</p> <p>Wenn Sie wichtige Mitteilungen weitergeben</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Lehrperson Zusammenarbeit/ Vernetzung	Kooperation im Team	<p>«Er (der Schullassistent) sollte Aufgaben übernehmen, die nicht in den Bereich des Lehrers gehören. In der Zusammenarbeit mit den anderen Pädagogen müssen seine Aufgaben und Kompetenzen klar abgesprochen werden, um Unstimmigkeiten und Missverständnisse zu vermeiden. [...] Üblicherweise sind in die Förderung von Kindern im AS viele verschiedene Personen involviert. [...] Werden Förderziele aber transparent, werden solche Fehler vermieden.» (Schirmer, 2016, S. 108f)</p>	<p>«Damit eine inklusive Schulzeit für ein autistisches Kind möglichst gut gelingen kann, ist es notwendig, dass sich alle Beteiligten gut vernetzen, gegenseitig unterstützen und sich über ihre Rollen im Klaren sind.» (Schütz, 2023, S. 147) «Es ist notwendig, dass alle Lehrkräfte, die in der Klasse unterrichten, über die Besonderheiten des autistischen Kindes informiert sind. [...] Ausserdem ist es notwendig alle Lehrkräfte über besondere Absprachen zu informieren. [...] Falls eine Lehrkraft in der Klasse eine Vertretung übernimmt, ist es hilfreich, wenn sie ebenfalls über die wichtigsten Absprachen informiert ist. Haben sie bereits einen Notfallplan (siehe S. 133) erstellt, sollten Sie ihn dem Kollegium zugänglich machen.» (Schütz, 2023, S. 150)</p>			<p>«Alle Kolleginnen müssen über die besonderen Abläufe und Strukturen in der Klasse informiert sein, die es dem autistischen Schüler ermöglichen, am Unterricht teilzunehmen.[...] Neben allgemeiner und externer Fortbildung zu Autismus halte ich es für sehr wichtig, dass der autistische Schüler dem Kollegium ganz individuell vorgestellt wird. Dies können Sie natürlich nur dann wirklich erfolgreich machen, wenn Sie den Schüler selbst ausreichend gut kennen. Es ist empfehlenswert, eine Vorstellung rechtzeitig aber dennoch erst dann zu machen, wenn hinsichtlich der Beschulung schon konkrete Vorgehensweisen festgelegt sind.» (Vero, 2020, S. 164f) «Für eine erfolgreiche Beschulung bzw. ein gutes Miteinander ist es absolut unumgänglich, dass wirklich alle an der Förderung des Kindes beteiligten an einem Strang ziehen. Sie müssen sich alle einig sein, in welche Richtung Sie gehen und wie Sie auf bestimmte Situationen und Verhalten des Kindes reagieren.» (Vero, 2020, S. 167)</p>	

Kategorie	Unter-kategorie	Schirmer (2016)	Schütz (2023)	Teufel & Soll (2021)	Meer-Walter (2021)	Vero (2020)	Schuster (2020)
Zusammenarbeit/ Vernetzung	Kooperation mit den Eltern	«Die Förderprogramme für Kinder im AS, die die Eltern intensiv mit einbeziehen, gelten als besonders erfolgreich.» (Schirmer, 2016, S. 133)	«Eltern autistischer Kinder sind im Vergleich zu Eltern von Kindern ohne oder mit anderen Einschränkungen oftmals besonders belastet. [...] Grundsätzlich kann es daher hilfreich sein, in einem Gespräch den bisherigen Weg des Kindes und der Familie in Stichpunkten nachzuvollziehen. So können Sie sich ein Bild machen über bisherige Erfahrungen der Eltern mit Ärzt*innen oder pädagogischen Fachkräften. Die Eltern können Ängste und Hoffnungen äussern und es kann eine vertrauensvolle Basis für eine gute Zusammenarbeit entstehen. [...] Ein kurzer Austausch kann in jedem Fall dazu beitragen sich gegenseitig auf dem aktuellen Stand zu halten und hin und wieder kurz ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen.» (Schütz, 2023, S. 148)	«Die Kommunikation mit den Eltern kann sich – auch aufgrund der genetischen Aspekte, die bei der Entstehung von ASS eine wesentliche Rolle spielen (s. o. zu den Ursachen) – mitunter etwas schwieriger gestalten. Auch dies ist bei der Gestaltung der Elternarbeit zu bedenken. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Einbindung der Eltern immer von Vorteil ist.» (Teufel & Soll, 2021, S. 113)	«Kooperieren sie mit den Eltern und sprechen Sie dafür ein gut strukturiertes, zweitnahes und zuverlässiges System für den Informationsaustausch ab. Lassen Sie sich von den Eltern über das Autismus-Spektrum und die individuellen Besonderheiten und Bedürfnisse Ihrer autistischen Schülerin/ Ihres autistischen Schülers aufklären. Sie sind die wahren Expertinnen und Experten und kennen ihr Kind am besten. Begegnen Sie ihnen auf Augenhöhe.» (Meer-Walter, 2021, S. 111)	«Tipps für ein positives Elterngespräch. 1. Vermeiden Sie negative Begriffe und Militärlargon. Verbales Abrüsten ist äusserst wichtig. „Nehmen sie nichts in Angriff“, sondern „gehen Sie es an“. „Fahren Sie keine schweren Geschütze auf“, sondern machen Sie Vorschläge und bieten Sie Lösungen an. 2. Streichen Sie Worte wie „nicht“ oder „kein“, da das Gehirn diese nicht wirklich wahrnimmt. Sie sagen: „kein Problem“, aber das Gehirn verarbeitet „Problem“. Einfach ist das nicht man wird schnell rückfällig. Das merken Sie sicher auch hier in meinem Buch. Aber Übung macht den Meister! 3. Hören Sie zu, um zu verstehen, nicht um zu erwidern. Lassen Sie den Elternzeit beim Erzählen. 4. Achten Sie darauf, dass eventuelle Meinungsverschiedenheiten nicht grösser werden. 5. Signalisieren Sie den Eltern deutlich, dass Sie zu Kompromissen bereit sind. 6. Verwenden Sie keine Aber-Sätze, sondern nutzen Sie als Antworten Und-Sätze. 7. Positiv wirkt sich auch die Verwendung des kleinen Wörtchens „noch“ aus, denn es zeigt, dass Sie sich nicht als alleinigen (Über)Wisser sehen, sondern ihrem gegenüber Spielraum geben. 8. Sagen Sie, dass etwas noch nicht geht, anstatt es komplett zu verneinen. 8. Um Druck aus dem Gespräch zu nehmen, hilft es, zeitliche Begriffe wie schnell, kurz und fix wegzulassen. 9. Führen Sie mehrere kurze Gespräche zu den einzelnen Punkten oder machen Sie ausreichend Pausen, damit Sie ausreichend Zeit zum Nachdenken und Verdauen haben.» (Vero, 2020, S. 136)	«Um die Eingliederung zu vereinfachen, ist es ratsam, dass der Klassenlehrer und die wichtigsten Fachlehrer schon vor der Aufnahme in die Schule Kontakt mit einem autistischen Kind aufnehmen. Ein gegenseitiges Beschnuppern hilft beiden Seiten. Zudem können frühe Gespräche mit den Eltern des Kindes dazu genutzt werden, Fragen zu Rahmenbedingungen und besonderen Bedürfnissen und Eigenarten des Kindes zu klären. Eltern können häufig auch nützliche Tipps geben, zum Beispiel wie ihr Kind zu motivieren oder im Falle einer emotionalen Krise zu beruhigen ist.» (Schuster, 2020, S. 58)